

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung 15/18

Masterarbeit

Die subjektive Sichtweise von Müttern auf Mutter-Kind-Interaktionen

Eine qualitative Studie im Beratungssetting der
Heilpädagogischen Früherziehung

eingereicht von: Ramona Allemann

Begleitung: Petra Keller

08.12.2017

Inhaltsverzeichnis

1	Abstract	3
2	Einleitung	3
3	Fragestellungen	6
4	Theoretische Verankerung	6
4.1	Begriffsklärung	6
4.2	Beratungskompetenz in der Heilpädagogischen Früherziehung	7
4.3	Bedeutung der Mutter-Kind-Interaktion als Schutzfaktor	8
4.4	Mentale Bindungsmodelle und subjektive Bedeutungszuschreibungen	10
4.5	Einschätzung des eigenen Erziehungsverhalten	12
4.6	Hypothesen und Forschungsfokus	13
5	Durchführung und Methode	13
5.1	Forschungsdesign	13
5.2	Beschreibung der Stichprobe	14
5.3	Erhebungsinstrumente und Dokumentation	14
5.3.1	Ablauf der Interviewtermine	14
5.3.2	Das fokussierte Interview	15
5.3.3	Transkriptionssystem und Videoaufnahme	18
5.3.4	Demographische Daten	18
5.3.5	Postskript	19
5.4	Datenauswertungsverfahren: Qualitative Inhaltsanalyse	19
5.4.1	Kategorienbildung	20
5.4.2	Kodierleitfäden 1 bis 3: drei Perspektiven	20
5.4.3	Kodierleitfaden 4: weitere Aspekte	22
5.4.4	MAXQDA	22
6	Ergebnisse	23
6.1	Darstellung der Ergebnisse Kodierleitfäden 1 bis 3	23
6.2	Darstellung der Ergebnisse Kodierleitfaden 4	30
6.3	Darstellung der Ergebnisse insgesamt	30
6.4	Interpretation der Ergebnisse	35

6.5	Relationen und Querverbindungen zur Typenkonstruktion.....	36
7	Diskussion.....	45
7.1	Beantwortung der Fragestellungen	45
7.2	Diskussion des methodischen Vorgehens.....	47
7.2.1	Interviewleitfaden.....	47
7.2.2	Transkriptionssystem und Videoaufnahme	49
7.2.3	Qualitative Inhaltsanalyse	51
7.2.4	Ergebnisse.....	52
7.3	Implikationen für die Heilpädagogische Früherziehung	55
8	Ausblick.....	57
9	Verzeichnisse.....	59
9.1	Tabellenverzeichnis	59
9.2	Abbildungsverzeichnis	59
9.3	Literaturverzeichnis.....	60
10	Anhang	65
10.1	Vorlage Elternbrief	65
10.2	Vorlage Interviewleitfaden.....	66
10.2.1	Visualisierungen während des Interviews	69
10.3	Vorlage Postskript.....	73
10.4	Vorlage Demographische Daten	73
10.5	Komplette Kodierleitfäden 1 bis 3	76
10.6	Komplette Stimulusanalyse der Kodierleitfäden 1 bis 3.....	88
10.7	Kompletter Kodierleitfaden 4.....	94
10.8	Transkriptionsregeln	96
10.9	CD Interviewtranskriptionen	96
10.10	Formelle Bestätigung	96

1 Abstract

Im Verlauf der letzten Jahre wurden die Bedeutung und Auswirkungen einer stabilen sowie sicheren Bindung zu einer Bezugsperson immer deutlicher. Feinfühlig und kompetente Bezugspersonen konnten wissenschaftlich eindeutig als psychosoziale Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung nachgewiesen werden. Eine Auseinandersetzung mit der Thematik Mutter-Kind-Interaktionen und demnach der subjektiven Sichtweise der Mütter auf solche Interaktionen ist im Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung unumgänglich. Die Förderung von elterlichen Kompetenzen ist eine bedeutende Massnahme im Bereich der Prävention sowie Intervention von gefährdeten oder entwicklungsauffälligen Kindern. Im Rahmen von sieben Interviews mit Müttern, war das Ziel dieser Masterarbeit anhand von kriteriengestützten Inhaltsanalysen ihre subjektive Sichtweise zu Mutter-Kind-Interaktionen zu ergründen. Mit Hilfe des Datenanalysenprogramms MAXQDA werden die Interviews anhand von Kodierleitfäden einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Die deduktiv erarbeiteten Kodierleitfäden basieren auf den drei Perspektiven der interaktiven Kompetenz des Kindes, der interaktiven Kompetenz der Mutter und der Interaktion Mutter-Kind gesamt. Ausgehend von der Fragestellung wird untersucht welche Schwerpunkte über alle drei Perspektiven bei der Betrachtung einer unbekanntes Mutter-Kind-Interaktion, von diesen Müttern beschrieben werden. Es wird analysiert, welche Codes unter welchem Fokus von diesen Müttern bei der Betrachtung manifestiert werden. Ebenfalls wird die Beschreibung der Mütter von weiteren Aspekten im Zusammenhang mit Mutter-Kind-Interaktionen ins Zentrum dieser Masterarbeit gestellt. Diese Kategorien werden anhand des Datenmaterials induktiv abgeleitet. Entlang der Ergebnisse der jeweiligen Schwerpunkte konnten vier verschiedene Interpretationstypen hinsichtlich der Gewichtung der Perspektiven eruiert werden. Es wird anschliessend erläutert, inwiefern diese Ergebnisse das Beratungssetting der Heilpädagogischen Früherziehung beeinflussen können und welche weiteren Forschungsfragen sich in diesem Zusammenhang ergeben.

2 Einleitung

Ausgangslage und aktueller Forschungsstand

Elternsein ist und bleibt eine grosse Herausforderung. Die Auseinandersetzung mit der elterlichen Erziehungssituation ist einerseits in der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung und andererseits im wissenschaftlichen Diskurs im Bereich der frühen Unterstützung allgegenwärtig. Eine differenzierte Analyse der familiären Situation bietet die Basis für ein adäquateres Verstehen der individuellen Familienkontexte und deren Handlungsrepertoires. Durch die Erweiterung des Wissens über die persönlichen Rahmenbedingungen und Lebensrealitäten bietet die Möglichkeit, den Leitgedanken der Familienorientierung zu konkretisieren und die Unterstützung noch individueller an die Familie anzupassen (vgl. Eckert, 2008, S. 6). Besonders im Bereich der heilpädagogischen Familienberatung ist die Eruiierung spezifischer familiärer Bedürfnisse, Besonderheiten in den elterlichen Haltungen und der aktuellen Lebensgestaltung entscheidend. Die Fachliteratur betont die fokussierte Beachtung der verschiedenen Bewältigungs- und Umgangsformen der Familien in ihrer

jeweiligen besonderen Lebenssituation (vgl. Eckert, 2008, S. 9). Familiäre Anliegen stehen in der Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung stets im Zentrum, weshalb die Arbeit auch sehr individuell gestaltet wird. Gloger (2010) erhob anhand eines Fragebogens im psychotherapeutischen Setting das individuelle Erleben der Eltern und der Kinder bezüglich des Videoeinsatzes im ambulant-klinischen Setting. Die Fragebogenerhebung und die therapeutische Arbeit konzentrierten sich darauf, die Eltern und Kinder besser zu verstehen und die automatisierten Gedankengänge herauszuarbeiten. Die individuellen Wahrnehmungsprozesse und Verhaltensmuster lagen demnach im Zentrum der Forschungsfrage.

Die bisherige Forschung zu Eltern-Kind-Interaktionen richtet sich primär auf Analyse- und Einschätzungsmöglichkeiten der Eltern-Kind-Interaktionen, deren professionellen Unterstützung sowie den Einfluss der Eltern-Kind-Interaktionen auf die kindliche Entwicklung. Resultierend aus der Recherche wurde deutlich, dass es bisher wenig fundierte Forschung zur subjektiven Interpretation auf Seiten der Eltern auf eine Eltern-Kind-Interaktion gibt. Demzufolge kann davon ausgegangen werden, dass es auch auf dieser Basis wenig fundierte Schlussfolgerungen für das Beratungssetting einer Fachperson gibt (vgl. Eggert-Schmid, Finger-Trescher & Pforr, 2007; Jacob, 2016; Neuhäuser, 2014; Bovenschen et al., 2012). Wittmann (2008) hat im Rahmen einer Forschungsarbeit zu emotionaler Kompetenz und Erziehungsverhalten neben der Verhaltensbeobachtung durch Fachpersonen mit Fragebögen die Sichtweise der Mütter auf die eigene Mutter-Kind-Interaktion analysiert und die Befindlichkeit der Mutter miteinbezogen. Ein Teilaspekt der Forschung war demnach die Korrelation zwischen gezeigten Handlungsweisen in der Verhaltensbeobachtung und den Angaben der Mütter in Form eines Fragebogens.

Niedergäss und Heimeel-Heid (2007) gingen unter anderem der Frage nach inwieweit pränatale Vorstellungen der Eltern die Bindungsentwicklung beeinflussen können. Ihre Forschung hat gezeigt, dass die elterlichen Einstellungen vor der Geburt und die subjektiven Themengewichtungen das effektive Bindungsmuster zum Kind beeinflussen können (ebd., S.187). Die kindliche Entwicklung ist demnach massgeblich durch die persönliche, elterliche Vorstellung über sich selbst und über das Kind beeinflusst. Das Kind wiederum setzt sich mit den elterlichen Vorstellungen auseinander woraus sich das Selbstbild des Kindes verändert und bildet.

Die sich wechselseitig beeinflussenden Vorstellungen und Wahrnehmungen der Eltern von ihren Kindern schlagen sich so anfangs in zuerst nur situativen und dann in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres des Kindes in umfassenden spezifischen Beziehungsmustern nieder, welche die beiderseitigen Erwartungen und Interaktionen strukturieren. (Niedergäss & Hämel-Heid, 2007, S. 163)

Auch Kasten (2008) verweist in seinen Ausführungen auf den Einfluss der Pränatalpsychologie, den Zusammenhang zwischen äusserem Reiz und Veränderungen für das Kind im Mutterleib. Bereits intrauterin kommuniziert das Kind mit seiner inneren und äusseren Umwelt (ebd., S.47). Nach der Geburt bildet das Kind nach und nach durch erlebte Interaktionserfahrungen innere Vorstellungsmodelle über seine Bezugsperson und erhält Informationen über sich selbst (vgl. Hédervari-

Heller, 2007, S. 99f). „Je häufiger Eltern die Signale des Kindes feinfühlig beantworten, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine sichere Bindungsbeziehung entsteht“ (ebd., S. 104). Die Interaktionsqualität in den ersten Lebensjahren ist massgebend für die spätere Entwicklung und ist die Grundlage für die Persönlichkeitsausbildung des Kindes (vgl. Breitenbach, 2014, S. 291). Sicher gebundene Kinder zeigen im Vergleich zu unsicher gebundenen Kindern im Entwicklungsverlauf eine psychisch deutlich höhere Stabilität und entfalten sich sozial kompetenter (ebd., S. 297). Diese Kinder zeigen vermehrt prosoziales Verhalten, haben tiefgründige Freundschaften und nehmen unter Gleichaltrigen mehrheitlich leitende Positionen ein (vgl. Breitenbach, 2014, S. 326). Dies bedeutet auch, dass die Qualität der Interaktion entscheidend ist inwieweit die Bindung zur Bezugsperson effektiv Sicherheit vermittelt (vgl. Bretherton, 2010, S. 13).

In den vergangenen Jahrzehnten haben mehrere Studien aufgezeigt, dass der persönliche Bindungsstil eine Wirkung auf das Denken und die Beziehungen einer Person haben kann. Dies wiederum hat demnach einen bedeutenden Einfluss auf die zwischenmenschliche Beziehungsgestaltung, welche essentiell für jegliche Interaktionen ist (ebd., S. 331). Im Rahmen der Reading-Präventivstudie wurde untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen dem individuellen Bindungsstil der schwangeren Frauen und einer späteren postnatalen Depression gibt. Die Studie zeigte eine entscheidende Schlussfolgerung: Ein Bindungserfassungsinstrument könnte die nötige Unterstützung eruieren, welche die Mutter und das Kind für eine gemeinsame optimale Entwicklung brauchen (vgl. Murray, Dymond & Cooper, 2010, S. 335).

In den siebziger Jahren bis Mitte der achtziger Jahre wurden in der sogenannten Fremden Situation die drei verschiedenen Bindungsmuster (sicher, vermeidend und ambivalent) untersucht und deren Auswirkung bis ins Vorschulalter eruiert. Der Fokus lag mehrheitlich auf dem Verhalten des Kindes (vgl. Bretherton, 2010, S.18). Van IJzendoorn lenkte die Aufmerksamkeit Mitte der neunziger Jahre auf elterliche Ergebnisse von Erwachsenen-Bindungsinterviews und zeigte die Bedeutung der elterlichen Sichtweise und Haltungen: „...die kindlichen Bindungsqualitäten [werden, Anm. d. Verf.] weniger durch das beobachtbare Pflegeverhalten der Eltern als durch die Ergebnisse von Erwachsenen-Bindungsinterviews [der, Anm. d. Verf.] Eltern vorhergesagt...“ (Lyons-Ruth, Melnick & Bronfman, 2010, S. 250). Das Erwachsenen-Bindungsinterview, auch Adult Attachment Interview genannt, untersucht Bindungserfahrungen und deren Auswirkungen auf die kognitive und emotionale Einstellung zur Bindung an andere wichtige Personen. Wie bereits erwähnt hat auch die Reading-Präventivstudie die Sichtweise und Erfahrungen der Mütter in den Vordergrund gestellt, um anschliessend Rückschlüsse für die Unterstützung der Mutter und des Kindes ziehen zu können. Dieser veränderte Blickwinkel lässt die Notwendigkeit des Perspektivenwechsels hin zur elterlichen Sichtweise deutlich mehr ins Zentrum rücken. Das Erwachsenen-Bindungsinterview (engl. Adult Attachment Interview) zeigt eine markante Relation zwischen dem Bindungsverhalten des Kindes und der Einstellung zu Bindung der Bezugsperson (vgl. LifespanLearning LA, 2010).

Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass es essentiell ist die Haltungen und Sichtweisen der Mütter bezüglich der Mutter-Kind-Interaktion genauer zu ergründen. Worauf fokussieren die Mütter beim Beobachten einer Mutter-Kind-Interaktion? Worauf lenken die Mütter ihre Aufmerksamkeit und was scheint für sie innerhalb einer Mutter-Kind-Interaktion bedeutend zu sein?

3 Fragestellungen

Anhand der beschriebenen Ausgangslage und Zielfokussierung interessiert diese empirische Masterarbeit die Klärung folgender Fragestellungen:

1 Wie interpretieren Mütter eine Videoaufnahme einer unbekanntem Mutter-Kind-Interaktion?

1a) Welche Schwerpunkte werden auf den drei Perspektiven (interaktive Kompetenz des Kindes; interaktive Kompetenz des Elternteils; Interaktion Elternteil-Kind gesamt) von den Müttern bei der Betrachtung einer unbekanntem Mutter-Kind-Interaktion beschrieben?

1b) Welche weiteren Aspekte ausserhalb der drei erwähnten Perspektiven werden von den Müttern bei der Betrachtung einer unbekanntem Mutter-Kind-Interaktion beschrieben?

4 Theoretische Verankerung

Vorgehen

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine qualitative empirische Masterarbeit, welche mittels Literaturrecherche erarbeitet wird.

Zur Beantwortung der Fragestellungen wird im Folgenden zuerst auf die Begriffe der Interaktion, interaktive Kompetenz, Sichtweise und Perspektive eingegangen. Es soll dargestellt werden, was unter diesen Begriffen verstanden wird. Anhand der theoretischen Verankerung wird die Bedeutung der Mutter-Kind-Interaktion erläutert und deren Einfluss auf die kindliche Entwicklung aufgezeigt. Der Fokus richtet sich danach auf die Durchführung der empirischen Forschung. Die Forschungsmethodik wird beschrieben und begründet. Abschliessend werden die Ergebnisse dargestellt und im Rahmen einer kritischen Diskussion erläutert. Darauf basierend kommt es zu Ableitungen von Konsequenzen für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung und einem Ausblick für die weitere Forschung. Diese Masterarbeit verfolgt das Ziel eine Annäherung an die Interpretationsprozesse und Sichtweisen der Mütter im Beratungssetting der Heilpädagogischen Früherziehung zu erlangen.

4.1 Begriffsklärung

Interaktion: Im Rahmen der Begriffsklärung der Interaktion beschreibt Ruoss (2014) Interaktionen als Kommunikationssituation von zwei oder mehr Teilnehmern, welche einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus teilen. Somit wird innerhalb von Interaktionen das Handeln aufeinander bezogen. Es kommt zu einer Wechselbeziehung zwischen den Handlungspartnern mit gegenseitiger Beeinflussung (ebd., S.162). Im Zentrum der Kommunikation steht jeweils nur die Informationsweitergabe. Die Interaktion geht darüber hinaus, da sich die Handlungspartner aufeinander beziehen

und daher eine Individualität mit sich bringen (vgl. Hitzler, 2013, S. 111). Interaktion beinhaltet eine Wechselseitigkeit und ist reziprok. Das Handeln ist aufeinander bezogen. Durch das Beobachten von Interaktionen können Rückschlüsse auf Beziehungsmuster und über einen längeren Zeitraum auf Beziehungshaltungen gezogen werden (vgl. Jacob, 2016, S. 12).

Interaktive Kompetenz: Bei der interaktiven Kompetenz handelt es sich um die Fähigkeit, interaktive Situationen zu bewältigen. Eine Person muss demnach interaktive Kompetenzen entwickeln, damit sie sich mit anderen Personen verständigen und ein Teil der Gesellschaft werden kann. Interaktive Kompetenzen gehen somit über verbale Kompetenzen hinaus (vgl. Karteikarte, 2017). Mit interaktiver Kompetenz ist die Fähigkeit gemeint, die eigene Absicht in komplexen sozialen Situationen zu verwirklichen. Das heisst, mit dem persönlichen Verhaltensrepertoire die Handlungsweise des Gegenübers so zu beeinflussen, dass in der gemeinsamen Interaktionssituation ein konstruktives Resultat entsteht (vgl. Universität Kiel, 2017).

Sichtweise: Mit dem Begriff Sichtweise wird eine Betrachtungsweise oder -möglichkeit von einem bestimmten Standpunkt aus verstanden. Es handelt sich um eine wahrgenommene Anschauungsweise oder Blickwinkel den eine Person oder mehrere Personen einnehmen (vgl. Duden online, 2017). Die Sichtweise beinhaltet die Art und Weise wie jemand etwas betrachtet oder beurteilt. Die Betrachtung und Bewertung kommt aus einer persönlichen Richtung heraus (vgl. Online Wörterbuch, 2017).

Perspektive: Mit dem Begriff Perspektive wird in dieser Masterarbeit jeweils auf den Autor André Jacob verwiesen. Jacob (2016) analysierte verschiedene Instrumente zur Analyse und Einschätzung von Eltern-Kind-Interaktionen. Dabei kristallisierten sich vier Perspektiven heraus, welche er nach ihrer Funktionalität ordnete. Das Kind, der Elternteil, Elternteil-Kind und Elternbeziehung bilden je eine Perspektive, welche beurteilt werden kann (ebd., S. 13). Diese Perspektiven wurden in Form einer Checkliste zu Konstrukt, Facetten und Indikatoren der Eltern-Kind-Interaktion erläutert und definiert. Die Perspektiven Kind und Elternteil beschreiben die interaktiven Kompetenzen. Die Perspektive Elternteil-Kind gesamt beschreibt die Interaktion insgesamt. Die Perspektive Elternbeziehung bezieht die elterliche Interaktion als Teilkonstrukt mitein (ebd., S. 117ff). Im Kontext dieser Masterarbeit interessiert der Aspekt der Mutter-Kind-Interaktionen, weshalb die Perspektive Elternbeziehung weniger im Vordergrund steht.

4.2 Beratungskompetenz in der Heilpädagogischen Früherziehung

Je vielseitiger das Unterstützungsangebot, desto höher ist die Anforderung an die Kommunikationsfähigkeit der Fachperson. Die Heilpädagogische Früherziehung orientiert sich an den individuellen Anliegen und Rahmenbedingungen der Familien. Neben der Förderung des Kindes ist die Beratung der Eltern einer der bedeutendsten Aspekte der eigentlichen Kernarbeit im Frühbereich (vgl. Krause, 2009, S.7). Besonders im Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung ist eine situationsangepasste Kommunikations- und Beratungskompetenz unumgänglich. Der engen Beglei-

tung und spezifischen Beratung der Familie wird eine grosse Bedeutung zugemessen. Um die vielschichtigen Lebensbedingungen der Familien zu definieren braucht es Raum für Neugierde und spezifische Beratungskompetenzen auf Seiten der Heilpädagogischen Früherzieherin (HFE) respektive des Heilpädagogischen Früherziehers (HFE). Unter anderem sind hierbei die Aspekte Wissen und Verstehen im Rahmen der Beratungskompetenz essentiell (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, S. 22). Die Art und Weise des Beratungssettings soll es ermöglichen, „soziale Situationen der Familien einzuschätzen, sich ein Bild von Erziehungsvorstellungen, den angewandten Praktiken und der Eltern-Kind-Beziehung zu verschaffen“ (Krause, 2009, S. 7). Durch Gespräche mit den Bezugspersonen und Beobachtungen erlangt die HFE Informationen über den aktuellen Lebenskontext des Kindes. Es erscheint klar, dass die Gesprächs- und Beratungskompetenzen der HFE massgebend für eine nachhaltige Begleitung sind. Es ist entscheidend, dass die HFE eruiert, wie sie die familiären Interaktionen unterstützen und begleiten kann. Im Kontext dieser Masterarbeit steht demnach die Kernkompetenz der Begleitung, Beratung und Kooperation im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung im Zentrum. Die Aspekte des Wissens und Verstehens sollen demzufolge im Bereich der Beratungskompetenz erweitert werden. Nachfolgend soll näher auf den Gehalt und das Ausmass der Mutter-Kind-Interaktionen als Schutzfaktor eingegangen werden.

4.3 Bedeutung der Mutter-Kind-Interaktion als Schutzfaktor

Die elterlichen Verhaltensweisen und Einstellungen haben einen massgeblichen Einfluss auf die kindliche Entwicklung. Bei missgünstigem Elternverhalten kann es zu Verzögerungen in der Entwicklung, Regulationsschwierigkeiten oder zu gravierenden psychischen Problemen auf Seiten der Kinder kommen (vgl. Bovenschen et al., 2012, S. 276). Bereits früheste Interaktionserfahrungen bilden die Basis für die Entwicklung des Kindes und haben einen massgeblichen Einfluss auf den weiteren Entwicklungsverlauf (vgl. Neuhauser, 2014, S. 13). Im Rahmen der aktuellen Resilienzforschung konnte aufgezeigt werden, dass Schutzfaktoren Risikobedingungen entgegenwirken können: „In gross angelegten Längsschnittstudien zeigte sich, dass sich nicht alle Kinder, die aufgrund risikoerhöhenden Bedingungen ein erhöhtes Risiko für eine fehlangepasste Entwicklung aufweisen, tatsächlich abweichend entwickeln“ (Bovenschen et al., 2012, S. 276). In solchen Fällen wird von Widerstandsfähigkeit (Resilienz) gesprochen, welche durch die Schutzfaktoren gestärkt wird. Forschungsergebnisse zeigen nachweislich eine Relation zwischen frühen Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-Interaktion und Regulationsproblemen oder -störungen bei den Kindern (vgl. Ziegenhain, Gebauer, Ziesel, Künstler & Fegert, 2010, Vorwort). Die psychische und physische Entwicklung von Kindern wird massgeblich durch die alltäglichen Eltern-Kind-Interaktionen beeinflusst. Sie schaffen die Basis für künftige Bewältigungsstrategien wie zum Beispiel die Emotionsregulation in Stresssituationen oder die Fähigkeit Umweltveränderungen adäquat einschätzen zu können. Regelmässiges und förderliches feinfühliges Verhalten von Bezugspersonen hat einen bedeutenden Einfluss auf die sichere Eltern-Kind-Bindung, welche wiederum ein massgebender Schutzfaktor

tor für die weitere kindliche Entwicklung darstellt. Forschungsuntersuchungen belegen, dass eine sichere Bindung ein „wichtiger Vorläufer von flexiblen und kompetenten Bewältigungsstrategien und einer positiven Selbstentwicklung im weiteren Lebenslauf“ (Ziegenhain et al, 2010, S. 2) darstellt. Einerseits können Schutzfaktoren auf Seiten des Kindes, wie das Temperament oder eine überdurchschnittliche Intelligenz und andererseits auf Seiten der Familie und des sozialen Umfeldes, eingeordnet werden. Stabile emotionale Bindungsbeziehung zu einer Bezugsperson und ein offenes sowie unterstützendes Erziehungsklima sind essentielle psychosoziale Schutzfaktoren für die Kinder auf Seiten des sozialen Umfeldes (vgl. Burgener Woeffray, 2014b, S. 17). Infolgedessen ist die Förderung der elterlichen Erziehungs- und Beziehungskompetenzen ein wichtiger Teil der Arbeit innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung. Die Feinfühligkeit der Eltern ist eine der bedeutendsten Voraussetzungen für eine positive Eltern-Kind-Beziehung und Grundstein einer adäquaten Erziehungskompetenz (vgl. Hänggi, Schweinberger & Perrez, 2011, S. 9). Die Feinfühligkeit kann in den ersten Lebensjahren gestört werden, unter anderem wenn sich die Eltern vom Verhalten des Kindes verunsichert fühlen. Eine zeitige und professionelle Elternberatung kann unter Umständen hemmendes Verhalten verhindern und Bindungsstörungen vorbeugen. Wenn die Hauptbezugspersonen inadäquat oder ignorierend auf ein Beziehungsangebot des Kinds antworten, reagiert das Kind verwirrt und überfordert (vgl. Benz & Jenni, 2015, S. 295).

„Eine sichere Bindung bildet die Grundlage für eine später kompetente Lebensbewältigung, insbesondere in Bezug auf die soziale Kompetenz. Zusätzlich wirkt die Bindungssicherheit als Schutzfaktor gegen negative Auswirkungen späterer Belastungen. Ein unsicheres Bindungsmuster erhöht dagegen die Wahrscheinlichkeit für mässige Entwicklungsergebnisse, unter anderem auch für Verhaltensauffälligkeiten und Psychopathologien“ (Egeland, 2010, S. 312).

Der Bedarf an Frühförderung steigt besonders im Bereich der familienorientierten Massnahmen. Das Interesse liegt dort in der Stärkung des gesamten Umfeldes (vgl. Sohns, 2010, S. 13). Verschiedene Wirkungsmechanismen, Rahmenbedingungen und Prozesse ermöglichen eine normale Entwicklung. Erst wenn diese nicht vorhanden sind oder ihre Funktion misslingt, wird ihre Bedeutung ersichtlich (vgl. Deutsch & Wenglorz, 2001, S. 11). Der Schwerpunkt der (Früh-)Förderung ist auf die Schutzfaktoren zu legen, welche sich in der nahen Umwelt des Kindes befinden (vgl. Wustmann, 2004, S. 47). Eine bedeutende Erkenntnis der Frühförderung ist, dass diese nicht nur in der Schule oder Kindertagesstätte stattfinden muss. Personale Schutzfaktoren können auch innerhalb des Familiensystems aufgebaut werden, indem die Bedürfnisse des Kindes auf eine wertschätzende und respektierende Weise akzeptiert und beantwortet werden. Es lässt sich also feststellen, dass eine Analyse und Förderung der Feinfühligkeit der Bezugspersonen essentielle Komponenten für die Stärkung der kindlichen Entwicklung darstellen. Mit einer breit angelegten Studie wurde aufgezeigt, dass Interventionsmassnahmen dann eine Nachhaltigkeit aufweisen, wenn diese ein längerfristiges Angebot sind bzw. Auffrischungstermine stattfinden (vgl. Bovenschen et al., 2012, S. 275). Die kindlichen Bedürfnisse verändern sich über die verschiedenen Altersbereiche, was eine Anpassung des elterlichen Verhaltens bewirken sollte. Wichtig erscheint

hier, die Mütter bei diesem Anpassungsprozess zu begleiten. Der regelmässige Austausch mit der Fachperson erweist sich im Hinblick auf die kindlichen Anliegen als förderlicher Faktor für eine kontinuierliche Verhaltensanpassung auf Seiten der Eltern. Das Feedback zu positiv gelingenden Interaktionsmomenten und die Informationen zu aktuellen Entwicklungsbedürfnissen des Kindes stärken die Feinfühligkeit der Eltern (vgl. Bovenschen et al., 2012, S. 285).

Die Eltern nehmen die Signale des Kindes wahr, zeigen eine adäquate Interpretation und unverzögerte Reaktion auf die kindlichen Signale. Dies bedeutet, dass Eltern dann feinfühlig handeln, wenn sie Belastungen des Kindes erkennen und ihr Verhalten verändern, um eine Reduzierung der Belastung zu bewirken. Daraus lässt sich schliessen, dass von mangelnder Feinfühligkeit gesprochen wird, wenn die „Bedürfnisse nach Kommunikation oder Anzeichen von Belastung entweder verzögert oder gar nicht wahrgenommen werden. Signale können andererseits zwar wahrgenommen werden, jedoch falsch interpretiert werden...“ (Ziegenhain, Fries, Bütow & Derksen, 2006, S. 49). Feinfühliges Verhalten ist komplex und darf auf keinen Fall mit perfektem Verhalten gleich gesetzt werden. Feinfühligkeit interagiert auch stets mit der momentanen Situation, dem Befinden und der Entwicklung des Kindes (ebd., S. 51). Auch ist darauf zu achten, Situationen aus der Perspektive des Kindes zu betrachten. Die elterliche Wahrnehmung über das Kind darf nicht durch die eigenen, persönlichen Bedürfnisse und Wünsche verzerrt werden (vgl. Bovenschen et al., 2012, S. 280).

Das intuitive Verhalten steht in Korrelation zur den jeweiligen individuellen Lebensgeschichten und Charaktermerkmalen der Eltern. So lässt sich ableiten, dass eigene negative Beziehungserfahrungen und/oder erschwerende Lebensbedingungen das intuitive, feinfühlige Verhalten der Eltern stören und hemmen können. Wichtig ist dabei auch zu erkennen, dass die Eltern und das Kind einen entscheidenden Beitrag für eine positive Entwicklung leisten. Sowohl Eltern als auch das Kind müssen sich aufeinander einstellen. Es handelt sich um eine Wechselwirkung zwischen dem elterlichen Verhalten und den kindlichen Signalen (vgl. Ziegenhain et al., 2010, S. 3). Auf den Einfluss der eigenen Beziehungserfahrungen im Zusammenhang mit mentalen Bindungsmodellen wird nachfolgend eingegangen.

4.4 Mentale Bindungsmodelle und subjektive Bedeutungszuschreibungen

Die negativen Beziehungserfahrungen der Eltern und/oder erschwerten Lebensbedingungen scheinen in der professionellen Beratungssituation und beim Unterstützungsschwerpunkt der Mutter-Kind-Interaktion noch zu wenig Gewichtung zu erhalten. Aktuelle Interventionsansätze im Rahmen der Beratung und Therapie von Eltern-Kind-Interaktionen sind mehrheitlich bindungstheoretisch konzipiert und orientieren sich an der Beziehung. Der Fokus liegt in der Unterstützung von feinfühligem Verhalten in der Interaktion mit dem Kind (vgl. Ziegenhain, Derksen & Dreisörner, 2004, S. 228). Die Forschungsergebnisse von Ziegenhain, Derksen und Dreisörner (2004, S. 231) zeigen interessante Erkenntnisse hinsichtlich der Zugänglichkeit und Beteiligung von jungen Müttern bei Interventionsangeboten. Die Kohärenz der mentalen Bindungsrepräsentationen scheint

einen massgeblichen Einfluss auf die Nachhaltigkeit der Unterstützung zu haben. Die Qualität des geistigen Bindungsmodells der Eltern ist entscheidend und sollte in die konzeptualisierten Interventionen einbezogen werden (vgl. Ziegenhain et al., 2004, S. 232). Nachfolgend lassen sich mentale Bindungsmodelle wie folgt definieren:

Mentale Bindungsmodelle repräsentieren bewusstes und unbewusstes Wissen über Bindungserfahrungen und verknüpfen dabei kognitives Wissen mit Bewertungen bzw. Gefühlen über diese Beziehungserfahrungen. Sie sind von individuell unterschiedlicher Qualität, die auch wesentlich für die Entwicklung und Gestaltung der Eltern-Kind-Beziehung ist. Für eine Risikoeinschätzung elterlicher Beziehungs- und Erziehungskompetenzen ist es wesentlich, die Erfahrungen von Eltern in ihrer eigenen Kindheit, ihre Bindungsrepräsentation und, daraus abgeleitet, ihre Fähigkeit zu erfassen, Beziehungen mit anderen Menschen aufzunehmen und stützende soziale Beziehungen aufrecht zu erhalten. (Ziegenhain, Fegert, Ostler & Buchheim, 2007, S. 418)

Die gegenwärtige Repräsentation von Bindungsbeziehungen von Eltern ist ein essentieller Prädiktor für die elterliche Kompetenz von Stressbewältigung und das Eingehen von sozial unterstützenden Beziehungen. Im Zusammenhang mit der Begriffsklärung der Bindungsrepräsentation beschreibt Wittmann (2008), dass sich Erwartungen und Einschätzungen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Bezugspersonen durch fortlaufende Erfahrungen bilden. Daraus entwickelt sich das innere Arbeitsmodell. Dies beinhaltet neben den emotionalen Erlebnissen, Erwartungen und Einschätzungen gegenüber der Bezugsperson ebenfalls das eigene Selbstbild. Besonders in herausfordernden Situationen dient das innere Arbeitsmodell als Basis für die Situationsbeurteilung (ebd., S. 68). Demzufolge sind das innere Arbeitsmodell und die Bindungsrepräsentation nicht nur der richtungsweisende Leitfaden, sondern beeinflussen das persönliche Beziehungsverhalten.

Das bereits erwähnte Adult Attachment Interview (AAI) gilt als Standardmethode zur Erhebung von Bindungsrepräsentationen bei Erwachsenen. Die Erfassung bezieht sich auf die vergangene und aktuelle Verarbeitung von Beziehungserfahrungen. Das AAI unterscheidet bei Erwachsenen folgende Bindungsmodelle:

- sicher (autonome Bindungsrepräsentation)
- unsicher (distanzierte bzw. verstrickte Bindungsrepräsentation)
- hochunsicher (traumatische, bedrohliche Bindungsrepräsentation)

Die elterlichen Bindungsmodelle stehen im empirischen Zusammenhang mit der kindlichen Bindungssicherheit. Das Bindungsmodell von Bezugspersonen hat nicht nur in der direkten Interaktion einen Einfluss auf das kindliche Verhalten, sondern auch eine massgebliche Wirkung auf bestehende Verhaltensmuster, mehrere Entwicklungsbereiche und das individuelle Fremd- und Selbstbild (ebd., S. 70).

Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass für das professionelle Beratungssetting eine Auseinandersetzung mit den elterlichen Bindungsmodellen unumgänglich ist. Besonders im Hinblick auf die Risikoeinschätzung und die Interventionsplanung kann es wesentlich sein, die Qualität der Bindungsrepräsentation der Eltern zu berücksichtigen (vgl. Ziegenhain et al., 2007, S. 418f). Zur Ein-

schätzung der Elternkompetenz, im Hinblick auf den Umgang mit dem Kind, ist die Erfassung der elterlichen Repräsentation über bindungsrelevante Informationen wichtig. Diese Informationen beeinflussen die Fähigkeit, die elterlichen Einstellungen, Emotionen und Handlungen vollständig, unverzerrt und ungefiltert organisieren und regulieren zu können. Die systematische Diagnostik solcher Informationen sollte in der Unterstützungsplanung und den Angebotsempfehlungen als weitere Möglichkeit genutzt werden (vgl. Ziegenhain, 2007, S. 671). Burgener Woeffray (2014a) weist im Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kind auf die Wichtigkeit der subjektiven Sinngebung von Sachverhalten hin. Die persönliche Bedeutungszuschreibung und deren Gewichtung steuert das eigene Verhalten. Das Interesse muss sich demnach vermehrt „auf die Art und Weise, wie die Sachverhalte von der Person wahrgenommen werden, welche Bedeutung sie diesen beimisst und wie die Person sich handelnd damit auseinandersetzt“ (ebd., S.13), richten. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass eine vertiefte Auseinandersetzung mit der subjektiven Sichtweise der Eltern unumgänglich erscheint. Diese Sichtweise beeinflusst wiederum das elterliche Erziehungsverhalten. Die Kombination der subjektiven Sichtweise mit dem eigenen Erziehungsverhalten wurde im Zusammenhang einer Dissertation in Deutschland verwendet und wird nun näher erläutert.

4.5 Einschätzung des eigenen Erziehungsverhalten

Wie bereits erwähnt, berücksichtigte Wittmann (2008) im Rahmen ihrer Forschungsarbeit neben der Verhaltensbeobachtung der Mütter und der Kinder die Selbstauskünfte der Mütter, also die subjektive Sichtweise der Mütter auf ihr eigenes Erziehungsverhalten. Die Mutter und das Kind wurden in einer standardisierten Interaktion beobachtet. Diese Interaktion wurde absichtlich als herausfordernd und frustrierend für das Kind konzipiert. Der Fokus lag anschliessend in der Beobachtung der dyadischen Interaktion zwischen Mutter und Kind. Dabei bezog Wittmann unter anderem die Einschätzungen der Mütter zu ihrem eigenen Erziehungsverhalten in die Analyse mit ein. Die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen ergab im Bereich des Erziehungsverhaltens folgende vier Dimensionen (ebd., S. 181f):

- Positiv-beteiligte Haltung: Beschreibendes Lob, Zuwendung und Involviertheit
- Fördernd-strukturierende Erziehung: Klare Regeln und Erwartungen, konsequente Erziehung, Elternkompetenz, Bekräftigung kindlicher Ideen und Erziehungsziele
- Sicher-einfühlende Erziehung: Überforderung und Einfühlungsvermögen
- Rollenumkehr: Erwachsenenzentriertheit (Bedürfnisse der Erwachsenen stehen im Zentrum)

Diese Dimensionen enthalten die Kernkompetenzen für eine gelingende Interaktion respektive Interaktionsbegleitung. Sind dies eine positive beteiligte und offene Haltung, emotionszentrierte Unterstützung sowie eine problemzentrierte Unterstützung jeweils auf Seiten der Mutter. Emotionszentrierte Unterstützung beinhaltet die Verbalisierung von kindlichen Emotionen und deren Akzeptanz, die körperliche Zuwendung, die Verbundenheit und die Aufmerksamkeit. Problemzentrierte Unterstützung beinhaltet das Suchen von Hilfe und Finden von Problemlösestrategien (vgl.

Wittmann, 2008, S. 278). Ebenfalls zeigte die Diskussion der Ergebnisse deutlich, dass die allgemeine Befindlichkeit der Mutter eine massgebende Grundlage für alle vier Dimensionen darstellt. Das mütterliche Gleichgewicht und zu sich selbst Sorge tragen sind die Basis einer sicheren und stabilen Mutter-Kind-Interaktion. Durch die Selbstauskünfte der Mütter konnten wichtige Einflussaspekte im Bereich Mutter-Kind-Interaktionen, unter anderem die Befindlichkeit der Mutter, eruiert werden (vgl. Wittmann, 2008, S. 275 ff).

4.6 Hypothesen und Forschungsfokus

Aufgrund der Ausführungen in Kapitel 2 ist davon auszugehen, dass die Mütter – je nach Bindungsmodell – die Schwerpunkte unterschiedlich respektive gleich setzen: unterschiedlich bei unterschiedlichem Bindungsmodell, gleich bei gleichem Bindungsmodell. Basierend auf der Annahme der drei möglichen Bindungsmodelle werden sich in der Analyse der Interviews vermutlich drei verschiedene Interpretationstypen herauskristallisieren. Wie bereits erläutert bezieht sich die Fragestellung darauf, welche Codes unter welchem Fokus im Kontext der drei Perspektiven benannt und welche weiteren Aspekte ausserhalb dieser Perspektiven von den Müttern erwähnt werden. Durch die Analyse der Interviews soll eine Annäherung an die mütterlichen Wahrnehmungsprozesse stattfinden. Dies geschieht stets mit dem Hintergrundwissen, dass diese durch die Bindungsmodelle beeinflusst sind. Entscheidend für die Weiterführung der Fragestellung ist, inwieweit die mütterliche Gewichtung der Codes Einfluss auf das Beratungssetting haben sollte. Ziel ist es demnach auch, aufgrund der Analyse allgemeine Hypothesen zu generieren, welche in das Beratungssetting der Heilpädagogischen Früherziehung einbezogen werden und in einem möglich erneuten Forschungskontext eine weitere Auseinandersetzung erfahren.

5 Durchführung und Methode

In den nachfolgenden Kapiteln wird der empirische und methodische Teil der Arbeit erläutert und der grobe Ablauf der Durchführungstermine beschrieben. Anschliessend werden die Forschungsmethoden dargestellt, die Stichprobe erläutert, die Erhebungsinstrumente beschrieben und die geplante Dokumentations- und Evaluationsform aufgezeigt.

5.1 Forschungsdesign

Diese Masterarbeit lässt sich in den Bereich der empirischen Sozialforschung, welche zum Ziel hat Beurteilungen zur sozialen Realität abzugeben, einteilen. Durch den Einsatz von ausgewählten Erhebungsinstrumenten, in dieser Masterarbeit in Form einer Befragung/eines Interviews (reaktive Methode), werden die gewünschten Daten erhoben. Diese systematische Art und Weise der Datenerhebung wird wie bereits erwähnt der empirischen Sozialforschung zu geschrieben. Diese lässt sich einerseits in eine quantitative und andererseits in eine qualitative Forschung einteilen. Im Fokus dieser Masterarbeit steht die qualitative Forschung. Die individuellen Sichtweisen der Mütter werden anhand eines Interviews analysiert, um anschliessend Hypothesen und möglicherweise Typen generieren zu können. Im Zentrum stehen die persönlichen Sinnzuschreibungen, die Erfas-

sung der subjektiven Wirklichkeit und die Ermittlung der Einstellungen (vgl. Misoch, 2015, S. 1f). Die vorliegende Masterarbeit entspricht demnach einer qualitativ empirischen Sozialforschung. Zur Beantwortung der Fragestellung – die Erfassung der Schwerpunktsetzung der jeweiligen Mütter auf den drei Perspektiven – nehmen die Codes der nachfolgend beschriebenen Kodierleitfäden eine wichtige Rolle ein. Anhand der Analyse der Codehäufigkeiten sollen Rückschlüsse für die individuelle Schwerpunktsetzung möglich werden, um daraus verschiedene Interpretationstypen eruieren zu können. Die Auswertung erfährt also auch eine quantitative Komponente. Die genaue Zielgruppe für diese qualitative Befragungsstudie wird im nächsten Kapitel genauer erläutert.

5.2 Beschreibung der Stichprobe

Zielgruppe der Stichprobe sind Mütter, welche von einer HFE begleitet werden. Die Auswahl fällt auf Mütter, weil die Kinderbetreuung in der Schweiz mehrheitlich beim weiblichen Elternteil liegt (vgl. Bundesamt für Statistik BFS, 2017, S. 39). Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass die HFE auch mehrheitlich im Beratungssetting mit Müttern zusammenarbeitet. Die Probandenanzahl liegt zwischen mindestens sechs und maximal acht Müttern damit anschliessend Vergleiche gezogen werden können. Entscheidende Merkmale für die Auswahl der Mütter sind die Förderziele und der Leitgedanke der zuständigen HFE. Wenn die Förderziele mehrheitlich (mindestens 50%) im ICF-Bereich der interpersonellen Interaktionen und Beziehungen (vgl. Weltgesundheitsorganisation, 2011, S. 210ff) liegen und/oder die Thematik der Mutter-Kind-Interaktion aus der Sicht der zuständigen HFE ein wesentlicher Leitgedanke bei der Arbeit mit der Familie darstellt, befinden sich diese Mütter in der gesuchten Zielgruppe. Das Altersspektrum der Kinder wird nicht als Kriterium festgelegt, da bei der Zielgruppe nicht das Alter der Kinder im Vordergrund steht, sondern die Thematik der Mutter-Kind-Interaktion, welche in allen Altersstufen der Kinder mit Heilpädagogischer Früh-erziehung (ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt) vorkommen kann. Um sprachliche Barrieren und Missverständnisse während der Befragung zu vermeiden, sprechen die ausgewählten Mütter fließend Schweizer- oder Hochdeutsch. Nachfolgend werden die Erhebungsinstrumente erläutert, welche massgebend für die Ermittlung der Daten sind.

5.3 Erhebungsinstrumente und Dokumentation

Zuerst wird der Ablauf der Termine für das Interview näher beschrieben. Anschliessend werden die ausgewählten Erhebungsinstrumente für die qualitativ empirische Sozialforschung erläutert und begründet. Neben der ausgesuchten Befragungsweise wird ebenfalls die Methode der Datendokumentation dargelegt.

5.3.1 Ablauf der Interviewtermine

In Form eines Elternbriefes¹ werden die Mütter durch die zuständige HFE für eine freiwillige Teilnahme an der Masterarbeit angefragt. Nach einer schriftlichen Zusage werden die Mütter zeitnah von der HFE, welche die Masterarbeit schreibt, für eine Terminvereinbarung kontaktiert. Der Tag

¹ Siehe Anhang Kapitel 10.1

und die Uhrzeit kann von der Mutter im vorgesehenen Zeitraum, Mitte Juli 2017 bis Mitte August 2017, frei gewählt werden. Die Befragung wird durch die HFE, welche die Masterarbeit schreibt, durchgeführt. Der Termin kann bei der Familie zu Hause oder an der Zweigstelle stattfinden, je nach Wunsch der Mutter. Bevor der Mutter das Video gezeigt wird, erfragt die HFE die relevanten Informationen auf dem Hintergrund demographischer Daten, welche im Kapitel 5.3.4 näher erläutert werden, und erklärt nochmals kurz den Sinn und Zweck ihrer Masterarbeit. Dabei wird die HFE nochmals betonen, dass es keine richtigen oder falschen Antworten gibt. Das Ziel ist es, Familien, in diesem Falle die Mütter, welche von einer Heilpädagogischen Früherzieherin begleitet werden, besser verstehen zu können. Zum Einstieg informiert die HFE die Mutter, dass sie gleich ein Video von einer Mutter mit einem Kind sehen wird. Die Einstiegsfrage wird bereits vor dem Video erwähnt und nach dem Video wiederholt. Anschliessend wird die Kamera eingeschaltet und die HFE orientiert sich am Interviewleitfaden mit den bereits formulierten Fragen. Weiterführend wird nun auf die Auswahl der Interviewmethode und die Erarbeitung des Interviewleitfadens eingegangen.

5.3.2 Das fokussierte Interview

Das bereits in Kapitel 4.4 beschriebene AAI setzt für eine adäquate Verfahrensanwendung einen hohen Trainingsaufwand von Seiten der Fachperson voraus und die Auswertung ist sehr zeitaufwändig (vgl. Ziegenhain et al., 2007, S. 418). Es eignet sich demnach nicht für die Rahmenbedingungen dieser Masterarbeit. Dennoch soll der erarbeitete Interviewleitfaden eine Annäherung an die Bindungsrepräsentationen der Mütter ermöglichen. Der Interviewleitfaden ist an die Merkmale des fokussierten Interviews, einem qualitativen Einzelinterview, angelehnt. Der Interviewaufbau und die Fragen wurden unter anderem an die gezeigte Videointeraktion angepasst. Nachfolgend werden die Merkmale eines fokussierten Interviews kurz erläutert und in Zusammenhang mit den Fragestellungen dieser Masterarbeit gebracht:

Das fokussierte Interview ist durch folgende *vier Basisrichtlinien* charakterisiert (vgl. Misoch, 2015, S. 83ff):

- *Vorgabe einer konkreten Situation*: Fokus auf einen konkreten Stimulus.

In dieser Masterarbeit ist der Stimulus eine Videointeraktion zwischen Mutter und Kind.

- *Inhaltsanalyse*: Die entscheidenden Stimulusinhalte werden zuvor von der Fachperson analysiert. In dieser Masterarbeit analysiert die HFE die Mutter-Kind-Interaktion anhand der Checkliste bereits im Vorfeld.

- *Leitfaden*: Strukturierter, direkter (nicht beeinflussender) Leitfaden anhand der Inhaltsanalyse der Fachperson.

In dieser Masterarbeit wird ein spezifischer Leitfaden für die beschriebenen Fragestellungen erarbeitet.

- *Subjektive Erfahrungen*: Das Augenmerk des Interviews liegt bei der subjektiven Erfahrung der Interviewten bezogen auf den Stimulus. Es geht um die Spannbreite an möglichen Reaktionen auf den dargebotenen Reiz.

In dieser Masterarbeit wird das Spektrum an subjektiven Äusserungen der Mütter auf eine Mutter-Kind-Interaktion in den Vordergrund gestellt. Die konkrete Interviewdurchführung, nach der Stimulusanalyse² durch die HFE, basiert auf folgenden Grundprinzipien:

- *Nichtbeeinflussung*: Die subjektive Perspektive soll durch den Befragten zum Ausdruck gebracht werden können, ohne diese zu werten. Die Reihenfolge der Fragen sollen im Sinne eines Trichters gestellt werden; von nicht strukturierten hin zu höheren Graden der Strukturierung.

In dieser Masterarbeit gibt es eine klare Einstiegs- und Abschlussfrage, welche einen offenen/narrativen Charakter haben. Die Fragen des Hauptteils beziehen sich dann konkreter auf das Kind resp. die Mutter selbst.

- *Spezifität*: Das Interview soll sich stets auf die befragte Person konzentrieren. Ihre Sichtweise und individuelle Wahrnehmung stehen im Fokus. Deshalb sollen die Fragen auch spezifisch sein, um zu oberflächliche Antworten zu vermeiden. So können einzelne Ausschnitte des Stimulus nochmals gezeigt und spezifische Fragen zu diesem Ausschnitt gestellt werden.

In dieser Masterarbeit werden die Fragen stets eher offen und nicht zu spezifisch sein. Spezifische Fragen beziehen sich in dieser Arbeit dann mehr auf die Lenkung hin zur Mutter oder dem Kind im gezeigten Video oder der allgemeinen Interaktionsstimmung.

- *Spektrum*: Ziel ist eine möglichst weitläufige Palette an Sichtweisen zu erhalten.

In dieser Masterarbeit geht es ebenfalls darum, eine weite Spannbreite an möglichen Interpretationen, Wahrnehmungen und Beurteilungen zu erfassen.

- *Tiefe und persönlicher Bezug*: Den Befragten soll die Möglichkeit eröffnet werden, ihren emotionalen, mentalen und wertenden Reaktionen Ausdruck zu verleihen. Es ist die Aufgabe der Fachperson, die Tiefe der Aussagen während des Interviews zu beurteilen. Das heisst, je nach Einschätzung erfordert die Forschungsfrage eine erweiternde Regulierung, um die Tiefe zu beleben oder die Tiefe zu dämpfen.

In dieser Masterarbeit erhalten der persönliche Bezug und die Aussagentiefe einen wichtigen Stellenwert. Durch Klärungs- und Präzisionsfragen soll die Tiefe belebt werden.

Interviewleitfaden

Der erarbeitete Interviewleitfaden und die Gesprächsführung orientieren sich an den beschriebenen Grundprinzipien des fokussierten Interviews. Die Fragen werden möglichst offen und neutral gestellt, damit die befragten Mütter nicht bereits durch die Fragestellung beeinflusst werden. Ziel ist es, allen möglichen Interpretationen und Reaktionen Raum zu verschaffen und die subjektive

² Siehe Anhang Kapitel 10.6

Sichtweise in den Vordergrund zu stellen. Die HFE achtet darauf, dass die Mütter in die Reflexion kommen und ihre Gedanken zum Ausdruck bringen können. Dies bedeutet, dass die HFE mehrheitlich darauf bedacht sein wird die Tiefe zu beleben als die Tiefe zu dämmen. Je mehr die Mütter sprechen, desto besser, da die Forschungsfrage darauf abzielt, die Mütter und deren Wahrnehmung besser zu verstehen und einordnen zu können. Die formulierten Fragen dienen zur Orientierung und Rahmung des Gespräches, sollen die Mutter jedoch nicht in ihren Gedankengängen stoppen. Die Fragen dienen zur Anregung. Es ist nicht auszuschliessen, dass die HFE Präzisionsfragen oder konkretere Fragen stellen wird, um die Mutter in eine tiefere Reflexion zu bringen.

Bei der Erarbeitung des Interviewleitfadens³ dienen die bereits mehrfach erwähnten drei Perspektiven (interaktive Kompetenz Kind, interaktive Kompetenz Elternteil, Eltern-Kind gesamt) als Rahmengerüst. Die Fragen beziehen sich somit auf die einzelnen Perspektiven und ermöglichen eine Aufmerksamkeitsfokussierung der Mutter auf die jeweilige Perspektive. Dadurch erhalten die drei Blickwinkel genügend Interpretationsspielraum und die Kernelemente werden thematisiert. Als Begleitung des Gespräches werden die einzelnen Perspektiven und Inhalte visualisiert. Sie erfahren eine farbliche Unterscheidung⁴. Die Perspektiven interaktive Kompetenz des Kindes respektive der Mutter werden durch die blauen Karten begleitet. Für das Kind und die Mutter werden dieselben Kernfragen gestellt, jedoch einmal mit dem Kind im Fokus und einmal mit der Mutter im Fokus. Die Perspektive Mutter-Kind gesamt wird anhand der Grundstimmung (orange), der gegenseitigen Abstimmung (gelb) und der Beziehung (rot) visualisiert. Bei dieser Perspektive gibt die HFE für die Grundstimmung und Abstimmung bereits mögliche Antworten in Form von Schlagwörtern, welche sich auf die Indikatoren dieser Perspektive beziehen (vgl. Jacob, 2016, S. 122ff), vor. Durch die Wahl eines Wortes soll die Mutter in eine Reflexion über diese Perspektive kommen und bei Bedarf ihre Auswahl begründen. Die Visualisierungen dienen einerseits als Unterstützung der Gesprächsführung und andererseits als weiterer gemeinsamer inhaltlicher Referenzpunkt während des Interviews. Dadurch erhält die befragte Mutter neben der verbalen Frage ebenfalls einen visuellen Input.

Im Weiteren wird nun nachfolgend auf die Vorgabe eines *konkreten Stimulus* eingegangen, welcher wie bereits im ersten Teil dieses Kapitel erwähnt, Bestandteil eines fokussierten Interviews ist.

Videoaufnahme unbekannte Mutter-Kind-Interaktion

Im Rahmen dieser Masterarbeit handelt es sich beim *konkreten Stimulus* um eine Videoaufnahme einer unbekannten Mutter-Kind-Interaktion. Ziegenhain et al. (2010) haben in ihrem Lernprogramm „Baby Lesen“ Videos zu verschiedenen Entwicklungszeitpunkten innerhalb der Interaktion zwischen Eltern und Kind aufgenommen (ebd., S. 5ff). Je nach Alter des Kindes sind es andere Entwicklungskompetenzen und (An-)Passungsanforderungen für das Kind und den Elternteil, welche in diesem Video dargestellt werden. Als *konkreter Stimulus*, im Sinne des bereits beschriebenen

³ Siehe Anhang Kapitel 10.2

⁴ Siehe Anhang Kapitel 10.2.1

fokussierten Interviews, werden die Videoaufnahmen des Lernprogramm „Baby Lesen“ verwendet. Demnach wird die Mutter aus der Stichprobe dasjenige Mutter-Kind-Interaktionsvideo betrachten, das am nächsten dem Lebensalter des eigenen Kindes entspricht. Dadurch ist es möglich, dass die Mutter das Gesehene mit eigenen Erfahrungen verknüpft und persönliche Erinnerungen hervorgerufen werden können. Die Videos eignen sich gut für die Fragestellungen. Einerseits sind auf dem Interaktionsvideo jeweils nur die Mutter und das Kind zu sehen, andererseits wird das Video nicht in Form von Untertiteln und/oder fachlicher Beschreibungen begleitet. Die HFE erwähnt zuvor auch nicht, ob es sich um eine gelungene oder weniger gelungene Interaktion handelt. Dies erlaubt den Müttern der Stichprobe eine möglichst neutrale Betrachtung der Interaktion.

5.3.3 Transkriptionssystem und Videoaufnahme

Die Transkription erfolgt mittels der Standardorthografie. Dies heisst die Verschriftlichung der verbalen Daten basiert auf der geltenden Rechtschreibung (Korrektur von Dialekten und umgangssprachlichen Äusserungen) (vgl. Misoch, 2015, S. 252 ff). Im Gegensatz zu einer reinen Audioaufnahme und deren Transkription ermöglicht die Videoaufnahme den Einbezug von non- und paraverbalen Aspekten. Dies führt zu einer genaueren Erfassung und Analyse und kann die Bewertung um eine Ebene erweitern. Eine reine Audiotranskription führt zur Reduzierung der Datenkomplexität, jedoch geht ein Teil der Datentiefe verloren. Die Interviews werden deshalb auf Video aufgenommen. Im Rahmen dieser Masterarbeit ist es essentiell, die Aussagen der Mütter möglichst korrekt einzuordnen und adäquat zu interpretieren. Ein und dieselbe Aussage kann je nach Transkriptionssystem anders ausgewertet werden. Eine zu reduzierte Transkriptionsmethode erhöht die Gefahr von Fehlinterpretationen. Neben den verbalen werden somit auch die non- und paraverbalen Zeichen einer Aussage transkribiert (ebd., S. 250). Die genauen Ausführungen und Beschreibungen der gewählten Transkriptionsregeln für die Datendokumentation befinden sich im Anhang⁵. Non- und paraverbale Zeichen, welche im Zusammenhang mit einer Aussage stehen, werden dahingehend mittranskribiert, sofern sie die Interpretation der Aussage bestärken, schwächen oder verändern können. Wie zum Beispiel die Aussage „In solchen Momenten kann ich mein Kind einfach nicht ausstehen und dann passiert dann halt auch das zwischendurch“ (hebt die rechte Hand und macht eine schnelle horizontale Handbewegung). Auch dient die non- und paraverbale Transkription in Kombination mit der Aussage zur Bestätigung respektive Widerlegung von Eindrücken aus dem Postskript. Ebenfalls können Pausen dadurch korrekt gedeutet werden, wenn das Interview auf Video aufgenommen ist. So kann die Stille eine Denkpause vor einer Aussage sein oder die Mutter schaut die HFE an und zuckt mit den Schultern.

5.3.4 Demographische Daten

Die demographischen Daten⁶ dienen einer differenzierten Analyse der gewonnenen Daten und Einblick in die Lebenswelt der Zielgruppe. Diese demographischen Daten werden vor dem eigentli-

⁵ Siehe Anhang Kapitel 10.8

⁶ Siehe Anhang Kapitel 10.4

chen Interview durch die HFE erfragt. Die gewählten demographischen Daten beziehen sich in dieser Masterarbeit auf personenbezogene Faktoren auf Seiten des Kindes wie der Mutter und Umweltfaktoren auf Seiten des Familiensystems. Ziel ist es, mögliche Zusammenhänge und Schlussfolgerungen zwischen den demographischen Daten und der qualitativen Datenanalyse der Interviews im Rahmen der Ergebnisinterpretation und Diskussion ableiten zu können.

5.3.5 Postskript

Gleich im Anschluss an jedes Interview wird ein Postskript⁷ verfasst, welches als Ergänzung zur anschließenden Interviewtranskription angesehen wird. Der Fokus liegt hier in der Erfassung von wichtigen Aspekten, die der HFE bereits während dem Interview und vor der Transkription aufgefallen sind. So sind dies Beobachtungen oder Gesprächsinhalte, welche sich vor oder nach der Videoaufnahme des Interviews abspielten wie zum Beispiel thematische Auffälligkeiten auf Seiten der Befragten oder Einschätzungen hinsichtlich des Wohlbefindens der Teilnehmenden. Diese Informationen dienen dann ebenfalls als zusätzliche Komponenten, welche in die Auswertung miteinfließen.

5.4 Datenauswertungsverfahren: Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse unterscheidet sich klar von der klassischen Inhaltsanalyse. Bei der klassischen Inhaltsanalyse wird wortbezogen codiert. Der Ambiguität eines Wortes wird mehrheitlich keine Bedeutung zugemessen und im Sinne eines Wörterbuchs automatisch codiert. Umgekehrt stellt die qualitative Inhaltsanalyse die Interpretation der Daten bei der Auswertung in den Vordergrund. Die Codierungen entstehen durch die Beurteilung, Einordnung und Deutung. Die Datenauswertung ist also an eine „menschliche Verstehens- und Interpretationsleistung geknüpft“ (Kuckartz, 2016, S. 27). Diese Masterarbeit arbeitet nach der Definition der qualitativen Inhaltsanalyse. Für die Auswertung von fokussierten Interviews eignen sich besonders codierende Verfahren. Auf diese Weise kann die HFE der Vielfalt der Aussagen gerecht werden. Zudem wird ein Datenvergleich möglich, Hypothesengenerierungen und Typologien können entwickelt werden (vgl. Misoch, 2015, S. 85). Im Kontext dieser Arbeit stehen die Aussagen der Mütter im Zusammenhang mit der Betrachtung der unbekanntes Mutter-Kind-Interaktion im Vordergrund. Es wird überprüft welche Codes unter welchem Fokus von der Müttern gesetzt werden. Ebenso wird analysiert, welche weiteren Aspekte von den Müttern bei der Betrachtung der unbekanntes Mutter-Kind-Interaktion erwähnt werden. Persönliche Erfahrungen mit dem eigenen Kind werden dabei besonders gewichtet. Diese Auskünfte können essentielle Hinweise über die Erziehungs- und Beziehungsebene der befragten Mutter geben. Die Überprüfung und Analyse der Interviews basiert auf einem codierenden Verfahren. Codierende Verfahren sind Auswertungsverfahren, welche nicht eine einzige Methode der Datenerhebung zulassen. Die verschiedenen Methoden sind jeweils komprimierend und übersichtlich und dienen der Zusammenfassung und Reduktion der Komplexität. Demnach stehen die Kategorien im Zentrum des analytischen, systematischen Auswertungs-

⁷ Siehe Anhang Kapitel 10.3

prozesses (vgl. Kuckartz, 2016, S. 52). Nachfolgend werden die Kodierleitfäden begründet und die Kategorienbildung für die qualitative Inhaltsanalyse theoretisch erläutert.

5.4.1 Kategorienbildung

Kuckartz (2016) spricht im Zusammenhang der qualitativen Inhaltsanalyse von Codiereinheit. Bei einer Codiereinheit handelt es sich um eine Stelle im Text, die mit ihrem Inhalt mit einer bestimmten Kategorie in Verbindung steht. Einerseits kann von der Kategorie auf die Aussage geblickt werden, eine bestimmte Aussage wird in diesem Falle einer bestimmten Kategorie zugeordnet (deduktive Methode). Andererseits kann das Vorgehen auch umgekehrt sein, ausgehend von der Aussage werden Kategorien gebildet (induktive Methode). Es wird deutlich, dass beide Vorgehensweisen eine Verbindung zwischen der Textstelle und der Kategorie hervorrufen (ebd., S.41). Im Rahmen dieser Masterarbeit wird für das Erstellen der Kategorien des jeweiligen Kodierleitfadens die Methode des deduktiven sowie des induktiven Kategorienbildens verwendet. Die deduktive Kategorienbildung passiert bereits vor der ersten Datenanalyse. Sie wird demnach a-priori anhand der theoretischen Verankerung definiert (ebd., S. 64). Bei der induktiven Kategorienbildung werden die Kategorien aus dem vorhandenen Datenmaterial heraus generiert. Dies geschieht folglich erst im Nachhinein (ebd., S. 72). Welche Methode für die Erstellung des jeweiligen Kodierleitfadens und somit den einzelnen Kategorien eingesetzt wird, wird im nächsten Unterkapitel dargelegt.

5.4.2 Kodierleitfäden 1 bis 3: drei Perspektiven

Die erstellten Kodierleitfäden 1, 2 und 3 orientieren sich an der Checkliste zu Konstrukt, Facetten und Indikatoren der Eltern-Kind-Interaktion (vgl. Jacob, 2016, S.117ff). In dieser Checkliste werden drei Perspektiven bei der Beurteilung einer Eltern-Kind-Interaktion aufgeschlüsselt:

- Perspektive: interaktive Kompetenz des Kindes
- Perspektive: interaktive Kompetenz des Elternteils
- Perspektive: Interaktion Elternteil-Kind gesamt

Die einzelnen Perspektiven wiederum beinhalten ebenfalls sogenannte Facetten, welche die Perspektive in präzisere Unter Aspekte unterteilen. Diese drei Perspektiven sowie einzelne Facetten daraus dienen als Grundlage für die drei Kodierleitfäden. Die Facetten werden in den Kodierleitfäden als Codes bezeichnet. Jeder dieser Codes wird wiederum in die Fokusse Videobeobachtung und eigene Erfahrung unterteilt⁸. Eine Aussage kann sich also auf das Video oder eine eigene Erfahrung beziehen. Ziel ist es, die subjektive Sichtweise und Beurteilung der Mutter auf diesen drei Perspektivenebenen zu ergründen. Einerseits welche Beobachtungen die Mutter im Video macht und andererseits welche eigenen Erfahrungen werden im Hinblick auf die drei Perspektiven ausgelöst. Die gewählte Methode der Kategorienbildung in den drei Kodierleitfäden ist demnach deduk-

⁸ Siehe Anhang Kapitel 10.5

tiv. Als Beispiel für alle drei Kodierleitfäden der drei Perspektiven wird nachfolgend ein Auszug aus dem Kodierleitfaden 1, aus der Perspektive interaktive Kompetenz des Kindes⁹, dargestellt:

Tabelle 1: Auszug aus dem Kodierleitfaden 1: interaktive Kompetenz des Kindes

Codes	Fokus	Kodierregel - Beschreibung der Aussage	Ankerbeispiel
Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung und Stress	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Fähigkeit des Kindes im Video die persönlichen Bedürfnisse, Irritation, Spannung und Stress mimisch, gestisch und verbal auszudrücken, hinweisen.	Es hat sehr gut deutsch gesprochen (...). Es hat auch klar gesagt nein es will dort sitzen. (B02, Absatz 31).
	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf eigene Erfahrungen in der Fähigkeit des eigenen Kindes, die persönlichen Bedürfnisse, Irritation, Spannung und Stress mimisch, gestisch und verbal auszudrücken, hinweisen.	Das Kind kann sehr gut sprechen, im Gegensatz zu meinem Sohn. (B03, Absatz 44).

Orientierungsleitlinie für die Codierung

In Kapitel 5.3.2 wurde erwähnt, dass der gezeigte konkrete Stimulus eine für die Mutter unbekanntere Mutter-Kind-Interaktion aus dem Programm „Baby Lesen“ (vgl. Ziegenhain et al., 2010) ist. Als Orientierung für vorkommende Aussagenbeispiele auf Seiten der Mutter wird eine Leitlinie für jeden Code der drei Kodierleitfäden durch die HFE erarbeitet. Dafür wird der konkrete Stimulus bereits im Vorfeld durch die HFE analysiert und Beobachtungen den jeweiligen Codes zugeordnet.

Das heisst, alle drei Perspektiven werden beurteilt und mögliche Aussageninhalte anhand einer Orientierungsleitlinie vor der ersten Interviewdurchführung eruiert. Die Videoaufnahme der Mutter-Kind-Interaktion erfährt demnach eine Stimulusanalyse durch die HFE.¹⁰

Als Beispiel für die jeweilige Stimulusanalyse für alle drei Kodierleitfäden der drei Perspektiven wird auf der nachfolgenden Seite ein Auszug aus dem Kodierleitfaden 1, interaktiven Kompetenz des Kindes, dargestellt:

⁹ Die kompletten Kodierleitfäden 1 bis 3 befinden sich im Anhang siehe Kapitel 10.5

¹⁰ Die kompletten Stimulusanalysen der Kodierleitfäden 1 bis 3 befinden sich im Anhang siehe Kapitel 10.6

Tabelle 2: Auszug aus dem Kodierleitfaden 1: interaktive Kompetenz des Kindes – Stimulusanalyse

Codes	Kodierregel – Beschreibung der Aussage	Orientierungsleitlinie für mögliche Aussagen
Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung und Stress	Fähigkeit des Kindes, die persönlichen Bedürfnisse, Irritation, Spannung und Stress mimisch, gestisch und verbal auszudrücken	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind bestätigt, dass es mit den Fingerfarben malen möchte. Dabei sagt und zeigt es auch, dass es auf der einen Seite des Tisches malen möchte, weil es da besser sei. • Das Kind senkt den ganzen Körper nach vorne und schaut auf den Boden, als es seine Bedenken bezüglich des Hockertragens äussert. Dabei wird seine Stimme ebenfalls leiser.* • Das Kind verneint zuerst den Vorschlag der Mutter, den zweiten Hocker einfach stehen zu lassen.

5.4.3 Kodierleitfaden 4: weitere Aspekte

Der vierte Kodierleitfaden wird komplett induktiv erstellt. Die Kategorien werden demnach erst während der Datenanalyse, aus dem Interviewmaterial heraus, erarbeitet. Es handelt sich hierbei um Aussagen der Mutter, welche sich nicht in die bereits mehrfach genannten drei Perspektiven einteilen lassen. Es geht um Aspekte, welche Hinweise auf die subjektive Sichtweise der Mutter geben. Aspekte, die aus ihrer persönlichen Sicht gesehen ebenfalls entscheidend für die Mutter-Kind-Interaktionen sind.

5.4.4 MAXQDA

Das MAXQDA ist ein sehr leistungsfähiges Programm für die professionelle Datenanalyse im Bereich der Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaften, Geisteswissenschaften und Ökonomie. Der Schwerpunkt liegt in der Verwaltung von Texten und Dokumenten und deren systematischen Auswertung (VERBI Software, 2014, S. 8). Die mit dem Programm f4 transkribierten Interviews werden als Dokument im MAXQDA-Programm hochgeladen und basierend auf den Kodierleitfäden 1, 2 und 3 codiert. Durch Kommentarfunktion im MAXQDA sollen Bemerkungen bei interessanten Textstellen erfasst werden, welche sich im Analyseverlauf als weitere Aspekte erweisen könnten. Durch das Programm können die Ergebnisse durch verschiedenste Darstellungsmöglichkeiten visualisiert werden. Die einzelnen Codes können anhand von Mixed-Methodes-Funktionen miteinander in Verbindung gebracht werden. Auf diese Weise können bei den einzelnen Kriterien der qualitativen Inhaltsanalysen Querverbindungen und Zusammenhänge hergeleitet werden.

6 Ergebnisse

Im Sinne der Bottom-Up-Methode¹¹ werden zu Beginn der Auswertung die einzelnen Interviews getrennt voneinander, jedoch nebeneinander dargestellt. Diese Darstellung ermöglicht einen ersten Überblick und dient der genaueren Analyse der Codes und der Fokusse. Die ersten Darstellungen sind massgebend für die Beantwortung der Fragestellung 1a. Die Darlegungen der jeweiligen mütterlichen Aussagen werden anhand des Visual Tools des MAXQDA, dem Code-Matrix-Browser, in Form von Kreisen visualisiert sowie in Form von Zahlen hinterlegt. Anhand einer ersten Beurteilung werden einzelne Codes, mit dem jeweiligen Fokus, herauskristallisiert und im Hinblick auf die Fragestellung präziser evaluiert.

In einem weiteren Schritt der Auswertung werden die Aussagen der Mütter, welche ausserhalb der drei Perspektiven zuzuordnen sind, ebenfalls anhand der Code-Matrix-Browser-Methode in Form von Kreisen visualisiert sowie in Form von Zahlen hinterlegt. Dies betrifft die induktiv erarbeiteten Codes, welche die Benennung von weiteren Aspekten in Zusammenhang von Mutter-Kind-Interaktionen beinhalten. Diese Ergebnisdarstellungen dienen der Beantwortung der zweiten Fragestellung 1b.

Im darauffolgenden Kapitel werden die Ergebnisse insgesamt dargestellt. Dies bedeutet die Kodierleitfäden 1 bis 3 werden mit ihren jeweiligen Codes gemeinsam beschrieben. In einem letzten und vierten Schritt werden die Ergebnisse aller vier Kodierleitfäden 1 bis 4 gemeinsam dargestellt. Dies als weiterer Gesichtspunkt und Darlegung der Resultate in einem Gesamtzusammenhang. Zum Schluss des Kapitels werden die Ergebnisse im Kontext der Ergebnisinterpretation von ihren inhaltlichen Gesichtspunkten aus zueinander in Beziehung gesetzt. Dabei werden die Informationen aus den demographischen Daten und den Postskript miteinbezogen und mögliche Hypothesen gebildet.

An dieser Stelle soll nochmals erläutert werden, dass jeder Code der Kodierleitfäden 1 bis 3 zwei mögliche Fokusse hat: *Videobeobachtung* und *eigene Erfahrung*. Es handelt sich bei der Unterteilung der zwei Fokusse nicht um Subcodes. Die MAXQDA-Funktion der Subcodes wurde zur Unterscheidung der beiden möglichen Fokusse genutzt. Ausserdem beziehen sich die Ergebnisse jeweils stets, soweit nichts anderes angegeben, auf alle sieben Interviews.

6.1 Darstellung der Ergebnisse Kodierleitfäden 1 bis 3

Für die folgende Auswertung wurden alle sieben Interviews und alle Codes der Kodierleitfäden 1 bis 3 aktiviert. Abbildung 1 gibt einen Überblick über das Kategoriensystem der ersten Fragestellung 1a. In der Abbildung 1 ist in der linken, vertikalen Spalte das Codesystem der Kodierleitfäden 1 bis 3 zu sehen. Jeder Code ist wiederum in zwei Fokusse, *Videobeobachtung* und *eigene Erfahrung*, unterteilt. Einzig beim Code *Gegenseitige Bindungsqualität* besteht ein dritter Fokus, *Allgemein*, welcher während der Analyse induktiv hergeleitet wurde. In der oberen, horizontalen Spalte

¹¹ Top-Down geht vom Abstrakten, Allgemeinen, Übergeordneten schrittweise hin zum Konkreten, Speziellen, Untergeordneten. Bottom-Up bezeichnet die umgekehrte Richtung. Beim Bottom-Up geht es um die Heranführung indem die Teilsegmente zu einem Ganzen zusammengeführt werden.

der Abbildung 1 sind die einzelnen Interviews mit dem jeweiligen anonymisierten Interviewkürzel zu sehen. Anhand der geschweiften Klammern sind die Codes dem jeweiligen Kodierleitfaden und somit der dazugehörigen Perspektive zugeordnet. Die erste geschweifte Klammer beinhaltet die Codes des Kodierleitfadens 3: Mutter-Kind gesamt. Die mittlere geschweifte Klammer beinhaltet die Codes des Kodierleitfadens 2: interaktive Kompetenz der Mutter. Und die dritte geschweifte Klammer beinhaltet die Codes des Kodierleitfadens 3: interaktive Kompetenz des Kindes.

Nun ist beispielsweise zu erkennen, dass über alle sieben Interviews die *Passung/Reziprozität* mit dem Fokus *Videobeobachtung* bei allen befragten Müttern mindestens einmal codiert werden konnte (hellblaue Markierung). Die Grösse der Kreise lässt Schlussfolgerungen auf die Häufigkeit einer Aussage zu. So wurde zum Beispiel der Code *Vom Kind initiierte Reziprozität* mit dem Fokus *eigene Erfahrung* bei sechs von sieben Müttern codiert und die Grösse der Kreise zeigt eine unterschiedliche Häufigkeit der jeweiligen Benennung (hellgrüne Markierung). Durch die Abbildung 2 können nun die visualisierten Angaben in Form von Kreisen durch die eigentlichen Häufigkeiten in Form von Zahlen zueinander ins Verhältnis gestellt werden. Bei der Abbildung 2 beim Code *Vom Kind initiierte Reziprozität* mit dem Fokus *eigene Erfahrung* ist zu erkennen, dass der erwähnte Code bei allen ausser bei B01 codiert und zum Beispiel bei B05 14-mal und bei B02 einmal codiert wurde.

Für die weitere Auswertung werden nun jene Codes relevant, welche mindestens bei vier von sieben befragten Müttern mindestens einmal erwähnt wurden. Dies ermöglicht allgemeinere Aussagen und rückt Codes, welche nur von drei oder weniger Müttern erwähnt wurden in den Hintergrund. Wichtig ist dies daher, weil nicht ein einzelnes Interview ausschlaggebend für die nachfolgende Interpretation sein soll, sondern die Aussage jeweils auf mehr als die Hälfte der Befragten zutrifft. Folgedessen können auch allgemeinere Aussagen gemacht werden und einzelne Interviews erhalten nicht zu viel Gewicht. Insgesamt betrifft dies 18 Codes wovon elf mit dem Fokus *Videobeobachtung* und sieben mit dem Fokus *eigene Erfahrung* verknüpft sind. Dieses Ergebnis wird in der Abbildung 2 durch die rote Markierung hervorgehoben. Dies heisst, 18 von insgesamt 36 möglichen Codes wurden von über der Hälfte der Mütter mindestens je einmal codiert. Auffallend sind die Codierungen jener Codes bei denen mindestens vier Mütter Aussagen hinsichtlich der *Videobeobachtung* und der *eigenen Erfahrung* beim selben Code gemacht haben. Für den weiteren Verlauf wird nun das Augenmerk auf jene Codes gerichtet, bei welchen prozentual mindestens die Hälfte der Aussagen beim Fokus *eigene Erfahrung* zugeschrieben werden konnten. Dies aufgrund dessen, dass auf diese Weise die subjektive Sichtweise und Lebenswelt dieser Mütter präziser ergründet werden kann. Diese erläuterte Ausgangslage wird nachfolgend in den Abbildungen 3 bis 6 visualisiert und beschrieben.

Abbildung 1: Visualisierung der Verteilung der Aussagenhäufigkeit pro Interview hinsichtlich der Kodierleitfäden 1 bis 3 durch Kreise

Codesystem	B07	B06	B05	B04	B03	B02	B01
Passung/Reziprozität							
Eigene Erfahrung	1	3			1	2	4
Videobeobachtung	9	8	7	9	8	9	8
Gegenseitige Bindungsqualität							
Allgemein	2		2				2
Eigene Erfahrung	1	2	4	1		1	
Videobeobachtung	2	3	1	3		1	
Interaktionsverantwortung							
Eigene Erfahrung				2	1	1	
Videobeobachtung				2	2	1	
Qualität der Grundmelodie							
Eigene Erfahrung	1				1		1
Videobeobachtung	6	8	4	8	8	6	4
Authentizität							
Eigene Erfahrung							
Videobeobachtung		1	1				
Entwicklungsadäquanz							
Eigene Erfahrung	1	1		5	3	2	2
Videobeobachtung		5	2	1		2	1
Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung							
Eigene Erfahrung	3	3	7	1	6	3	
Videobeobachtung	2	9	3	3	2	3	1
Strukturierung früherer Erfahrungen							
Eigene Erfahrung		1		1		1	
Videobeobachtung	1			1		2	
Erleichterung der affektiv-integrativen Verhaltensregulation							
Eigene Erfahrung	1			1	5		
Videobeobachtung	2	2		2	3		
Vermittlung von Sicherheit							
Eigene Erfahrung			1	7			
Videobeobachtung	1	1		1			
Freiraum für Exploration							
Eigene Erfahrung							
Videobeobachtung		1		2			
Rahmung und Strukturgebung							
Eigene Erfahrung	7	6	10	3	5	6	4
Videobeobachtung	2	9	3	3	3	4	6
Vom Kind initiierte Reziprozität							
Eigene Erfahrung	6	5	14	8	3	1	
Videobeobachtung	3	2	5	6	3	3	4
Selbstreflexion							
Eigene Erfahrung				1			
Videobeobachtung		1	2	3		1	
Impulskontrolle							
Eigene Erfahrung			1	2			2
Videobeobachtung						1	2
Affektregulation							
Eigene Erfahrung	3		6	12			
Videobeobachtung	3	6	3	3			2
Einwerben von Hilfe							
Eigene Erfahrung		1					
Videobeobachtung		2					
Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress							
Videobeobachtung	2	2	2	3	2	6	9
Eigene Erfahrung		3	3	3	4	2	2

Abbildung 2: Visualisierung der Verteilung der Aussagenhäufigkeit pro Interview hinsichtlich der Kodierleitfäden 1 bis 3 durch Zahlen

Rahmung und Strukturgebung

Perspektive: Interaktive Kompetenz Mutter

Abbildung 3: Anzahl Codierungen in Prozent bei Code Rahmung und Strukturgebung für die Fokusse Videobeobachtung und eigene Erfahrung

Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung

Abbildung 4: Anzahl Codierungen in Prozent beim Code Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung für die Fokusse Videobeobachtung und eigene Erfahrung

Entwicklungsadäquanz

Abbildung 5: Anzahl Codierungen in Prozent beim Code Entwicklungsadäquanz für die Fokusse Videobeobachtung und eigene Erfahrung

Vom Kind initiierte Reziprozität

Perspektive: Interaktive Kompetenz Kind

Abbildung 6: Anzahl Codierungen in Prozent beim Code Vom Kind initiierte Reziprozität für die Fokuse Videobeobachtung und eigene Erfahrung

Bei den gezeigten Abbildung 3 bis 6 werden jene Codes dargestellt bei denen mindestens vier befragte Mütter den Codes mindestens einmal erwähnt haben und dies beim Fokus *Videobeobachtung* und *eigene Erfahrung*. Bei jenen Codes fällt auf, dass der Fokus *eigene Erfahrung* prozentual gleich viel oder mehr erwähnt wurde als der Fokus *Videobeobachtung*. Bei den Abbildung 3 bis 6 ist demnach zu sehen, dass sich die Aussagen mindestens zur Hälfte auf die *eigenen Erfahrungen* mit dem eigenen Kind beziehen. Bei Abbildung 3 sind dies 57.7%, bei Abbildung 4 sind dies 50%, bei Abbildung 5 sind dies 56 % und bei Abbildung 6 sind dies 58.7%. Auch ist zu erkennen, dass drei dieser Abbildungen sich der interaktiven Kompetenz der Mutter und eine Abbildung der interaktiven Kompetenz des Kindes zuordnen lassen.

Beim Code *Gegenseitige Bindungsqualität* fällt auf, dass sich dort als einziger Code ein dritter Fokus befindet, *Allgemein*. Dieser Fokus ist induktiv anhand der Bearbeitung des Datenmaterials entstanden. Aufgrund dieser Besonderheit wird für eine Veranschaulichung das prozentuale Verhältnisse dieser drei Fokuse ebenfalls dargestellt. In der Abbildung 7 ist zu sehen, dass sich die Aussagen zu 40% bei der *Videobeobachtung*, 36% bei der *Eigenen Erfahrung* und 24% beim Fokus *Allgemein* zuordnen liessen.

Gegenseitige Bindungsqualität

Perspektive: Mutter-Kind-gesamt

Abbildung 7: Anzahl Codierungen in Prozent beim Code Gegenseitige Bindungsqualität für die Fokuse Videobeobachtung, Eigene Erfahrung und Allgemein

Die Tabelle 3 zeigt jene Codes, welche mindestens einmal codiert werden konnten. Insgesamt wurden 494 Codierungen im Rahmen der Kodierleitfäden 1 bis 3 vorgenommen. Im oberen Bereich der Tabelle sind die häufigsten Codierungen zu sehen und im unteren Bereich die am wenigsten genannten Codes, mit ihrer jeweiligen Codierungsanzahl zu sehen. Elf der 44 Codes mit Fokus wurden 21-mal und mehr codiert (violette Markierung). Dabei fallen die ersten drei Codes, *Passung/Reziprozität\Videobeobachtung*, *Qualität der Grundmelodie\Videobeobachtung* und *Rahmung und Strukturgebung\Eigene Erfahrung*, auf. Diese wurden jeweils mehr als 40-mal codiert. Die untersten zwei Codes in der gelben Markierung, *Selbstreflexion\Eigene Erfahrung* und *Einwerben von Hilfe\Eigene Erfahrung*, wurden zwischen 20 bis 50-mal weniger codiert als die elf Codes im oberen Bereich der Tabelle 3 (violette Markierung).

Tabelle 3: Codes mit Fokus der Kodierleitfäden 1 bis 3 mit Angabe derer Häufigkeit

Codes mit Fokus	Häufigkeit
Passung/Reziprozität\Videobeobachtung	58
Qualität der Grundmelodie\Videobeobachtung	44
Rahmung und Strukturgebung\Eigene Erfahrung	41
Vom Kind initiierte Reziprozität\Eigene Erfahrung	37
Rahmung und Strukturgebung\Videobeobachtung	30
Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress\Videobeobachtung	26
Vom Kind initiierte Reziprozität\Videobeobachtung	26
Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung\Eigene Erfahrung	23
Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung\Videobeobachtung	23
Affektregulation\Eigene Erfahrung	21
Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress\Eigene Erfahrung	17
Affektregulation\Videobeobachtung	17
Entwicklungsadäquanz\Eigene Erfahrung	14
Passung/Reziprozität\Eigene Erfahrung	11
Entwicklungsadäquanz\Videobeobachtung	11
Gegenseitige Bindungsqualität\Videobeobachtung	10
Erleichterung der affektiv-integrativen Verhaltensregulation\Videobeobachtung	9
Gegenseitige Bindungsqualität\Eigene Erfahrung	9
Vermittlung von Sicherheit\Eigene Erfahrung	8
Erleichterung der affektiv-integrativen Verhaltensregulation\Eigene Erfahrung	7
Selbstreflexion\Videobeobachtung	7
Gegenseitige Bindungsqualität>Allgemein	6
Interaktionsverantwortung\Videobeobachtung	5
Impulskontrolle\Eigene Erfahrung	5
Strukturierung früherer Erfahrungen\Videobeobachtung	4
Interaktionsverantwortung\Eigene Erfahrung	4
Freiraum für Exploration\Videobeobachtung	3
Strukturierung früherer Erfahrungen\Eigene Erfahrung	3
Qualität der Grundmelodie\Eigene Erfahrung	3
Impulskontrolle\Videobeobachtung	3
Vermittlung von Sicherheit\Videobeobachtung	3
Authentizität\Videobeobachtung	2
Einwerben von Hilfe\Videobeobachtung	2
Selbstreflexion\Eigene Erfahrung	1
Einwerben von Hilfe\Eigene Erfahrung	1
Gesamt	494

6.2 Darstellung der Ergebnisse Kodierleitfaden 4

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse des induktiv erarbeiteten Kodierleitfadens 4: Benennung weiterer Aspekte im Zusammenhang mit Mutter-Kind-Interaktionen dargestellt. Für die Darstellung wird ebenfalls das Visual Tool Code-Matrix-Browser des MAXQDA gewählt.

Codesystem	B06	B07	B05	B04	B03	B02	B01	SUMME
Situation	9	2	7	5				23
Vorstellungen von Erziehung und Interaktion	10	17	4	2	2			35
Charakter Kind		5		1		3		9
Charakter Mutter	1		3	1		2		7
Befindlichkeit Mutter		5	12	7		7	3	34
Rollenverständnis Muttersein	2	7	2	2	2		1	16
Geschwister	4	9	5	9		1	2	30
Lebensalter Kind	3	2	8	1	4	2	4	24
Zeitdauer der Interaktion		1	2		2	13	1	19
SUMME	29	48	43	38	10	28	11	197

Abbildung 8: Visualisierung der Verteilung der Aussagenhäufigkeit pro Interview durch Zahlen und deren Summen

Die Abbildung 8 zeigt alle durch die Mütter erwähnten weiteren Aspekte, umgewandelt in Codes. Im Zusammenhang der Betrachtung einer unbekannteren Mutter-Kind-Interaktion konnten anhand des Datenmaterials neun weitere Codes induktiv eruiert werden. Acht von neun Codes wurden dabei von mindestens je vier Müttern mindestens einmal beschrieben. Sind dies *Situation*, *Vorstellung von Erziehung und Interaktion*, *Charakter Mutter*, *Befindlichkeit Mutter*, *Rollenverständnis Muttersein*, *Geschwister*, *Lebensalter Kind* und *Zeitdauer der Interaktion*. Besonders auffallend ist der Code *Lebensalter Kind*. Bei diesem Code ist zu sehen, dass dieser als einziger Code von allen sieben Müttern mindestens einmal erwähnt worden ist (rote Markierung). Die Abbildung 8 zeigt also die Häufigkeit der Aussagen aller erwähnten Codes in Form von Zahlen. Dabei fällt auf, dass die Aspekte *Vorstellungen von Erziehung und Interaktion*, *Befindlichkeit Mutter* und *Geschwister* 30-mal und mehr von den Müttern beschrieben wurden (grüne Markierung).

6.3 Darstellung der Ergebnisse insgesamt

In der Tabelle 4 sind die gesamten Codierungen, insgesamt 691, über alle sieben Interviews zu sehen. Die Überschrift Häufigkeit zeigt die Anzahl Codierungen pro Code über alle sieben Interviews. Diese 691 Codierungen verteilen sich über 44 Codes der vier Kodierleitfäden. Die dargestellten Codes wurden zwischen einmal und 58-mal codiert. Gemäss der Häufigkeit der Codierungen sind diese absteigend geordnet. Dies heisst der oberste Code, *Passung/Reziprozität\Video-beobachtung*, wurde mit 58 Codiereinheiten am häufigsten codiert und die untersten beiden Codes, *Selbstreflexion\Eigene Erfahrung* und *Einwerben von Hilfe\Eigene Erfahrung*, wurden mit einmal am wenigsten codiert. Die Codes *Freiraum für Exploration\Eigene Erfahrung* und *Authentizität\Eigene Erfahrung* sind nicht aufgeführt, weil keine Textstelle mit diesen Codes codiert wurde.

Die Farben der einzelnen Codes weisen auf die Kodierleitfäden 1 bis 3 und somit die jeweilige Perspektive respektive auf den Kodierleitfaden 4 mit den weiteren Aspekten¹² hin. Alle Codes mit grüner Schrift gehören zum Kodierleitfaden 1: interaktive Kompetenz des Kindes. Die Codes mit violetter Schrift beziehen sich auf die interaktive Kompetenz der Mutter, den Kodierleitfaden 2. Die Codes des Kodierleitfadens 3: Mutter-Kind gesamt werden durch die blaue Schrift wiedergegeben. Der Kodierleitfaden 4 mit der Benennung weiterer Aspekte im Zusammenhang mit Mutter-Kind-Interaktionen wurde mit der Schriftfarbe Rot hinterlegt.

In der Tabelle 4 werden durch die gelbe Markierung die häufigsten codierten Codes umrandet. Die Auswahl bezieht sich demnach auf die 25% der meist genannten Codes, welche in der Tabelle 4 die ersten elf Codes sind: *Passung/Reziprozität\Videobeobachtung*, *Qualität der Grundmelodie\Videobeobachtung*, *Rahmung und Strukturgebung\Eigene Erfahrung*, *Vom Kind initiierte Reziprozität\Eigene Erfahrung*, *Vorstellung von Erziehung und Interaktion*, *Befindlichkeit Mutter*, *Rahmung und Strukturgebung\Videobeobachtung*, *Geschwister*, *Ausdrücken eigener Bedürfnisse*, *Irritation*, *Spannung*, *Stress\Videobeobachtung*, *Vom Kind initiierte Reziprozität\Videobeobachtung* und *Lebensalter Kind*. Von den genannten elf häufigsten codierten Codes sind zwei Codes der Perspektive Mutter-Kind gesamt, zwei Codes der Perspektive interaktive Kompetenz Mutter, drei Codes der Perspektive interaktive Kompetenz Kind und vier Codes den weiteren Aspekten zuzuordnen. Demnach sind bei den häufigsten codierten Aussagen knapp ein Drittel dem Kodierleitfaden 4 (weitere Aspekte) und knapp ein Viertel dem Kodierleitfaden 1 (Perspektive interaktive Kompetenz des Kindes) zuzuschreiben.

¹² Hier sind die weiteren Aspekte aus der Fragestellung 1b gemeint

Tabelle 4: Codes (ggf. mit Fokus) aller vier Kodierleitfäden mit Angabe ihrer Häufigkeit

Codes	Häufigkeit
Passung/Reziprozität\Videobeobachtung	58
Qualität der Grundmelodie\Videobeobachtung	44
Rahmung und Strukturgebung\Eigene Erfahrung	41
Vom Kind initiierte Reziprozität\Eigene Erfahrung	37
Vorstellungen von Erziehung und Interaktion	35
Befindlichkeit Mutter	34
Rahmung und Strukturgebung\Videobeobachtung	30
Geschwister	30
Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress\Videobeobachtung	26
Vom Kind initiierte Reziprozität\Videobeobachtung	26
Lebensalter Kind	24
Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung\Eigene Erfahrung	23
Situation	23
Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung\Videobeobachtung	23
Affektregulation\Eigene Erfahrung	21
Zeitdauer der Interaktion	19
Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress\Eigene Erfahrung	17
Affektregulation\Videobeobachtung	17
Rollenverständnis Muttersein	16
Entwicklungsadäquanz\Eigene Erfahrung	14
Passung/Reziprozität\Eigene Erfahrung	11
Entwicklungsadäquanz\Videobeobachtung	11
Gegenseitige Bindungsqualität\Videobeobachtung	10
Erleichterung der affektiv-integrativen Verhaltensregulation\Videobeobachtung	9
Gegenseitige Bindungsqualität\Eigene Erfahrung	9
Charakter Kind	9
Vermittlung von Sicherheit\Eigene Erfahrung	8
Erleichterung der affektiv-integrativen Verhaltensregulation\Eigene Erfahrung	7
Selbstreflexion\Videobeobachtung	7
Charakter Mutter	7
Gegenseitige Bindungsqualität>Allgemein	6
Interaktionsverantwortung\Videobeobachtung	5
Impulskontrolle\Eigene Erfahrung	5
Strukturierung früherer Erfahrungen\Videobeobachtung	4
Interaktionsverantwortung\Eigene Erfahrung	4
Freiraum für Exploration\Videobeobachtung	3
Strukturierung früherer Erfahrungen\Eigene Erfahrung	3
Qualität der Grundmelodie\Eigene Erfahrung	3
Impulskontrolle\Videobeobachtung	3
Vermittlung von Sicherheit\Videobeobachtung	3
Authentizität\Videobeobachtung	2
Einwerben von Hilfe\Videobeobachtung	2
Selbstreflexion\Eigene Erfahrung	1
Einwerben von Hilfe\Eigene Erfahrung	1
Gesamt	691

Im Kreisdiagramm der Abbildung 9 werden die elf häufigsten Codes aus der Tabelle 4 über alle vier Kodierleitfäden visualisiert, wobei die jeweiligen Fokusse der Codes ebenfalls separat aufgeführt werden. Die Abbildung 9 widerspiegelt die gelbe Markierung in der Tabelle 4 in Form eines Kreisdiagramms. Diese Form der Darstellung wird gewählt, um diese Codes von den anderen Codes in der Tabelle 4 noch deutlicher hervorzuheben, damit bei der anschließenden Ergebnisinterpretation in Kapitel 6.4 präzisere Schlussfolgerungen formuliert werden können.

Abbildung 9: Kreisdiagramm der elf häufigsten codierten Codes über alle vier Kodierleitfäden mit Fokusse

Um die Bedeutung der Fokusse für die spätere Ergebnisinterpretation und Beantwortung der Fragestellung adäquater einschätzen zu können, werden nachfolgend nun auch alle Codes, über alle vier Kodierleitfäden, ohne die jeweilige Aufteilung in Fokusse, dargestellt. Dies wird in der Tabelle 5 und in der Abbildung 10 dargelegt. Die Codes der Kodierleitfäden 1 bis 3 werden demnach auf die erste Ebene hin aggregiert. Dies bedeutet, die Fokusse *Videobeobachtung* und *Eigene Erfahrung* werden nicht mehr getrennt voneinander gezeigt, sondern im jeweiligen Code zusammengesetzt. Beim Kodierleitfaden 4 ist dies nicht von Nöten, da dieser Kodierleitfaden bereits nur eine Ebene und somit keine Fokusse besitzt.

In der Tabelle 5 werden die häufigsten codierten Codes orange umrandet. Die Auswahl bezieht sich demnach auf die knapp 25% der meist genannten Codes, welche in der Tabelle 5 die ersten sieben Codes sind: *Rahmung und Strukturgebung*, *Passung/Reziprozität*, *Vom Kind initiierte Reziprozität*, *Qualität der Grundmelodie*, *Elterliche initiierte Reziprozität und Rückbindung*, *Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress* und *Affektregulation*. Von den genannten sieben Codes sind zwei Codes der Perspektive interaktive Kompetenz Mutter, zwei Codes der Perspektive Mutter-Kind gesamt und drei Codes der Perspektive interaktive Kompetenz des Kindes zuzuordnen. Codes aus dem Kodierleitfaden 4 sind keine vorhanden. Demnach sind bei den häufigsten codierten Aussagen, ohne separate Aufteilung der Fokusse, knapp die Hälfte bei der

Perspektive interaktive Kompetenz des Kindes, gut ein Viertel bei der Perspektive Mutter-Kind gesamt und rund ein Viertel bei der Perspektive interaktiven Kompetenz der Mutter zuzuordnen.

Im Kreisdiagramm der Abbildung 10 werden die sieben häufigsten Codes über alle vier Kodierleitfäden visualisiert, wobei die jeweiligen Fokusse der Codes nicht mehr separat aufgeführt werden, sondern im eigentlichen Code zusammengerechnet sind. Die Abbildung 10 widerspiegelt demnach die orange Markierung in der Tabelle 5 in Form eines Kreisdiagramms. Diese Form der Darstellung wird gewählt, um diese Codes von den anderen Codes in der Tabelle 5 noch deutlicher hervorzuheben, damit bei der anschließenden Typenkonstruktion in Kapitel 6.5 deutliche Relationen formuliert werden können.

Tabelle 5: Codes ohne separate Aufteilung der Fokusse über alle vier Kodierleitfäden

Codes (ohne separate Fokusaufteilung)	Häufigkeit
Rahmung und Strukturgebung	71
Passung/Reziprozität	69
Vom Kind initiierte Reziprozität	63
Qualität der Grundmelodie	47
Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung	46
Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress	43
Affektregulation	38
Vorstellungen von Erziehung und Interaktion	35
Befindlichkeit Mutter	34
Geschwister	30
Entwicklungsadäquanz	25
Gegenseitige Bindungsqualität	25
Lebensalter Kind	24
Situation	23
Zeitdauer der Interaktion	19
Rollenverständnis Muttersein	16
Erleichterung der affektiv-integrativen Verhaltensregulation	16
Vermittlung von Sicherheit	11
Charakter Kind	9
Interaktionsverantwortung	9
Impulskontrolle	8
Selbstreflexion	8
Strukturierung früherer Erfahrungen	7
Charakter Mutter	7
Freiraum für Exploration	3
Einwerben von Hilfe	3
Authentizität	2
Gesamt	691

Abbildung 10: Kreisdiagramm der sieben häufigsten codierten Codes über alle vier Kodierleitfäden ohne Fokusaufteilung

6.4 Interpretation der Ergebnisse

Nachfolgend werden die dargestellten Ergebnisse interpretiert und zueinander in Beziehung gesetzt. Im Verlauf der Interpretation werden die Informationen der demografischen Daten miteinbezogen, um anschliessend Bezug auf die Hypothesen zu nehmen und die Fragestellungen in Kapitel 7.1 beantworten zu können.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich die Aussagen der Mütter sich über alle drei Perspektiven hinweg zuordnen lassen. Betrachtet man nun jene Codes, bei denen der Fokus *eigene Erfahrung* mindestens zur Hälfte oder mehr beschrieben wurde (*Rahmung und Strukturgebung*, *Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung*, *Vom Kind initiierte Reziprozität* und *Entwicklungsadäquanz*) fallen besonders die drei erst genannten Codes auf. In den Tabellen 3 und 5 ist zu erkennen, dass sich diese Codes hinsichtlich der Häufigkeit jeweils im oberen Drittel befinden. Dies gilt demnach für alle Codes der Kodierleitfäden 1 bis 3 mit Fokus sowie für alle Codes aller vier Kodierleitfäden ohne Fokusaufteilung. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass diese drei Codes hinsichtlich der mütterlichen Interpretation von Mutter-Kind-Interaktionen eine bedeutende Rolle darstellen. Wird die Tabelle 4 (alle Codes über alle vier Kodierleitfäden mit Fokusaufteilung) miteinbezogen, fällt die Relevanz der Codes *Vom Kind initiierte Reziprozität* und *Rahmung und Strukturgebung* noch deutlicher auf. Beide genannten Codes mit den jeweiligen zwei Fokusse sind im oberen Drittel wiederzufinden.

Einen weiteren wesentlichen Stellenwert scheint das *Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress* und die *Affektregulation* zu haben. Über alle vier Kodierleitfäden befinden sich diese beiden Codes im oberen Drittel bezüglich ihrer Häufigkeit, sowohl mit oder ohne Aufteilung der Fokusse. Es ist dennoch zu sehen, dass beim *Ausdrücken der Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress* der Fokus *Videobeobachtung* und bei der *Affektregulation* der Fokus *eigene Erfahrung* mehr gewichtet wurde.

Passung/Reziprozität sowie die *Qualität der Grundmelodie* als Codes der Perspektive Mutter-Kind gesamt wird weniger Bedeutung zu gemessen. Dies obwohl bei den Darstellungen der Ergebnisse

ersichtlich ist, dass sich die beiden Codes bei den Tabellen 3 bis 5 im oberen Drittel befinden. Im Rahmen des Kapitels 7.2., Diskussion des methodischen Vorgehens, wird diese Einordnung der Bedeutungszumessung näher erläutert und begründet. Für den weiteren Verlauf der Interpretation rücken diese beiden Codes jedoch in den Hintergrund.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass folgende Codes relevant sind: Bei der Perspektive interaktive Kompetenz der Mutter sind dies *Rahmung und Strukturgebung* und *Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung*. Bei der Perspektive interaktive Kompetenz des Kindes sind dies die Codes *vom Kind initiierte Reziprozität*, *Ausdrücken eigener Bedürfnisse*, *Irritation*, *Spannung*, *Stress* und *Affektregulation*.

Wichtig für die Interpretation der weiteren Aspekte des Kodierleitfadens 4 ist die Darstellung der Tabelle 4. Über alle vier Kodierleitfäden hinweg, inklusive Fokusaufteilung, befinden sich die Codes *Vorstellung von Erziehung und Interaktion*, *Befindlichkeit Mutter*, *Geschwister* und *Lebensalter Kind* im oberen Drittel. Interessant ist dies unter anderem aufgrund der gewählten Methode. Dieser Zusammenhang wird zu einem späteren Zeitpunkt in Kapitel 7, Diskussion des methodischen Vorgehens, beschrieben. Wesentlich scheint hier die Feststellung, dass die vier genannten Codes jeweils mindestens bei fünf von sieben Müttern beschrieben wurden. Besonders der Code *Lebensalter Kind*, welcher von allen sieben Müttern, und der Code *Geschwister*, welcher von sechs von sieben Müttern erwähnt wurden, scheinen bedeutsam zu sein.

Aufschlussreich werden diese Interpretationen besonders im Vergleich unter den Müttern. Im Anschluss wird nun untersucht, ob eine Relation zwischen den Interpretationserkenntnissen und den jeweiligen Müttern hergeleitet werden können. Dafür werden ebenfalls die Informationen aus den demographischen Daten miteinbezogen.

6.5 Relationen und Querverbindungen zur Typenkonstruktion

Gemäss der Ergebnisinterpretation aus dem vorherigen Kapitel werden nun die relevanten Codes, über die sieben Mütter hinweg, quer verglichen. Dafür werden die in Abbildung 11 betroffenen Codes, mit den jeweiligen beiden Fokuse, gelb (Perspektive interaktive Kompetenz Mutter) und grün (Perspektive interaktive Kompetenz Kind) markiert. Innerhalb dieser fünf Codes wurden anschliessend jeweils die beiden häufigsten genannten Codes mit Fokus pro Interview rot umkreist. So ist dies zum Beispiel bei B07 *Rahmung und Strukturgebung*\Eigene Erfahrung (7) und *Vom Kind initiierte Reziprozität*\Eigene Erfahrung (6). Bei der Gegenüberstellung und dem Vergleich der jeweiligen Häufigkeiten innerhalb dieser fünf Codes kristallisieren sich vier Gruppierungen heraus. B07 und B05 haben ihre beiden häufigsten Codes bei der *Rahmung und Strukturgebung* und *Vom Kind initiierte Reziprozität*. *Rahmung und Strukturgebung* und *Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung* sind die zwei häufigsten Codes bei B06 und B03. Für B02 und B01 zeigen sich *Rahmung und Strukturgebung* und *Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress* als häufigste Codes. Die Codes *Vom Kind initiierte Reziprozität* und *Affektregulation* können bei B04 als die

beiden häufigsten Codes ausgemacht werden. Zur Veranschaulichung wird dies nachstehend in einer Tabelle festgehalten:

Tabelle 6: Zusammenfassung des Quervergleichs aller sieben Interviews

Anonymisiertes Interviewkürzel	Codes (Kodierleitfaden 1 und 2)	Perspektive(n)
B07 und B05	Rahmung und Strukturgebung	Interaktive Kompetenz Mutter
	Vom Kind initiierte Reziprozität	Interaktive Kompetenz Kind
B02 und B01	Rahmung und Strukturgebung	Interaktive Kompetenz Mutter
	Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress	Interaktive Kompetenz Kind
B06 und B03	Rahmung und Strukturgebung	Interaktive Kompetenz Mutter
	Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung	Interaktive Kompetenz Mutter
B04	Vom Kind initiierte Reziprozität	Interaktive Kompetenz Kind
	Affektregulation	Interaktive Kompetenz Kind

Codesystem	B07	B06	B05	B04	B03	B02	B01
Passung/Reziprozität							
Eigene Erfahrung	1	3			1	2	4
Videobeobachtung	9	8	7	9	8	9	8
Gegenseitige Bindungsqualität							
Allgemein	2		2				2
Eigene Erfahrung	1	2	4	1		1	
Videobeobachtung	2	3	1	3		1	
Interaktionsverantwortung							
Eigene Erfahrung				2	1	1	
Videobeobachtung				2	2	1	
Qualität der Grundmelodie							
Eigene Erfahrung	1				1		1
Videobeobachtung	6	8	4	8	8	6	4
Authentizität							
Eigene Erfahrung							
Videobeobachtung		1	1				
Entwicklungsadäquanz							
Eigene Erfahrung	1	1		5	3	2	2
Videobeobachtung		5	2	1		2	1
Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung							
Eigene Erfahrung	3	3	7	1	6	3	
Videobeobachtung	2	9	3	3	2	3	1
Strukturierung früherer Erfahrungen							
Eigene Erfahrung		1		1		1	
Videobeobachtung	1			1		2	
Erleichterung der affektiv-integrativen Verhaltensregulation							
Eigene Erfahrung	1			1	5		
Videobeobachtung	2	2		2	3		
Vermittlung von Sicherheit							
Eigene Erfahrung			1	7			
Videobeobachtung	1	1		1			
Freiraum für Exploration							
Eigene Erfahrung							
Videobeobachtung		1		2			
Rahmung und Strukturgebung							
Eigene Erfahrung	7	6	10	3	5	6	4
Videobeobachtung	2	9	3	3	3	4	6
Vom Kind initiierte Reziprozität							
Eigene Erfahrung	6	5	14	8	3	1	
Videobeobachtung	3	2	5	6	3	3	4
Selbstreflexion							
Eigene Erfahrung				1			
Videobeobachtung		1	2	3		1	
Impulskontrolle							
Eigene Erfahrung			1	2			2
Videobeobachtung						1	2
Affektregulation							
Eigene Erfahrung	3		6	12			
Videobeobachtung	3	6	3	3			2
Einwerben von Hilfe							
Eigene Erfahrung		1					
Videobeobachtung		2					
Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress							
Videobeobachtung	2	2	2	3	2	6	9
Eigene Erfahrung		3	3	3	4	2	2

Abbildung 11: Visualisierung der Verteilung der Aussagenhäufigkeit pro Interview hinsichtlich der Kodierleitfäden 1 bis 3

Zur weiteren vertieften Analyse und Interpretation werden nun auch die Codes des Kodierleitfadens 4, weitere Aspekte, hinzugezogen. Bezogen auf die Ausführungen aus dem vorherigen Kapitel wurden die vier relevanten Codes blau markiert. Für die weitere Beurteilung wurden pro Interview jeweils jene beiden Codes rot umkreist, welche pro Interview am häufigsten genannt wurden. Nur eine rote Markierung wurde für B03 gemacht, weil sich drei Codes genau gleich vielmal erwähnt wurden. Auf die Markierung all dieser drei Codes wurde verzichtet, um mögliche Verzerrungen zu vermeiden.

Codesystem	B06	B07	B05	B04	B03	B02	B01
Situation	9	2	7	5			
Vorstellungen von Erziehung und Interaktion	10	17	4	2	2		
Charakter Kind		5		1		3	
Charakter Mutter	1		3	1		2	
Befindlichkeit Mutter		5	12	7		7	3
Rollenverständnis Muttersein	2	7	2	2	2		1
Geschwister	4	9	5	9		1	2
Lebensalter Kind	3	2	8	1	4	2	4
Zeitdauer der Interaktion		1	2		2	13	1

Abbildung 12: Visualisierung der Verteilung der Aussagenhäufigkeit pro Interview beim Kodierleitfaden 4 durch Zahlen

Im Hinblick auf die zuvor erstellte Tabelle 6 wurde analysiert, ob sich zwischen den Kombinationen B07 und B05, B06 und B03 sowie B02 und B01 deutliche Zusammenhänge feststellen lassen im Hinblick auf die häufigsten Codes des Kodierleitfadens 4. Es ist zu sehen, dass sich bei keiner Kombination diesbezüglich deutliche Gemeinsamkeiten feststellen lassen. So sind beispielsweise bei B07 die Codes *Vorstellung von Erziehung und Interaktion* und *Geschwister* am häufigsten genannt worden und bei B05 die Codes *Befindlichkeit Mutter* und *Geschwister*. Eine Übereinstimmung fehlt hier sowie bei den anderen Kombinationen. Auffällig erscheint hier jedoch, welche Codes teilweise nicht erwähnt wurden. So ist die *Befindlichkeit Mutter* bei B06 und B03 kein Thema, hingegen bei den anderen vier Interviews wurde dieser Code mehrfach beschrieben. Ebenfalls nie erwähnt wurde der Code *Vorstellung von Erziehung und Interaktion* von B02 wie B01, hingegen bei den anderen Interviews zwischen zwei- bis 17mal. Spannend scheint die Besonderheit der Erwähnung des *Lebensalters Kind* über alle sieben Interviews hinweg. Zur Veranschaulichung dieser Beschreibungen wird die zuvor erstellte Tabelle 6 durch eine weitere Spalte, Codes (Kodierleitfaden 4), ergänzt.

Tabelle 7: Zusammenfassung des Quervergleichs aller sieben Interviews mit den Codes aus Kodierleitfaden 4 – Interpretationstypen

Anonymisiertes Interviewkürzel	Codes (Kodierleitfaden 1 und 2)	Perspektive(n)	Codes (Kodierleitfaden 4)
B07 und B05 (Interpretationstyp 1)	Rahmung und Strukturgebung	interaktive Kompetenz Mutter	- Befindlichkeit Mutter mehrfach erwähnt - Vorstellung von Erziehung und Interaktion mehrfach erwähnt - Lebensalter Kind mehrfach erwähnt
	Vom Kind initiierte Reziprozität	Interaktive Kompetenz Kind	
B02 und B01 (Interpretationstyp 2)	Rahmung und Strukturgebung	Interaktive Kompetenz Mutter	- Befindlichkeit Mutter mehrfach erwähnt - Vorstellung von Erziehung und Interaktion <u>nicht</u> erwähnt - Lebensalter Kind mehrfach erwähnt
	Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress	Interaktive Kompetenz Kind	
B06 und B03 (Interpretationstyp 3)	Rahmung und Strukturgebung	Interaktive Kompetenz Mutter	- Befindlichkeit Mutter <u>nicht</u> erwähnt - Vorstellung von Erziehung und Interaktion mehrfach erwähnt - Lebensalter Kind mehrfach erwähnt
	Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung	Interaktive Kompetenz Mutter	
B04 (Interpretationstyp 4)	Vom Kind initiierte Reziprozität	Interaktive Kompetenz Kind	- Befindlichkeit Mutter mehrfach erwähnt - Vorstellung von Erziehung und Interaktion mehrfach erwähnt - Lebensalter Kind einmal erwähnt
	Affektregulation	Interaktive Kompetenz Kind	

Zusammenfassend kann berichtet werden, dass sich aus der Auswertung und Analyse der Interviews vier Interpretationstypen gebildet haben. Die ersten beiden Typen legen die Schwerpunkte, bei einer Betrachtung einer unbekannteren Mutter-Kind-Interaktion, auf die Perspektiven der interaktiven Kompetenz der Mutter sowie des Kindes. Bei den Interpretationstypen 1 und 2 ist die *Rahmung und Strukturgebung* bei der interaktiven Kompetenz der Mutter massgebend. Ebenso wur-

den bei beiden das *Lebensalter Kind* und die *Befindlichkeit Mutter* benannt. Durch die Schwerpunktsetzung bei den Codes der interaktiven Kompetenz des Kindes unterscheiden sich die beiden Typen. Interpretationstyp 1 betont den Code *Vom Kind initiierten Reziprozität* und Interpretationstyp 2 den Code *Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress*. Ebenso ergibt sich ein Unterschied durch den Code *Vorstellung von Erziehung und Interaktion*, welcher von Interpretationstyp 2 nicht geäußert wurde. Interpretationstyp 3 legt den Schwerpunkt deutlich auf die Perspektive der interaktiven Kompetenz der Mutter. Als einziger Typ wurde die Befindlichkeit Mutter weder von B06 noch von B03 angesprochen. Gemeinsam sind mit den Interpretationstypen 1 und 2 der Schwerpunkt beim Code *Rahmung und Strukturgebung* und die Aussagen zum *Lebensalter Kind*. Massgebend für Interpretationstyp 4 scheint alleine die Perspektive der interaktiven Kompetenz des Kindes zu sein. Zwischen Interpretationstyp 4 und 1 sind der Code *Vom Kind initiierte Reziprozität* sowie alle drei Codes des Kodierleitfadens 4 übereinstimmend.

Insgesamt lässt dies die Schlussfolgerung, dass sich für alle Typen Gemeinsamkeiten, aber auch im Gesamten klar Unterschiede feststellen lassen, wodurch sie sich voneinander unterscheiden. Die Gemeinsamkeiten dürfen sich unter anderem durch den Leitgedanken der Unterstützung der Mutter-Kind-Interaktion bei jeder Mutter erklären lassen. Bei drei von vier Interpretationstypen ist die *Befindlichkeit Mutter* sowie *Vorstellung von Erziehung und Interaktion* ein bedeutendes Thema. Wesentlich gewichtet, über alle Typen hinweg, ist das *Lebensalter Kind*. Dies scheint ein grundlegender Faktor bei der Betrachtung und Interpretation einer Mutter-Kind-Interaktion aus der Sichtweise der Mütter darzustellen.

In der Folge wird nun ermittelt, ob sich innerhalb des Interpretationstyp 1, Interpretationstyp 2 und Interpretationstyp 3, aufgrund der demographischen Daten, Analogien ableiten lassen. Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen der befragten Mütter innerhalb des jeweiligen Interpretationstyps stehen demnach im Zentrum. Im Anschluss daran werden die demographischen Daten des Interpretationstyps 4 im Vergleich mit den anderen drei Interpretationstypen analysiert, um mögliche Schlussfolgerungen für die Begründung der Unterschiede zu finden. Auf diese Weise können anschliessend im Kapitel 7.3 mögliche Implikationen für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung herauskristallisiert werden.

Tabelle 8: Ausschnitt aus Tabelle 7 (Interpretationstyp 1)

Anonymisiertes Interviewkürzel	Codes (Kodierleitfaden 1 und 2)	Perspektive(n)	Codes (Kodierleitfaden 4)
B07 und B05 (Interpretationstyp 1)	Rahmung und Strukturgebung	Interaktive Kompetenz Mutter	- Befindlichkeit Mutter mehrfach erwähnt - Vorstellung von Erziehung und Interaktion mehrfach erwähnt
	Vom Kind initiierte Reziprozität	Interaktive Kompetenz Kind	- Lebensalter Kind mehrfach erwähnt

Gemeinsamkeiten von B07 und B05 im Kontext der demographischen Daten

- Geringes soziales Netzwerk Vorort
- Beide Kinder sind fast gleich alt (4;7 und 4;10 Jahre)
- Beide Kinder haben je ein Geschwister
- Beide Kinder haben keine Diagnosen
- Beide Kinder erhalten Logopädietherapie und haben eine sprachliche Entwicklungsverzögerung
- Beide Kinder zeigen Auffälligkeiten im Verhalten
- Beide Familien haben die gleiche Begleitungsart (Beratungsgespräche mit Eltern/Mutter ohne Kind sowie Lernen am Modell)

Tabelle 9: Ausschnitt aus Tabelle 7 (Interpretationstyp 2)

Anonymisiertes Interviewkürzel	Codes (Kodierleitfaden 1 und 2)	Perspektive(n)	Codes (Kodierleitfaden 4)
B02 und B01 (Interpretationstyp 2)	Rahmung und Strukturgebung	Interaktive Kompetenz Mutter	- Befindlichkeit Mutter mehrfach erwähnt
	Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress	Interaktive Kompetenz Kind	- Vorstellung von Erziehung und Interaktion <u>nicht</u> erwähnt - Lebensalter Kind mehrfach erwähnt

Gemeinsamkeiten von B02 und B01 im Kontext der demographischen Daten

- Beide Mütter sind im Jahr 1985 geboren
- Beide Mütter sind in der Schweiz geboren und aufgewachsen und haben einen Schweizer Pass
- Beide Mütter haben einen Lehrabschluss
- Beide Kinder haben je ein Geschwister
- Beide Kinder zeigen eine sprachliche Entwicklungsverzögerung
- Beide Familien werden zwischen sieben bis zehn Monaten einmal wöchentlich von der HFE begleitet
- Bei beiden Familien ist das Lernen am Modell eine der beiden Begleitungsarten

Tabelle 10: Ausschnitt aus Tabelle 7 (Interpretationstyp 3)

Anonymisiertes Interviewkürzel	Codes (Kodierleitfaden 1 und 2)	Perspektive(n)	Codes (Kodierleitfaden 4)
B06 und B03 (Interpretationstyp 3)	Rahmung und Strukturgebung	Interaktive Kompetenz Mutter	- Befindlichkeit Mutter <u>nicht</u> erwähnt
	Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung	Interaktive Kompetenz Mutter	- Vorstellung von Erziehung und Interaktion mehrfach er- wähnt - Lebensalter Kind mehrfach erwähnt

Gemeinsamkeiten von B06 und B03 im Kontext der demographischen Daten

- Beide Mütter haben einen Lehrabschluss
- Beide Familien wohnen in einem Einfamilienhaus
- Beide Väter besitzen einen zeitintensiven Job
- Beide Kinder sind in der Schweiz geboren und aufgewachsen

Tabelle 11: Ausschnitt aus Tabelle 7 (Interpretationstyp 4)

Anonymisiertes Interviewkürzel	Codes (Kodierleitfaden 1 und 2)	Perspektive(n)	Codes (Kodierleitfaden 4)
B04 (Interpretationstyp 4)	Vom Kind initiierte Reziprozität	Interaktive Kompetenz Kind	- Befindlichkeit Mutter mehr- fach erwähnt
	Affektregulation	Interaktive Kompetenz Kind	- Vorstellung von Erziehung und Interaktion mehrfach er- wähnt - Lebensalter Kind einmal erwähnt

Mögliche wichtige Faktoren von B04 im Kontext der demographischen Daten (basierend auf den gemeinsamen Faktoren der Interpretationstypen 1 bis 3)

- Familie lebt in einem Doppeleinfamilienhaus
- Mutter hat einen Abschluss einer Höheren Fachschule
- Kind hat ein Geschwister und ein Halbgeschwister
- Kind hat keine Diagnosen oder Therapien
- Kind zeigt Auffälligkeiten im Verhalten

Unter Berücksichtigung aller sieben Mütter im Hinblick auf die demographischen Daten scheint es bedeutsam zu sein, dass fünf von sieben Kindern eine sprachliche Entwicklungsverzögerung haben (davon ein Kind eine diagnostizierte Sprachbeeinträchtigung). Auffälligkeiten im Verhalten zeigen vier von sieben Kindern. In Bezug auf die Stichprobe ist dies dahingehend beachtenswert, weil die Entwicklungskategorisierung aus Sicht der HFE keine Relevanz für die Auswahl der Mütter hatte. Dennoch scheint eine markante Übereinstimmung unter den betroffenen Kindern in punkto Entwicklungskategorisierung vorhanden zu sein: Einerseits die Auffälligkeiten im Verhalten und andererseits die sprachlichen Entwicklungsverzögerungen.

7 Diskussion

Die Thematik der Mutter-Kind-Interaktionen zeigt sich als eine komplexe Wechselbeziehung, in der verschiedene Faktoren aufeinander treffen und sich beeinflussen. Eingangs wurde die Frage gestellt, wie Mütter eine Videoaufnahme einer unbekannteren Mutter-Kind-Interaktion interpretieren und welche Schwerpunkte sie dabei beschreiben. Diese Fragestellung beruht auf der theoretischen Erkenntnis, dass die subjektive Sichtweise massgebend für das Beratungs- und Begleitungssetting ist. Zu Beginn werden diese eingangs gestellten Fragen beantwortet. Daraufhin folgt eine kritische Diskussion über die gewählte Methode und über die gewonnenen Ergebnisse. Basierend darauf werden mögliche Konsequenzen für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung abgeleitet.

7.1 Beantwortung der Fragestellungen

Zur Beantwortung wird die in Kapitel 3 formulierten Fragestellungen erneut aufgeführt. Im Kontext der Klärung der Fragestellung werden nachfolgend die beiden Unterfragen 1a und 1b getrennt voneinander aufgegriffen, um eine Antwort für die gesamte Fragestellung 1 zu replizieren. Mögliche Einflussfaktoren auf die Ergebnisse und deren Bedeutung für die Beantwortung der Fragestellungen werden im nächsten Kapitel aufgegriffen.

1 Wie interpretieren Mütter eine Videoaufnahme einer unbekannteren Mutter-Kind-Interaktion?

Die Fragestellung „Wie“ lässt viel Spielraum zu und wurde deshalb durch die beschriebenen Unterfragen 1a und 1b präzisiert. Die Fragestellung bezieht sich in dieser Masterarbeit ausdrücklich auf die erläuterten drei Perspektiven und deren subjektiven Gewichtung. Dies wurde in der Fragestellung 1a formuliert. Ausserdem wurde durch die Fragestellung 1b Raum für die subjektive Festlegung von weiteren Aspekten geschaffen.

1a) Welche Schwerpunkte werden auf den drei Perspektiven (interaktive Kompetenz des Kindes; interaktive Kompetenz des Elternteils; Interaktion Elternteil-Kind gesamt) von den Müttern bei der Betrachtung einer unbekannteren Mutter-Kind-Interaktion beschrieben?

Alle drei Perspektiven wurden von allen Müttern bei der Betrachtung miteinbezogen und einzelne Codes beschrieben. Zum besseren Verständnis werden die Codes in der Tabelle 12 farblich den Perspektiven zugeordnet: Perspektive interaktive Kompetenz Kind = grün; Perspektive interaktive Kompetenz Mutter = violett; Perspektive Mutter-Kind gesamt = blau.

Entscheidend für die hier gestellte Fragestellung ist die subjektive Gewichtung dieser Codes mit den jeweiligen Fokussen. Die beschriebenen Schwerpunkte wurden anhand der Häufigkeit der Codes bewertet. Alle nachfolgend genannten Codes mit Fokus befanden sich im oberen Drittel hinsichtlich ihrer Häufigkeit. Es konnte festgestellt werden, dass besonders die Codes *Vom Kind initiierte Reziprozität*, *Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung* sowie *Rahmung und Strukturgebung* eine federführende Rolle eingenommen haben. Ausschlaggebend dafür scheint auch hier, dass bei allen drei Codes beide Fokusse (*Videobeobachtung* und *Eigene Erfahrung*) eine massgebende Beschreibung erfuhren. So sind diese zwei Codes aus der Perspektive *interaktive*

Kompetenz der Mutter und ein Code aus der Perspektive *interaktive Kompetenz des Kindes*. Wesentlich für die Mütter waren ebenfalls die Codes *Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress* mit dem Fokus *Videobeobachtung* sowie *Affektregulation* mit dem Fokus *Eigene Erfahrung*. Beide lassen sich in der Perspektive *interaktive Kompetenz des Kindes* einordnen. Ausgehend von der Häufigkeit ist die Perspektive *Mutter-Kind gesamt* durch die Codes *Passung/Reziprozität* und *Qualität der Grundmelodie*, beide mit dem Fokus *Videobeobachtung*, vertreten. Gemäss ihrer Häufigkeit somit die von den Müttern zwei meist beschriebenen Codes. In Tabelle 12 werden diese Ausführungen ersichtlich:

Tabelle 12: Codes mit Fokus aller drei Perspektiven aus den Kodierleitfäden 1 bis 3 mit Angabe derer Häufigkeit

Codes mit Fokus	Häufigkeit
Passung/Reziprozität\Videobeobachtung	58
Qualität der Grundmelodie\Videobeobachtung	44
Rahmung und Strukturgebung\Eigene Erfahrung	41
Vom Kind initiierte Reziprozität\Eigene Erfahrung	37
Rahmung und Strukturgebung\Videobeobachtung	30
Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress\Videobeobachtung	26
Vom Kind initiierte Reziprozität\Videobeobachtung	26
Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung\Eigene Erfahrung	23
Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung\Videobeobachtung	23
Affektregulation\Eigene Erfahrung	21
Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress\Eigene Erfahrung	17
Affektregulation\Videobeobachtung	17
Entwicklungsadäquanz\Eigene Erfahrung	14
Passung/Reziprozität\Eigene Erfahrung	11
Entwicklungsadäquanz\Videobeobachtung	11
Gegenseitige Bindungsqualität\Videobeobachtung	10
Erleichterung der affektiv-integrativen Verhaltensregulation\Videobeobachtung	9
Gegenseitige Bindungsqualität\Eigene Erfahrung	9
Vermittlung von Sicherheit\Eigene Erfahrung	8
Erleichterung der affektiv-integrativen Verhaltensregulation\Eigene Erfahrung	7
Selbstreflexion\Videobeobachtung	7
Gegenseitige Bindungsqualität>Allgemein	6
Interaktionsverantwortung\Videobeobachtung	5
Impulskontrolle\Eigene Erfahrung	5
Strukturierung früherer Erfahrungen\Videobeobachtung	4
Interaktionsverantwortung\Eigene Erfahrung	4
Freiraum für Exploration\Videobeobachtung	3
Strukturierung früherer Erfahrungen\Eigene Erfahrung	3
Qualität der Grundmelodie\Eigene Erfahrung	3
Impulskontrolle\Videobeobachtung	3
Vermittlung von Sicherheit\Videobeobachtung	3
Authentizität\Videobeobachtung	2
Einwerben von Hilfe\Videobeobachtung	2
Selbstreflexion\Eigene Erfahrung	1
Einwerben von Hilfe\Eigene Erfahrung	1
Gesamt	494

1b) Welche weiteren Aspekte ausserhalb der drei erwähnten Perspektiven werden von den Müttern bei der Betrachtung einer unbekanntes Mutter-Kind-Interaktion beschrieben?

Insgesamt wurden während der Betrachtung einer unbekanntes Mutter-Kind-Interaktion folgende neun weiteren Aspekte durch die Mütter beschrieben: *Situation, Vorstellung von Erziehung und Interaktion, Charakter Kind, Charakter Mutter, Befindlichkeit Mutter, Rollenverständnis Muttersein, Geschwister, Lebensalter Kind und Zeitdauer der Interaktion.*

Codesystem	B06	B07	B05	B04	B03	B02	B01	SUMME
Situation	9	2	7	5				23
Vorstellungen von Erziehung und Interaktion	10	17	4	2	2			35
Charakter Kind		5		1		3		9
Charakter Mutter	1		3	1		2		7
Befindlichkeit Mutter		5	12	7		7	3	34
Rollenverständnis Muttersein	2	7	2	2	2		1	16
Geschwister	4	9	5	9		1	2	30
Lebensalter Kind	3	2	8	1	4	2	4	24
Zeitdauer der Interaktion		1	2		2	13	1	19
SUMME	29	48	43	28	10	28	11	197

Abbildung 13: Visualisierung der Verteilung der Aussagenhäufigkeit pro Interview durch Zahlen und deren Summen

Die Beantwortung der Fragestellungen wird nachfolgend in einen weiteren Kontext gesetzt. Die Methodik und die Interpretation der Ergebnisse sind die Grundlage der Erkenntnisse, weshalb im folgenden Kapitel 7.2 das methodische Vorgehen sowie die Ergebnisse und deren Interpretation kritisch diskutiert werden. Anschliessend werden mögliche Konsequenzen für die Heilpädagogische Früherziehung abgeleitet und durch den Ausblick in Kapitel 8 weitere Vertiefungsrichtungen innerhalb der Forschung aufgezeigt.

7.2 Diskussion des methodischen Vorgehens

Auf der Ebene der Durchführung werden der Interviewleitfaden und die damit zusammenhängenden Interviewkompetenzen der HFE prüfend betrachtet. Hinsichtlich der Auswertung und Evaluation wird der Fokus der kritischen Diskussion einerseits auf die Transkription, andererseits auf die qualitative Inhaltsanalyse mit MAXQDA gelegt.

7.2.1 Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden wurde als roter Faden für die Gesprächsführung konzipiert, wobei durch die möglichst offene Formulierung von Fragen das Spektrum an Antworten breit bleiben soll. Zur Beantwortung der Fragestellungen wurde der Leitfaden so aufgebaut, dass alle drei Perspektiven durch die HFE angesprochen werden¹³. Während des Interviews wurden, basierend auf den Antworten der Mütter, Vertiefungs- oder Klärungsfragen auf Seiten der HFE gestellt. Dies bedeutet, allen Müttern aus der Stichprobe wurden alle Fragen aus dem Interviewleitfaden gestellt; die weiteren Anschlussfragen können jedoch deutlich variieren. Die Befragung war teilstrukturiert, wobei sich der Interviewleitfaden selbst an der theoretischen Verankerung orientierte. Dadurch entsteht

¹³ Siehe Kapitel 5.3.2

der Vorteil, dass den Müttern genügend Freiraum zur Beantwortung der Fragen gegeben wurde und eine Vergleichbarkeit unter den Müttern möglich wird, da allen die Fragen des Interviewleitfadens gestellt wurden. Kritisch sei hier anzumerken, dass durch die formulierten, theoretisch basierten Fragen die Antworten bereits im Vorfeld beeinflusst werden. Deutlich wird dies im Interviewleitfaden im dritten Teil des Hauptteils. Bei der Frage zur Grundstimmung und der Abstimmung wurden bereits im Vorfeld Stichworte formuliert, welche den Müttern im Rahmen des Interviews präsentiert wurden.¹⁴ Durch diese Strukturierung fallen die Antworten entsprechend der theoretischen Grundlage aus und die Häufigkeit der Nennung wird dadurch markant beeinflusst. Dies wieder spiegelt sich in den Ergebnissen bei den Codes mit Fokus *Passung/Reziprozität* mit dem Fokus *Videobeobachtung* und *Qualität der Grundmelodie* mit dem Fokus *Videobeobachtung* weisen sich als die häufigsten genannten Codes aus. Ein Zusammenhang dieses Ergebnisses mit der Frage-technik innerhalb des Interviewleitfadens ist wahrscheinlich, weshalb die beiden Codes mit Fokus *Videobeobachtung* bei der Ergebnisdarstellung und Ergebnisinterpretation wenig Beachtung erhielten. Die Ergebnisse im Kontext der Beantwortung der Fragestellungen müssen stets kritisch betrachtet werden da die Fragen, seien dies die Fragen des Interviewleitfadens oder die Anschlussfragen der HFE, mehrheitlich bereits auf bestimmte Inhalte oder Hintergründe abzielten. Dennoch lässt sich festhalten, dass vorgegebene, offene Fragestellungen eine Vergleichbarkeit ermöglichen, weil allen Müttern diese Fragen gestellt wurden. Ebenso richteten sich die Anschlussfragen der HFE nach den Antworten der Mutter. Dies entspricht dem Anliegen, die subjektive Sichtweise der Mütter zu ergründen und ihnen gleichzeitig Raum zu geben.

Weiter bleibt kritisch festzustellen, dass die Interviewkompetenzen der HFE sicherlich auch einen massgebenden Einfluss auf die mütterlichen Antworten und somit die Ergebnisse haben. So hat sich während der Auswertung gezeigt, dass sich die Anschlussfragen von Interview zu Interview unterscheiden. Dies auch, weil die Themenschwerpunkte variierten und es darum ging die subjektive Sichtweise zu ergründen. Im Zusammenhang mit den Befragungskompetenzen sollte bedacht werden, dass es der HFE stets wichtig war, eine angenehme Gesprächsatmosphäre für die Mütter zu schaffen. Das Paraphrasieren erhielt hierbei eine entscheidende Bedeutung. In den Interviews ist ersichtlich, dass durch das Paraphrasieren bei den Müttern weitere Reflexionen und vertiefte Begründungen ausgelöst wurden. Und dieses Paraphrasieren wurde über alle Interviews hinweg durchgezogen und festigte den gewünschten Spielraum für offene Antworten auf Seiten der Mutter. Trotzdem darf der Einfluss der HFE hinsichtlich der Fragetechnik nicht ausser Acht gelassen werden. Besonders im ersten Interview (B01) fiel auf, dass die HFE für die Verständnisklärung vermehrt geschlossene Fragen gestellt hat. Dies führte dazu, dass die Mütter mit Ja oder Nein antworteten, was für die qualitative Inhaltsanalyse eine Herausforderung darstellte.

¹⁴ Siehe Anhang Kapitel 10.2.1

Die Interviewvisualisierungen¹⁵, bezogen auf die formulierten Fragen des Interviewleitfadens, erwiesen sich als äusserst hilfreich. Sie schufen gemeinsame Referenzpunkte und durch die farbliche Unterscheidung konnte der Schwerpunkt der Betrachtung und Reflexionen betont werden. Skeptisch sollten die Stichworte in Verbindung mit der Visualisierung der Abstimmung beleuchtet werden. Die Mütter stellten dort die meisten Verständnisfragen. Bei bestimmten Stichworten wie beispielsweise „emotional einengend“ wurde nachgefragt, was damit gemeint sei. Zudem musste die HFE mehrheitlich für die Begründung der Auswahl nachfragen. Von sich aus gaben die Mütter meistens keine Begründung an. Dies führte mehrfach zu kurzen Antworten, welche nur durch die Anschlussfragen erweitert wurden. Dies zeigt auf, wie schwierig es ist, ein Interviewleitfaden als methodisch „objektive“ Komponente für die Vergleichbarkeit unter den befragten Personen zu erstellen, weil durch die Anschlussfragen der HFE eine subjektive Komponente hinzugefügt wird. Dies scheint jedoch für eine qualitative Befragungsstudie, besonders bei der Ergründung einer subjektiven Sichtweise der Befragten, unumgänglich, da interessante Erkenntnisse mehrheitlich erst durch die Anschlussfragen initiiert werden konnten.

Interessant scheinen im Zusammenhang mit dem Interviewleitfaden, welcher für die Beantwortung der Fragestellung 1a konzipiert wurde, die mütterlichen Antworten hinsichtlich der weiteren Aspekte, welche entscheidend für die Fragestellung 1b sind. Bezogen auf die Beschreibung von weiteren Aspekten wurden im Vorfeld keine gezielten offenen oder geschlossenen Fragen formuliert. Dies scheint dahingehend aufschlussreich, als dass im Rahmen der Interviews mehrere Aspekte von mehreren Müttern erwähnt wurden. Da die HFE nicht bewusst Fragen zu vorgängig erwähnten Aspekten aus anderen Interviews gestellt hat, ist der Beschreibung der weiteren Aspekte besondere Beachtung zu schenken. So scheint es, dass diese mehr oder weniger unabhängig von der HFE beschrieben wurden, was bei der Interpretation dieser Ergebnisse essentiell erscheint.

7.2.2 Transkriptionssystem und Videoaufnahme

Wie bereits in Kapitel 5.3.3 dargestellt, ist die Wahl des Transkriptionssystems relevant. Zur Erfassung der subjektiven Sichtweise schien es der HFE zunächst essentiell, auch die non- und paraverbalen Aspekte zu transkribieren. Dies auch im Hinblick, dass es sich um ein fokussiertes Interview handelt, bei dem die Datentiefe im Zentrum steht. Eine reine Audiotranskription würde zwar zur Reduktion der Datenkomplexität führen, allerdings ginge die gewünschte Datentiefe verloren. Aufgrund dieser Überlegungen wurden die Interviews auf Video aufgenommen. Jedoch fiel bereits bei der Durchführung der ersten Transkription der zeitliche Aufwand deutlich auf. Das gesamte Interview wurde im Anschluss an die Audiotranskription für die non- und paraverbale Transkription erneut angeschaut. Der zeitliche Aufwand verdoppelte sich, wobei die HFE feststellte, dass sich die Interpretation der Aussage durch die non- und paraverbale Transkription nicht veränderte. Auch sei hier angemerkt, dass non- und paraverbale Aspekte bereits im Postskript vermerkt wurden. So hat sich bei B01 herauskristallisiert, dass der zeitliche Aufwand in keinem Verhältnis zum

¹⁵ Siehe Anhang Kapitel 10.2.1

Ertrag der Ergebnisse steht. Deshalb wurde bei den weiteren Interviews (B02 bis B07) auf eine non- und paraverbale Transkription verzichtet. Dennoch sei angemerkt, dass sich die Videoaufnahme als Dokumentationsmittel als durchaus positiv erwiesen hat. Die HFE konnte sich so auf eine weitere Weise vergewissern, dass die notierten Informationen aus dem Postskript mit der retropektiven Betrachtung der Interviewaufnahme übereinstimmen; beispielsweise die Dauer des Interviews oder die Einschätzung zum Wohlbefinden der Mutter. Sprechpausen der Mutter oder Anschlussfragen der HFE während dem Interview konnten aufgrund der Videoaufnahme adäquater eingeschätzt werden. Es wurde zum Beispiel ersichtlich weshalb die HFE mit einer weiteren Frage nicht länger gewartet hat oder nicht noch eine weitere Anschlussfrage gestellt hat. Auch allfällige Paraphrasierungen konnten nachvollzogen werden. So war beispielsweise in einer Situation erkennbar, dass die Mutter die HFE fragend anschaute, mit den Achseln gezeitet hatte und sich sichtlich nicht wohlfühlte hätte, wenn die HFE länger gewartet oder eine Vertiefungsfrage gestellt hätte.

Weiter haben die Umwandlung von Mundart zu Hochdeutsch und das Ersetzen der Pronomen zu Nomen sicherlich zu einer gewissen Verfälschung beigetragen. Für das anschließende Verständnis bei der Codierung und die Leserlichkeit des Interviews wurden deshalb teilweise die Pronomen wie „sie“, „ihr“ oder „andere“ durch das gemeinte Nomen ersetzt. Hierzu ein Beispiel: „Sie hat dann einfach den anderen genommen, obwohl sie ihr zuerst gesagt hat, sie dürfe den nehmen.“ – „Die Mutter hat dann einfach den Holzhocker genommen, obwohl die Mutter dem Kind zuerst gesagt hat, es dürfe den Kartonhocker nehmen.“

Als sehr geeignet sind die Transkriptionsregeln von Misoch (2015, S. 261) und das Transkriptionsprogramm f4 einzuschätzen. Die Regeln sind klar verständlich, was dazu führte, dass die HFE rasch die Regeln intus hatte und ohne nachzuschauen gebrauchen konnte. An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass die Methode des Transkribierens eine sehr aufwändige und zeitintensive Methode darstellt. So beanspruchte zehn Minuten Gespräch rund eine Stunde Transkriptionszeit. Die insgesamt sieben Interviews dieser Masterarbeit, welche zwischen 40 Minuten und 75 Minuten dauerten, stellen demnach nur für die Transkription einen zeitlichen Aufwand von ca. 46 bis 50 Stunden dar. Hinsichtlich des Zeitmanagement wäre es möglicherweise sinnvoll gewesen, die Transkription an eine Drittperson weiterzugeben.

Aufgrund der Ausführungen wird deutlich, dass die Qualität einer Transkription stets abhängig davon ist, welches Regelsystem gewählt wird. Bis zu einem gewissen Grad ist eine Transkription auch subjektiv behaftet. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass bei der gewählten Transkriptionsmethode der Sinngehalt der mütterlichen Aussagen mehrheitlich bewahrt werden konnte.

7.2.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse stellt bei der Auswertung die Dateninterpretation in den Vordergrund¹⁶. Aussageninhalte der Mütter wurden durch die HFE beurteilt, eingeordnet und gedeutet. Die gesamte Auswertung ist demnach eine humane Deutungsleistung. Um dieser subjektiven Komponente entgegenzuwirken, wurden die Kodierleitfäden 1, 2 und 3 deduktiv anhand der erarbeiteten Theorie entwickelt. Die Codes jener Kodierleitfäden wurden durch die theoretische Auseinandersetzung abgeleitet. Für die Bearbeitung des Datenmaterials im Kontext des Codierungsprozesses erwies sich dies als sehr hilfreich. Der „Blick“ ist demnach bereits geschärft und die Bewertungsprozesse richten sich nach den gesuchten Codes. Anders verlief die Kategorienbildung des Kodierleitfadens 4, welcher induktiv am Datenmaterial erarbeitet wurde. Besonders nützlich waren hier die Informationen aus den Postskripts und die Kommentarfunktion des MAXQDA. Durch den Punkt „Allgemeiner Gesprächsverlauf“ im Postskript konnte die HFE gleich nach dem Interview mögliche thematische Schwerpunkte oder Auffälligkeiten der Interviewaussagen für jede Mutter individuell notieren. Ebenso half die Verknüpfung von Kommentaren zu Aussagen im Rahmen der MAXQDA-Funktionen. Dies ermöglichte im Verlauf sowie im Anschluss an die Inhaltsanalyse Quervergleiche zwischen den Interviews. Aus Notizen aus den Postskripts und/oder Kommentaren im MAXQDA entstanden die induktiven Codes des Kodierleitfadens 4. Ausgehend von der induktiven Erarbeitung stellte sich heraus, dass die Entscheidung, ob nun bereits ein Code besteht oder noch mit der Kommentarfunktion weitergemacht werden soll, eine grosse Herausforderung war. Macht es Sinn, bereits einen Code zu definieren, wenn dieser in zwei von vier Interviews beschrieben wird? Oder muss ein induktiv erarbeiteter Code mindestens bei der Hälfte aller Interviews beschrieben werden, damit ein offizieller Code gebildet werden kann? Und wie oft muss ein Code beschrieben werden, damit er sich als zu codierender Code qualifiziert? Allgemein lässt sich sagen, dass sich die qualitative Inhaltsanalyse durch den Einbezug beider Methodenmöglichkeiten, deduktive und induktive Erarbeitung der Kodierleitfäden, als höchst spannend aber auch sehr zeitintensiv erwies.

Insgesamt wurden für die Inhaltsanalyse sechs Codes für den ersten, acht Codes für den zweiten, vier Codes für den dritten und neuen Codes für den vierten Kodierleitfaden verwendet. Dies entspricht insgesamt 27 Codes. Aufgeteilt in die zwei möglichen Fokusse, *Videobeobachtung* und *Eigene Erfahrung*, bei den ersten drei Kodierleitfäden sind dies total 45 Codierungsmöglichkeiten. In Anbetracht dieser Menge erscheint eine Reduzierung der möglichen Codes für eine künftige Inhaltsanalyse als sinnvoll.

Neben der Erstellung der Kodierleitfäden für die qualitative Inhaltsanalyse stellte das Codieren der Aussagen eine Kernaufgabe dar. Bereits beim ersten Interview hat sich herausgestellt, dass trotz grösster möglicher Präzisierung und Differenzierung der einzelnen Codes anhand der Kodierregeln bei der Codierung wiederholt Unsicherheiten auftraten. Nicht zuletzt sicherlich auch aufgrund der

¹⁶ Siehe Kapitel 5.4

hohen Codeanzahl von 45 Codes. Es stellten sich Fragen wie: Beschreibt die Mutter hier die Affektregulation oder die Impulssteuerung des Kindes? Ist der Unterschied zwischen diesen beiden Codes genug deutlich? Können reine Verneinungen oder Bejahungen auf Seiten der Mutter ebenfalls codiert werden? Und wenn ja, kann wirklich ausgeschlossen werden dass die Mutter nicht von der HFE beeinflusst wurde?

Die Tabellen und Abbildungen aus dem Programm MAXQDA waren für die Visualisierung der Ergebnisse äusserst hilfreich. Ebenso vereinfachte das Programm die Speicherung der Analyse und ermöglichte schnelle Quervergleiche zwischen den Interviews. Die investierte Zeit für das Kennenlernen und die Einarbeitung in das Programm MAXQDA stehen, in Anbetracht des Nutzens, in einem adäquaten Gleichgewicht. Dennoch sei hier angemerkt, dass die Programmmöglichkeiten aufgrund des Zeitmanagements nicht annähernd ausgeschöpft werden konnten. So musste sich die Auswertung auf die Visual Tools des Code-Matrix-Browsers und die Häufigkeitsverteilungen der Codes konzentrieren. Die anderen Tools wie Kreuztabellen oder der Einbezug von Variablen, welche äusserst spannend gewesen wären, fanden im zeitlichen Rahmen dieser Masterarbeit keinen Platz. Mögliche Zusammenhänge der Variablen aus den demographischen Daten mussten durch logische Schlussfolgerungen und Quervergleiche durch die HFE selbst abgeleitet werden.

Die im Prozess gestellten Fragen und Probleme zeigen, wie herausfordernd eine qualitative Inhaltsanalyse sein kann. Besonders der Aufwand für die Transkription und die Codierung der Aussagen waren eine der grössten Aufgaben dieser Masterarbeit. Wichtig erscheint hier stets die Fragestellungen im Hinterkopf zu behalten und nur jene Aussagen zu codieren, welche klar einem Code zugeordnet werden können, respektive bei der induktiven Erarbeitung nur jene Aussagen zu codieren, welche bedeutsam für die Fragestellungen sind. Dementsprechend bedarf es an bestimmten Entscheidungen und Gewichtungen, welche sicherlich nicht zu 100% objektiv sind, sondern bis zu einem bestimmten Mass eine subjektive Färbung erfahren haben. Um den wissenschaftlichen Ansprüchen im Sinne der Objektivität zu genügen, wäre eine qualitative Inhaltsanalyse durch mehrere Personen erstrebenswert. Im Hinblick auf eine Intersubjektivität auch ausserhalb der HFE wäre gar eine qualitative Inhaltsanalyse durch ein interdisziplinäres Team ideal. Trotzdem konnten wichtige Erkenntnisse erarbeitet werden, welche Hinweise auf eine Allgemeingültigkeit geben. Deshalb hat sich die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse, basierend auf dem Programm MAXQDA, für die in dieser Masterarbeit gestellten Fragestellungen als passend herauskristallisiert.

7.2.4 Ergebnisse

Zu den entscheidenden Vorteilen einer qualitativen Studie gehören die Ermöglichung von Typenkonstruktionen und die Hypothesengenerierungen. Das Subjekt steht dabei im Vordergrund und eine Offenheit wie auch Flexibilität für das Sinnverstehen wird ermöglicht. Zu den Nachteilen der Methode gehören sicherlich die geringere Vergleichbarkeit aufgrund der kleinen Stichprobe, weshalb eine Standardisierung kaum machbar ist (vgl. Misoch, 2015, S. 3).

Als wesentlich zu erwähnen ist, dass die Erhebung der Ergebnisse auf einer qualitativen Befragungsstudie beruht, welche im Anschluss auch quantitativ beleuchtet wurde. Im Verlauf zeigte sich, dass die Generierung von Hypothesen in dieser Masterarbeit im Vordergrund steht. Für die kritische Diskussion der Ergebnisse werden die konstruierten Typen nachfolgend nochmals dargestellt:

Tabelle 13: Ergebnis der Typenkonstruktion – Interpretationstypen

Anonymisiertes Interviewkürzel	Codes (Kodierleitfaden 1 und 2)	Perspektive(n)	Codes (Kodierleitfaden 4)
B07 und B05 (Interpretationstyp 1)	Rahmung und Strukturgebung	Interaktive Kompetenz Mutter	- Befindlichkeit Mutter mehrfach erwähnt - Vorstellung von Erziehung und Interaktion mehrfach erwähnt - Lebensalter Kind mehrfach erwähnt
	Vom Kind initiierte Reziprozität	Interaktive Kompetenz Kind	
B02 und B01 (Interpretationstyp 2)	Rahmung und Strukturgebung	Interaktive Kompetenz Mutter	- Befindlichkeit Mutter mehrfach erwähnt - Vorstellung von Erziehung und Interaktion <u>nicht</u> erwähnt - Lebensalter Kind mehrfach erwähnt
	Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung, Stress	Interaktive Kompetenz Kind	
B06 und B03 (Interpretationstyp 3)	Rahmung und Strukturgebung	Interaktive Kompetenz Mutter	- Befindlichkeit Mutter <u>nicht</u> erwähnt - Vorstellung von Erziehung und Interaktion mehrfach erwähnt - Lebensalter Kind mehrfach erwähnt
	Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung	interaktive Kompetenz Mutter	
B04 (Interpretationstyp 4)	Vom Kind initiierte Reziprozität	Interaktive Kompetenz Kind	- Befindlichkeit Mutter mehrfach erwähnt - Vorstellung von Erziehung und Interaktion mehrfach erwähnt - Lebensalter Kind einmal erwähnt
	Affektregulation	Interaktive Kompetenz Kind	

Angesichts der Tabelle 13 wird an diesem Punkt wiederum darauf hingewiesen, dass sich die Hypothese von drei Typen nicht bestätigt hat. Diese Hypothese bildete sich auf der Annahme der drei möglichen Bindungsmodellen, welche im Kapitel 4.4 dargestellt wurden. Nun konnten aber vier Interpretationstypen eruiert werden. Eine Erklärung kann die unterschiedliche Verwendung der Begriffe sein. Die Begrifflichkeiten von Bindungsmodell, Bindungsrepräsentation, Bindungsqualität und Bindungsmuster scheinen teilweise synonym, teilweise unterschiedlich verwendet und definiert zu werden. Ziegenhain, Fries, Bütow und Derksen (2006) beschreiben drei Bindungsmuster: *sicher*, *unsicher* und *hochunsicher*. Vermeidende beziehungsweise ambivalente Interaktionserfahrungen fassen sie in einem Bindungsmuster unter *unsicher* zusammen (ebd., S.48). Das AAI umschreibt drei Bindungsmodelle mit vier möglichen Bindungsrepräsentationen. Auch dort werden die distanzierte und die verstrickte Bindungsrepräsentation im unsicheren Bindungsmodell zusammengefasst. In der Literatur wird ebenfalls mehrfach von vier möglichen Bindungsqualitäten gesprochen (vgl. Born, Perabo & Schmies, 2006), wobei die ambivalente Bindungsqualität von der vermeidenden Bindungsqualität getrennt wird. Die Ausführungen verdeutlichen, dass eine präzisere Auseinandersetzung mit diesen Begrifflichkeiten, besonders im Rahmen der Hypothesenbildung, sinnvoll gewesen wäre.

Nun stellt sich die Frage, wie diese Interpretationstypen anhand des codierten Datenmaterials konstruiert wurden. Die präzise Beschreibung und Begründung der Typenkonstruktion wurde in Kapitel 6.5 erläutert. Für das Herleiten der Interpretationstypen waren die Häufigkeiten der einzelnen Codes über alle Interviews und über alle vier Kodierleitfäden massgebend. Hier erhielt der quantitative Faktor eine bedeutsame Rolle. Die Kodierleitfäden 1 bis 3 wurden dafür zuerst begutachtet. Die HFE musste eine Abgrenzung bezüglich der Bedeutsamkeit schaffen, welche durch die Codehäufigkeit im oberen Drittel für die Kodierleitfäden 1 bis 3 hergeleitet wurde. Alle Codes wurden dann in einen Gesamtkontext gestellt, jedoch ohne Fokusaufteilung¹⁷. Die Codes *Rahmung und Strukturgebung*, *Vom Kind initiierte Reziprozität*, *Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung*, *Ausdrücken eigener Bedürfnisse*, *Irritation*, *Spannung*, *Stress* und *Affektregulation* rückten ins Zentrum der Analyse. Für die Typenkonstruktion wurden genau diese Codes unter den sieben Interviews querverglichen, da diese bezüglich der Häufigkeiten relevant sind. Dadurch liessen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb der genannten relevanten Codes feststellen¹⁸. Für den Einbezug des Kodierleitfadens 4 hinsichtlich dieser analysierten Gemeinsamkeiten und Unterschiede wurden die Häufigkeiten der induktiv erarbeiteten Codes ebenfalls angeschaut. Es liessen sich keine deutlichen Gemeinsamkeiten innerhalb der einzelnen Interpretationstypen, bezogen auf die relevanten Codehäufigkeiten des Kodierleitfadens 4, eruieren. Interessant schien hier hingegen, welche Codes von bestimmten Interpretationstypen nicht erwähnt wurden und welche Codes für alle Typen wichtig erschienen. Dadurch liess sich neben der Typenkonstruktion, basierend auf

¹⁷ Siehe Tabelle 5

¹⁸ Siehe Kapitel 6.5

den Codes der Kodierleitfaden 1 bis 3, auch eine Codezuordnung des Kodierleitfadens 4 für jeden der vier Interpretationstypen ableiten.

Die vielen Tabellen und Abbildungen verdeutlichen die grosse Datenmenge dieser Masterarbeit. Zur Bewältigung und Analyse wurde wie bereits beschrieben von oben nach unten, eine Art umgekehrte Trichteranalyse (Top-Down-Methode) gewählt, um Relevantes von Irrelevantem zu unterscheiden. Die gewünschte Wissenschaftlichkeit und Objektivität bei diesem methodischen Vorgehen sind nicht zu 100% gewährleistet, weshalb eine Kritik an der Methodik nachvollziehbar ist. Jedoch soll darauf hingewiesen werden, dass die Analysemethode durch die Sichtung des Datenmaterials entschieden wurde. Wünschenswert und höchst interessant wäre die erneute Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial (Tabellen, Abbildungen etc.) durch ein interdisziplinäres Team. Wer legt wo welche Schwerpunkte für die Analyse oder welche Fakten scheinen relevant und weshalb? Weshalb konzentrierte man sich nicht auf jene Codes, welche am häufigsten und nicht auf jene, die am wenigsten codiert wurden? Scheint dies nicht auch bedeutsam und eventuell auf Schwierigkeiten in der Wahrnehmung hinzuweisen? Können die Kodierleitfäden 1 bis 3 überhaupt mit dem Kodierleitfaden 4 in Verbindung gebracht werden? Sind dies nicht nur scheinbare Zusammenhänge?

All diese Fragen und Kritiken weisen auf die Komplexität der Beurteilung der erhobenen Daten hin. Es ist nicht auszuschliessen, dass die Bewertung eine subjektive Komponente beinhaltet. Dennoch sei angemerkt, dass der gesamte Analyseprozess begründet und dokumentiert wurde, und eine weitere respektive andere Schwerpunktanalyse erstrebenswert wäre, um die Hypothesengenerierung der vier herausgearbeiteten Interpretationstypen zu bestätigen oder zu widerlegen. Informativ wäre ebenfalls eine vertiefte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Interpretationstypen und deren demographischen Daten. Im Rahmen dieser Masterarbeit konnten lediglich Hinweise für mögliche Zusammenhänge eruiert werden. Das Herleiten von kausalen Zusammenhängen innerhalb der Interpretationstypen und den demographischen Daten sind einerseits aufgrund der kleinen Stichprobe, andererseits aufgrund der qualitativen Erhebungsweise nicht möglich gewesen.

7.3 Implikationen für die Heilpädagogische Früherziehung

Das heilpädagogische Interesse an der Mutter-Kind-Interaktion liegt insbesondere darin, wie sich diese Interaktionen gestalten, da sie Hinweise auf die Bindung zwischen der Mutter und dem Kind geben können. Dies ist dahingehend ausschlaggebend, weil eine sichere Bindung zur Mutter oder auch zu einer anderen primären Bezugsperson, einen bedeutenden Schutzfaktor darstellt. Längsschnittstudien haben bereits mehrfach gezeigt, dass sicher gebundene Kinder mehrheitlich einen Vorsprung in den Bereichen der sozial-emotionalen und kognitiven Entwicklung aufweisen (vgl. Aschersleben, 2008, S. 300). Die Schlussfolgerung liegt demnach nahe, dass sich die Heilpädagogische Früherziehung vermehrt mit der Thematik der Mutter-Kind-Interaktionen auseinandersetzen sollte. Dazu gehören einerseits sicherlich die Beurteilung der Mutter-Kind-Interaktion an sich und andererseits deren Unterstützung, sofern sich Auffälligkeiten in diesen Interaktionen zeigen.

Bei der Beurteilung können die Erkenntnisse dieser Masterarbeit hilfreich sein. Durch die Betrachtung einer unbekannteren Mutter-Kind-Interaktion kann ein offenes Gespräch initiiert werden, welches durch den erstellten Interviewleitfaden geprägt ist. Das Verstehen der gesetzten Schwerpunkte innerhalb der drei Perspektiven durch die Mutter steht dabei im Zentrum. Es scheint nämlich nicht auszureichen, von der Unterstützung der Mutter-Kind-Interaktion als Leitgedanke im Allgemeinen auszugehen, da sich diese Mütter ebenso in ihren Denkprozessen unterscheiden. Es braucht eine differenziertere Analyse der Mutter-Kind-Interaktion mit Einbezug der subjektiven Sichtweise der Mutter. Dadurch kann die HFE im Beratungssetting konkreter die einzelnen Gesichtspunkte der interaktiven Kompetenz des Kindes und/oder der Mutter thematisieren. Durch die Typenkonstruktion, in Verbindung mit möglichen Zusammenhängen im Hinblick auf die demographischen Daten, erhält die HFE bereits eine erste Orientierung, in welche Richtung die Beratung und Begleitung gehen könnte. So scheint es beispielsweise für den Interpretationstyp 3 wenig sinnvoll, die interaktive Kompetenz des Kindes als Schwerpunkt zu wählen, da dies aus Sicht dieser Mütter kein Kerninhalt darstellt. Vielmehr sollte bei Interpretationstyp 3 die interaktive Kompetenz der Mutter thematisiert werden, spezifisch die *Rahmung und Strukturgebung* sowie *Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung*. Die weiteren Aspekte aus dem Kodierleitfaden 4, welche für die Mütter bedeutend erscheinen, können ebenfalls in das Beratungssetting einfließen und zum Thema gemacht werden.

Allgemein gewinnbringend für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung ist ebenso die Erkenntnis, dass bei drei von vier Typen die interaktive Kompetenz der Mutter, *Rahmung und Strukturgebung*, sowie die *Befindlichkeit Mutter* eine wichtige Rolle einzunehmen scheinen. Sollten sich also aufgrund bestimmter Gegebenheiten zu Beginn keine differenzierte Analyse der Mutter-Kind-Interaktion und/oder ein offenes Gespräch zur Ergründung der subjektiven Sichtweise ergeben, ist der Fokus *Rahmung und Strukturgebung* und die *Befindlichkeit Mutter* im Beratungssetting der HFE wahrscheinlich eine unterstützende Schwerpunktsetzung.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die Heilpädagogische Früherziehung im Rahmen der Begleitung und des Beratungssettings die Interaktionskompetenz der Kindes sowie der Mutter erhöhen sollte, um eine sichere Bindung zu ermöglichen. Trotz der Typenkonstruktion sollten sich die Angebote der Heilpädagogischen Früherziehung spezifisch nach dem jeweiligen Kind und dessen Mutter richten. So ist eine individuelle Betrachtung der familiären Situation, bei welcher Stärken und Ressourcen wahrgenommen werden, stets notwendig (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Dörner & Rönnau, 2007, S.142).

8 Ausblick

Die Mutter-Kind-Interaktion ist ein Thema, das die Heilpädagogische Früherziehung aktuell sehr beschäftigt und deren Bedeutung für den Schutzfaktor einer sicheren Bindung durch die Forschung stets deutlicher wird. In mehreren Studien konnte bereits eine Übereinstimmung zwischen den elterlichen Bindungsrepräsentationen und der kindlichen Bindungsqualität nachgewiesen werden (vgl. Buchheim, Brisch & Kächele, 1999, S. 4). Ginge man nun von der erarbeiteten Typenkonstruktion aus, wäre es höchstens interessant zu sehen, ob sich eine Verbindung zwischen diesen vier Interpretationstypen und der in der Forschung vielfach beschriebenen vier Bindungstypen (vgl. Aschersleben, 2008, S. 299) herstellen lassen würde.

Desgleichen wäre es erwünscht eine differenzierte Auseinandersetzung zwischen möglichen Zusammenhängen zwischen Mutter-Kind-Interaktion und Sprachentwicklungsverzögerung bei Kindern zu führen. Grohnfeldt und Kiening (2012) gingen bereits der Frage nach, wie sich ein später Sprechbeginn des Kindes auf bestimmte Merkmale der sprachlichen Interaktion zwischen Mutter und Kind auswirkt. Sie weisen in ihren Ausführungen darauf hin, dass bei einer sprachtherapeutischen Abklärung auch stets die Mutter-Kind-Interaktion beachtet werden sollte (ebd., S. 15ff). Neben der Bedeutung der Sprachentwicklung des Kindes für die Mutter-Kind-Interaktion wurde im Kontext dieser Masterarbeit durch die Kommentarfunktion des MAXQDA ein weiterer Faktor festgehalten. Drei Mütter beschrieben mehrfach den Punkt des Körperkontakts (Umarmungen, Streicheln, Berührungen) zwischen Mutter und Kind. Im Bereich der Forschung der Frühgeborenen befassen sich die Neonatologen und Neonatologinnen vermehrt mit präventiven Massnahmen und somit möglicher Reduktionen von neurologischen Folgeschäden (vgl. Felderhoff-Müser, 2011, S. 137). Ins Augenmerk fällt dabei immer stärker der Einbezug der Eltern. Die sogenannte Känguru-Methode spielt dabei eine zentrale Rolle. „Die Bedeutung des Körperkontakts für Gesundheit und Entwicklung des Säuglings ist heute unumstritten und wird durch eine große Anzahl von Studien bestätigt“ (Streit, Nantke & Jensen, 2014, S. 390). Die Erfassung des genauen Einflusses und die konkrete Bedeutung von Körperkontakt zwischen Mutter und Kind auf die Mutter-Kind-Interaktion selbst, und nicht nur auf die kindliche Entwicklung und Gesundheit, wäre eine höchst spannende Fragestellung für die weitere Forschung.

Der Fokus dieser Arbeit richtete sich klar auf die Mutter-Kind-Interaktionen. Erwünscht wäre ebenfalls eine vertiefte Auseinandersetzung der Vater-Kind-Interaktionen. Die Forschung richtet sich mehrheitlich auf die Mutter und weniger auf den Vater. Bis in die 70er Jahre hinein wurde dem Vater noch eine unbedeutende Rolle innerhalb der Eltern-Kind-Bindung zugesprochen. Seine Aufgabe war es lediglich die Familie ökologisch abzusichern (vgl. Weiland, 2008, S. 12). Studer Burkhard (2011) betont in ihren Ausführungen zu Vater-Kind-Interaktionen, dass sich die Erkenntnisse der Forschung zu Mutter-Kind-Interaktionen nicht einfach auf die Vater-Kind-Interaktionen übertragen lassen. Das spezifische Interaktionsverhalten der Väter sollte in der Forschung separat beleuchtet werden (ebd., S. 11ff).

Abschliessend kann festgehalten werden, dass die Thematik der Mutter-Kind-Interaktionen in der Forschung sowie in der Heilpädagogischen Früherziehung an Bedeutung zugenommen hat. Dies, weil sich die Mutter-Kind-Interaktion als entscheidender Prädiktor für eine sichere Bindung ausgewiesen hat. In diesem Zusammenhang hat ebenso die Feinfühligkeit der Mutter eine besondere Bedeutung ein. Durch die Komplexität der Wechselwirkungen von Bindung, Interaktion und Feinfühligkeit kann eine haarscharfe Trennung nur bedingt gewährleistet werden. Um den Aufbau einer sicheren Bindung zwischen Mutter und Kind unterstützen zu können, sollten im Rahmen des Beratungssettings der Heilpädagogischen Früherziehung auch stets der Aspekt der interaktiven Kompetenzen des Kindes und der Mutter sowie die Qualität der mütterlichen Feinfühligkeit miteinbezogen werden.

9 Verzeichnisse

9.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auszug aus dem Kodierleitfaden 1: interaktive Kompetenz des Kindes	21
Tabelle 2: Auszug aus dem Kodierleitfaden 1: interaktive Kompetenz des Kindes – Stimulusanalyse.....	22
Tabelle 3: Codes mit Fokus der Kodierleitfäden 1 bis 3 mit Angabe derer Häufigkeit.....	29
Tabelle 4: Codes (ggf. mit Fokus) aller vier Kodierleitfäden mit Angabe ihrer Häufigkeit	32
Tabelle 5: Codes ohne separate Aufteilung der Fokusse über alle vier Kodierleitfäden	34
Tabelle 6: Zusammenfassung des Quervergleichs aller sieben Interviews.....	37
Tabelle 7: Zusammenfassung des Quervergleichs aller sieben Interviews mit den Codes aus Kodierleitfaden 4 – Interpretationstypen.....	40
Tabelle 8: Ausschnitt aus Tabelle 7 (Interpretationstyp 1).....	41
Tabelle 9: Ausschnitt aus Tabelle 7 (Interpretationstyp 2).....	42
Tabelle 10: Ausschnitt aus Tabelle 7 (Interpretationstyp 3).....	43
Tabelle 11: Ausschnitt aus Tabelle 7 (Interpretationstyp 4).....	43
Tabelle 12: Codes mit Fokus aller drei Perspektiven aus den Kodierleitfäden 1 bis 3 mit Angabe derer Häufigkeit	46
Tabelle 13: Ergebnis der Typenkonstruktion – Interpretationstypen	53

9.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Visualisierung der Verteilung der Aussagenhäufigkeit pro Interview hinsichtlich der Kodierleitfäden 1 bis 3 durch Kreise.....	25
Abbildung 2: Visualisierung der Verteilung der Aussagenhäufigkeit pro Interview hinsichtlich der Kodierleitfäden 1 bis 3 durch Zahlen.....	26
Abbildung 3: Anzahl Codierungen in Prozent bei Code Rahmung und Strukturgebung für die Fokusse Videobeobachtung und eigene Erfahrung.....	27
Abbildung 4: Anzahl Codierungen in Prozent beim Code Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung für die Fokusse Videobeobachtung und eigene Erfahrung	27
Abbildung 5: Anzahl Codierungen in Prozent beim Code Entwicklungsadäquanz für die Fokusse Videobeobachtung und eigene Erfahrung	27
Abbildung 6: Anzahl Codierungen in Prozent beim Code Vom Kind initiierte Reziprozität für die Fokusse Videobeobachtung und eigene Erfahrung.....	28
Abbildung 7: Anzahl Codierungen in Prozent beim Code Gegenseitige Bindungsqualität für die Fokusse Videobeobachtung, Eigene Erfahrung und Allgemein	28
Abbildung 8: Visualisierung der Verteilung der Aussagenhäufigkeit pro Interview durch Zahlen und deren Summen	30
Abbildung 9: Kreisdiagramm der elf häufigsten codierten Codes über alle vier Kodierleitfäden mit Fokusse	33

Abbildung 10: Kreisdiagramm der sieben häufigsten codierten Codes über alle vier Kodierleitfäden ohne Fokusaufteilung.....	35
Abbildung 11: Visualisierung der Verteilung der Aussagenhäufigkeit pro Interview hinsichtlich der Kodierleitfäden 1 bis 3	38
Abbildung 12: Visualisierung der Verteilung der Aussagenhäufigkeit pro Interview beim Kodierleitfaden 4 durch Zahlen	39
Abbildung 13: Visualisierung der Verteilung der Aussagenhäufigkeit pro Interview durch Zahlen und deren Summen	47

9.3 Literaturverzeichnis

- Aschersleben, G. (2008). Der Einfluss der frühen Mutter-Kind-Interaktion auf die sozial-kognitive Entwicklung. In: K. Brisch & T. Hellbrügge (Hrsg.), *Der Säugling – Bindung, Neurobiologie und Gene. Grundlagen für die Prävention, Beratung und Therapie.* (S. 298-312). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Buchheim, A., Brisch, K. H. & Kächele, H. (1999). Die klinische Bedeutung der Bindungsforschung für die Risikogruppe der Frühgeborenen: ein Überblick zum neuesten Forschungsstand. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 2, 1-15
- Bundesamt für Statistik BFS (2017). *Familien in der Schweiz. Statistischer Bericht 2017.* Gossau: Cavelti AG.
- Breitenbach, E. (2014). *Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik.* Stuttgart: Kohlhammer.
- Benz, C. & Jenni, O. (2015). Kindliches Sozialverhalten – Entwicklungsaufgaben und Krisen in den ersten Lebensjahren. *Pädiatrie up2date*, 4, 295-316.
- Born, R., Perabo, I. & Schmies, J. (2006). *Bindungserfahrungen und Tagesbetreuung in der frühen Kindheit.* Unveröffentlichte Powerpoint Präsentation. Zugriff am 17.11.2017 unter http://wwwpsy.uni-muenster.de/imperia/md/content/psychologie_institut_3/ae_bromme/pdf/von_brachel/entwicklung/sitzung3bindungstheorie.pdf
- Bovenschen, I., Gabler, S., Spangler G., Pillhofer, M., Künstler, A., Ziegenhain, U. & Fegert, J. (2012). Videogestützte Beratung zur Beziehungsförderung bei jungen Müttern und ihren Säuglingen. Auswirkungen auf die mütterliche Feinfühligkeit. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 59, 275-289.
- Bretherton, I. (2010). Konstrukt des inneren Arbeitsmodells. In K. Brisch, K. Grossmann, K. E. Grossmann & L. Köhler (Hrsg.), *Bindung und seelische Entwicklungswege. Grundlagen, Prävention und klinische Praxis.* (3. Aufl.) (S. 13-46). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Burgener Woeffray, A. (2014a). *Begleitheft. Gesprächsleitfaden zur Einschätzung der Risiko- und Schutzfaktoren.* Bern: Edition SZH/CSPS.

- Burgener Woeffray, A. (2014b). *Handbuch. Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs (FegK 0-6)*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Deutsch, W. & Wenglorz, M. (2001). *Zentrale Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Aktuelle Erkenntnisse über die Entstehung, Therapie und Prävention*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Duden online (2017). *Rechtschreibung und Grammatik*. Zugriff am 18.04.2017 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Perspektive#Bedeutung2>
- Eckert, A. (2008). Mütter und Väter in der Frühförderung – Ressourcen, Stresserleben und Bedürfnisse aus der Perspektive der Eltern. *Frühförderung interdisziplinär*, 27 (1), 3-10
- Egeland, B. (2010). Ergebnisse einer Langzeitstudie an Hoch-Risiko-Familien. In K. Brisch, K. Grossmann, K. E. Grossmann & L. Köhler (Hrsg.), *Bindung und seelische Entwicklungswege. Grundlagen, Prävention und klinische Praxis*. (3. Aufl.) (S. 305-324). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Eggert-Schmid, A., Finger-Trescher, U. & Pforr, U. (2007). *Frühe Beziehungserfahrungen. Die Bedeutung primärer Bezugspersonen für die kindliche Entwicklung*. Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Felderhoff-Müser, U. (2011). Langzeitergebnisse kleiner Frühgeborener im Überblick. Diagnostik, Interventionsmöglichkeiten und Konsequenzen für die Langzeitbetreuung. *Frühförderung interdisziplinär*, 3, 137-143.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Dörner, T. & Rönnau, M. (2007). *Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen – PriK. Trainingsmanual für ErzieherInnen*. München: Ernst Reinhardt.
- Gloger, C. (2010). Wie erleben Eltern und Kinder den Videoeinsatz im ambulant-klinischen Setting? *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 59 (3), 193-206
- Grohnfeldt, M. & Kiening, D. (2012). Besonderheit in der sprachlichen Interaktion von Müttern und ihren zweijährigen Kindern mit spätem Sprechbeginn. *Frühförderung interdisziplinär*, 1, 15-25.
- Hänggi, Y., Schweinberger, K. & Perrez, M. (2011). *Feinfühligkeitstraining für Eltern. Kursmanual zum Freiburger Trainingsprogramm „Wie sagt mein Kind, was es braucht?“*. Bern: Hans Huber.
- Hédervari-Heller, E. (2007). Tagesbetreuung in der frühen Kindheit: Bindungs- und Eingewöhnungsprozesse. In A. Eggert-Schmid, U. Finger-Trescher & U. Pforr (Hrsg.), *Frühe Beziehungserfahrungen. Die Bedeutung primärer Bezugspersonen für die kindliche Entwicklung* (S.163-202). Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Hitzler, S. (2013). Recipient Design in institutioneller Mehrparteieninteraktion. *Gesprächsforschung – Online – Zeitschrift zur verbalen Interaktionen*, 14, 110-132.

- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2016). *Heilpädagogische Früherziehung Aufgaben und Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Online Broschüre. Zugriff am 08.08.2017 unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_HFE/hfe_brosch_aufgaben_kompetenzen_ds_nb.pdf
- Jacob, A. (2016). *Interaktionsbeobachtung von Eltern und Kind. Methoden – Indikation - Anwendung. Ein Praxisbuch*. (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer
- Karteikarte (2017). *Karteikarten online lernen*. Zugriff am 31.07.2017 unter <http://www.karteikarte.com/card/1442606/interaktive-kompetenz>
- Kasten, H. (2008). *Soziale Kompetenzen. Entwicklungspsychologische Grundlagen und frühpädagogische Konsequenzen*. Berlin: Cornelsen Scriptor
- Krause, M. P. (2009). *Elterngespräche Schritt für Schritt. Praxisbuch für Kindergarten und Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (3. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa
- LifespanLearning LA (Producer) (2010). *Adult Attachment Interview with Mary Main* [youtube Video] Zugriff am 18.04.2017 unter <https://www.youtube.com/watch?v=YJTGbVc7EJY>
- Lyons-Ruth, K., Melnick, S. & Bronfman, E. (2010). Desorganisierte Kinder und ihre Mütter. In K. Brisch, K. Grossmann, K. E. Grossmann & L. Köhler (Hrsg.), *Bindung und seelische Entwicklungswege. Grundlagen, Prävention und klinische Praxis* (3. Aufl.) (S. 249-276). Stuttgart: Klett-Cotta
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Murray, L., Dymond, M. & Cooper, J. (2010). Psychotherapeutische Intervention, mütterlicher Bindungsstil und Bindung des Kindes. In K. Brisch, K. Grossmann, K. E. Grossmann & L. Köhler (Hrsg.), *Bindung und seelische Entwicklungswege. Grundlagen, Prävention und klinische Praxis* (3. Aufl.) (S. 325-337). Stuttgart: Klett-Cotta
- Neuhauser, A. (2014). Beziehungsqualität einschätzen und fördern. *CllicDossier*, 84, 13-16.
- Niedergäss, B. & Hämel-Heid, P. (2007). Der Einfluss der Phantasien von Eltern über ihr Kind auf Spiegelungsprozesse und die Bindungsentwicklung im ersten Lebensjahr – untersucht im Rahmen einer Kindergruppe. In A. Eggert-Schmid, U. Finger-Trescher & U. Pforr (Hrsg.), *Frühe Beziehungserfahrungen. Die Bedeutung primärer Bezugspersonen für die kindliche Entwicklung* (S.163-202). Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Online Wörterbuch (2017). *Wortbedeutung.info*. Zugriff am 18.04.2017 unter <http://www.wortbedeutung.info/Perspektive/>
- Ruoss, E. (2014). Personelle Transitionen in Mehrpersonenkonstellationen: Zum Übergang von nicht-fokussierter in fokussierte Interaktion. *Gesprächsforschung – Online – Zeitschrift zur verbalen Interaktionen*, 15, 161-195.

- Sohns, A. (2010). *Frühförderung. Ein Hilfesystem im Wandel*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Streit, U., Nantke, S. & Jansen, F. (2014). Unterschied in der Qualität des Körper- und Blickkontakts bei Säuglingen mit und ohne Regulationsstörung. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 6, S. 389-396.
- Studer Burkard, A. (2001). *Die Vater-Kind-Interaktion bei Frühgeborenen im Vergleich zur Mutter-Kind-Interaktion bei Frühgeborenen und zur Vater-Kind-Interaktion bei Termingeborenen*. Unveröffentlichte Masterarbeit. Zugriff am 20.11.2017 unter <https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/894/1/ma0043.pdf>
- Universität Kiel (2017). *Interaktive Kompetenz Lehrer, Schüler*. Zugriff am 31.07.2017 unter <http://www.nordlicht.uni-kiel.de/sonstiges/lehrer-schuler-interaktion/interaktive-kompetenz-lehrer-schuler.htm>
- VERBI Software (2014). *MAXQDA. The Art of Data Analysis. Referenzhandbuch*. Berlin: VERBI Software Consult Sozialforschung GmbH.
- Weiland, K. (2008). *Zur Bedeutung der Eltern-Kind-Bindung. Grundlagen für die sozialpädagogische Arbeit von der Bindungstheorie zur aktuellen Resilienz- und Vulnerabilitätsforschung*. Saarbrücken: VD.
- Weltgesundheitsorganisation (2011). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Übersetzt und herausgegeben von Judith Hollenweger und Olaf Kraus de Camargo unter Mitarbeit des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)*. Bern: Hans Huber.
- Wittmann, M. (2008). *Emotionale Kompetenz und Erziehungsverhalten im Spiegel der Mutter-Kind-Interaktion*. (1. Aufl.). Berlin: Verlag Dr. Köster.
- Wustmann, C. (2004). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. Weinheim: Beltz.
- Ziegenhain, U., Derksen, B. & Dreisörner, R. (2004). Frühe Förderung von Resilienz bei jungen Müttern und ihren Säuglingen. *Kindheit und Entwicklung*, 13 (4), 226-234
- Ziegenhain, U., Fries, M., Bütow, B. & Derksen, B. (2006). *Entwicklungspsychologische Beratung junger Eltern. Grundlagen und Handlungskonzepte für die Jugendhilfe* (2. Aufl.). Weinheim: Juventa.
- Ziegenhain, U. (2007). Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenzen bei jugendlichen Müttern. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 56 (8), 660-675
- Ziegenhain, U., Fegert, J., Ostler, T. & Buchheim, A. (2007). Risikoeinschätzung bei Vernachlässigung und Kindeswohlgefährdung im Säuglings- und Kleinkindalter – Chancen früher beziehungsorientierter Diagnostik. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 56 (5), 410-428

Ziegenhain, U., Gebauer, S., Ziesel, B., Künstler, A. & Fegert, J. (2010). *Lernprogramm Baby-Lesen. Übungsfilme für Hebammen, Kinderärzte, Kinderkrankenschwestern und Sozialberufe*. Stuttgart: Hippokrates.

10 Anhang

10.1 Vorlage Elternbrief

Staufen, 22. Mai 2017

Geschätzte Mütter

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Heilpädagogischen Früherzieherin schreibe ich zurzeit an meiner Masterarbeit. Ich habe dafür den Thematischwerpunkt der Mutter-Kind-Interaktionen gewählt. Mein Anliegen ist es die Sichtweise der Mütter, welche im Beratungssetting der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet werden, besser verstehen zu können. Dafür plane ich die Durchführung von Interviews, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Zur Sammlung von mehreren mütterlichen Sichtweisen bin ich auf Ihre Mithilfe angewiesen. Folgenden Rahmenbedingungen sollten Sie bei einer Teilnahme zustimmen:

- Sie vereinbaren mit mir einen einmaligen Interviewtermin (ca. 60 bis 90 Minuten) im Juli oder August 2017.
- Das Interview wird bei Ihnen zu Hause oder bei uns an der Zweigstelle in Staufen stattfinden.
- Für eine anonymisierte Dokumentation des Interviews wird das Interview auf Video aufgenommen.

Die erhobenen Daten werde ich mich grösster Sorgfalt behandeln und es werden keine Familien namentlich erwähnt. Die Videoaufnahmen des Interviews werden nach der anonymisierten Dokumentation gelöscht.

Ich würde mich über Ihre Teilnahme freuen und wäre Ihnen dafür sehr dankbar. Eine Teilnahme Ihrerseits ist für mich hilfreich und ermöglicht mir die Verwirklichung meiner Masterarbeit.

Freundliche Grüsse

Ramona Allemann

- Ich bin gerne bereit an der Interviewbefragung teilzunehmen.
Hiermit bin ich einverstanden, dass Ramona Allemann das Interview auf Video aufnimmt und anschliessend die anonymisierte Dokumentation der Daten für ihre Masterarbeit verwendet.
- Ich möchte nicht an der Interviewbefragung teilnehmen.

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

Vorname und Name	
Adresse	
Telefonnummer	

10.2 Vorlage Interviewleitfaden

Interviewleitfaden zur Mutter-Kind-Interaktion

Masterarbeit: Die subjektive Sichtweise der Mutter auf eine Mutter-Kind-Interaktion. Qualitative Befragungsstudie im Beratungssetting der Heilpädagogischen Früherziehung

Begrüssung und Erklärung:

Vielen herzlichen Dank, dass sie sich zur Teilnahme an meiner Masterarbeit bereit erklärt haben. Wie Sie bereits wissen liegt mein gewählter Themenschwerpunkt in der Mutter-Kind-Interaktion. In meiner Masterarbeit geht es mir darum die Mütter, welche wir im Beratungssetting der Heilpädagogischen Früherziehung begleiten, besser zu verstehen. Dafür mache ich mit insgesamt sieben Müttern ein Interview. Für die anschliessende schriftliche Dokumentation nehme ich das Interview auf Video auf. Gerne erwähne ich nochmals dass ich eine Schweigepflicht gegenüber Dritten habe und die Aufnahme lediglich zur anonymisierten Auswertung dient. Die Aufnahme wird nach der schriftlichen Dokumentation gelöscht. Ist dies so in Ordnung für Sie?

Gleich werden Sie ein Video einer Mutter-Kind-Interaktion, also ein Gespräch zwischen Mutter und Tochter, sehen.

⇒ Visualisierung auf Tisch legen und erklären

⇒ Ablauf erläutern (4x Video anschauen mit verschiedenen Fokusse, Fragen beziehen sich auf das gesehene Video)

⇒ Farben der Visualisierung erläutern

Das Video dauert ca. 2 ½ Minuten. Anschliessend stelle ich Ihnen Fragen im Zusammenhang mit dem gesehenen Video der Interaktionssequenz. Mir ist es wichtig, dass Sie wissen, dass es keine richtigen oder falschen Antworten oder Aussagen Ihrerseits gibt. Es geht mir darum zu hören, was Ihnen in den Sinn kommt und was für Gedanken sie sich machen. Ich werde Ihre Aussagen nicht kommentieren, sondern gegebenenfalls nachfragen oder weitere Fragen stellen. Falls Sie dies möchten, dürfen Sie auch gerne über eigene Erfahrungen sprechen oder Verbindungen zu sich und ihrem Kind herstellen. Die ersten Fragen nach dem erstmaligen Anschauen des Videos werden wie folgt lauten:

Was ging Ihnen beim Betrachten der Interaktionssequenz durch den Kopf? Was ist Ihnen besonders aufgefallen?

Haben Sie noch Fragen oder bestehen Unklarheiten? – Dann zeige ich Ihnen nun gerne das Video.

⇒ Abspielen der Mutter-Kind-Interaktion

Einstieg:

- Was ging Ihnen beim Betrachten der Interaktionssequenz durch den Kopf? Was ist Ihnen besonders aufgefallen?
- Wie beurteilen Sie die Mutter-Kind-Interaktion? (*Karten auf den Tisch legen*)
 - sehr gut / sehr gelungen
 - gut / gelungen
 - mittelmässig / genügend
 - schlecht / weniger gelungen
 - sehr schlecht / nicht gelungen

Hauptteil:

- Nun schauen wir die Interaktionssequenz nochmals an und stellen das Kind ins Zentrum. Bitte achten Sie auf das Verhalten und die Reaktionen des Kindes. *Hinweis Pfeil von Kind zur Mutter auf Visualisierung*
⇒ **Abspielen der Mutter-Kind-Interaktion (Fokus Kind)**
 - Was haben Sie beim Kind beobachtet? (*Karte Beobachtung*)
 - Was will das Kind? Was ist sein Ziel? (*Karte Absicht*)
 - Wie fühlt sich das Kind? (*Karte Gefühle*)
 - Was kann das Kind? Womit hat das Kind Mühe/Was fällt dem Kind schwer? (*Karte Kompetenzen/Fähigkeiten*)
- Nun schauen wir die Interaktionssequenz nochmals an und stellen die Mutter ins Zentrum. Bitte achten Sie auf das Verhalten und die Reaktionen der Mutter. *Hinweis Pfeil von Mutter zu Kind auf Visualisierung*
⇒ **Abspielen der Mutter-Kind-Interaktion (Fokus Mutter)**
 - Was haben Sie bei der Mutter beobachtet? (*Karte Beobachtung*)
 - Was will die Mutter? Was ist ihr Ziel? (*Karte Absicht*)
 - Wie fühlt sich die Mutter? (*Karte Gefühle*)
 - Was kann die Mutter? Womit hat die Mutter Mühe/Was fällt der Mutter schwer? (*Karte Kompetenzen/Fähigkeiten*)
- Nun schauen wir die Interaktionssequenz nochmals an und stellen beide gleichmässig, also Mutter und Kind, ins Zentrum. Bitte achten Sie darauf, was Ihnen bezüglich des Gespräches zwischen der Mutter und dem Kind insgesamt auffällt. *Hinweis Pfeil und Atmosphäre zwischen Mutter und Kind auf Visualisierung*
⇒ **Abspielen der Mutter-Kind-Interaktion (Fokus Wechselseitigkeit)**
 - Wie war die Grundstimmung zwischen den beiden? (*Karte Grundstimmung*)
 - Wie haben Sie die Interaktion zwischen den beiden erlebt? (*Karte Abstimmung*)
 - Wie beurteilen Sie die Beziehung zwischen der Mutter und dem Kind? (*Karte Beziehung*)

- Wie beurteilen Sie nun die Mutter-Kind-Interaktion? Ist Ihre Beurteilung gleich oder anders?
 - sehr gut / sehr gelungen
 - gut / gelungen
 - mittelmässig / genügend
 - schlecht / weniger gelungen
 - sehr schlecht / nicht gelungen
- Weshalb ist Ihre Beurteilung gleich respektive anders?

Abschluss:

- Was geht Ihnen noch durch den Kopf bezüglich der Thematik der Mutter-Kind-Interaktion?
- Gibt es etwas, das Sie noch zu der Thematik der Mutter-Kind-Interaktion erwähnen oder sagen möchten?

10.2.1 Visualisierungen während des Interviews

Beobachtung

Absicht

Gefühle

Kompetenzen/
Fähigkeiten

Grundstimmung

- harmonisch - dysharmonisch
- ausgeglichen - unausgeglichen
- aufeinander bezogen, dialogisch - nicht aufeinander bezogen, monologisch
- stimmig - nicht stimmig

Abstimmung

- konfliktvermeidend - kooperativ - konfliktreich
- chaotisch - angepasst - starr
- unterfordernd - entwicklungs- überfordernd
entsprechend
- emotional einengend - warmherzig - abweisend,
humorvoll ängstlich
- thematisch haftend - thematisch zusammen-
hängend - thematisch chaotisch
- Fehler ängstlich vermeiden - selbstsicher - Fehler ignorierend
korrigierend ausblendend

sehr gut / 😊
sehr gelungen

schlecht / ☹️
weniger gelungen

gut / 😊
gelungen

sehr schlecht /
nicht gelungen

mittelmässig /
genügend ☹️

Beziehung

10.3 Vorlage Postskript

Postskript zum Interview

Ort, Datum			
Termindauer insgesamt			
Dauer des Interviews			
Anwesende		Anonymisiertes Interviewkürzel	
Inhalte des Gespraches vor und nach dem Einschalten der Kamera			
Storungen des Gespraches			
Allgemeiner Gesprachsverlauf (u. a. Thematische Auffalligkeiten)			
Eindruck HFE bezuglich des mutterlichen Wohlbefindens (u.a. nonverbal auffallende Aspekte)			
Wohlbefinden der HFE			
Sonstige Bemerkungen			

10.4 Vorlage Demographische Daten

Demographische Daten

Mutter/ Familie	Anonymisiertes Interviewkurzel	
	Vorname und Name	
	Alter der Mutter	
	Migrationshintergrund der Mutter (Nationalitat; in der Schweiz seit)	
	Hochste schulische Ausbildung der Mutter	
	Berufstatigkeit der Mutter	
	Familiensituation (Wohnverhaltnisse, Kinderbetreuung, Arbeitspensum Vater/Mutter, soziales Netzwerk)	
	Geschwister	
	weitere wichtige und/oder aktuelle Informationen	
Kind	Vorname und Name	
	Geschlecht	

	Geburtsdatum (Alter)	
	Migrationshintergrund (Nationalität; in der Schweiz seit)	
	Diagnosen und Therapien	<u>Diagnosen:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sensorische Beeinträchtigung Sehen ○ Sensorische Beeinträchtigung Hören ○ Autismus Spektrum Störung ○ ADHS ○ ADS ○ Sprachbeeinträchtigung ○ Körperbeeinträchtigung ○ Kognitive Beeinträchtigung ○ Andere: ○ keine <u>Therapien:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Logopädie ○ Physiotherapie ○ Ergotherapie ○ Psychomotorik ○ Andere: ○ keine
	Entwicklungskategorisierung aus Sicht der HFE	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verhalten/Verhaltensauffälligkeiten ○ Allgemeine Entwicklungsverzögerung ○ _____Entwicklungsverzögerung ○ Hemmende Umweltfaktoren ○ Wahrnehmungsauffälligkeiten ○ Teilleistungsauffälligkeiten ○ Grob- und feinmotorische Auffälligkeiten
	Weitere wichtige und/oder aktuelle Informationen	
Rahmenbedingungen des Beratungs- und Begleitungssetting der HFE	<u>Begleitung durch interviewende HFE:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ja ○ Nein <u>Förderplanung und Begleitungsschwerpunkt</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mindestens 50% der Förderziele im ICF Bereich Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen ○ Leitgedanke der HFE: Unterstützung der Mutter-Kind-Interaktion <u>HFE seit:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ < 3 Monate ○ 3-6 Monate ○ 7-10 Monate ○ 11-14 Monate ○ 15-18 Monate ○ > 18 Monate <u>Rhythmus:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1x wöchentlich ○ 14-täglich ○ 1x im Monat ○ Phasenweise Begleitung ○ Kontrollkind ○ Andere: 	

Begleitungsart:

- o Marte Meo
- o Beratungsgespräche mit Eltern/Mutter ohne Kind
- o Videoberatung mit Eltern/Mutter
- o Lernen am Modell (Sequenz Mutter, Kind und HFE)
- o Gruppenangebote für Kind
- o Gruppenangebote für Eltern und Kind
- o Andere:

10.5 Komplette Kodierleitfäden 1 bis 3

Kodierleitfaden 1: interaktive Kompetenz des Kindes			
Codes	Fokus	Kodierregel - Beschreibung der Aussage	Ankerbeispiel
Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung und Stress	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Fähigkeit des Kindes im Video die persönlichen Bedürfnisse, Irritation, Spannung und Stress mimisch, gestisch und verbal auszudrücken, hinweisen.	Es hat sehr gut deutsch gesprochen (...). Es hat auch klar gesagt nein es will dort sitzen. (B02, Absatz 31).
	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf eigene Erfahrungen in der Fähigkeit des eigenen Kindes die persönlichen Bedürfnisse, Irritation, Spannung und Stress mimisch, gestisch und verbal auszudrücken, hinweisen.	Das Kind kann sehr gut sprechen, im Gegensatz zu meinem Sohn. (B03, Absatz 44).
Einwerben von Hilfe	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Fähigkeit des Kindes im Video, den anderen mimisch, gestisch und verbal um Unterstützung zu bitten, hinweisen.	Und das Kind sagt ja im Grunde, dass es den Stuhl, also den Hocker, tragen wird, dass es einfach nur Hilfe braucht. Zusammen tragen. (B06, Absatz 22).
	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf eigene Erfahrungen in der Fähigkeit des eigenen Kindes, den anderen mimisch, gestisch und verbal um Unterstützung zu bitten, hinweisen.	Oder wieso hilfst du mir nicht, würde er zum Beispiel fragen. (B06, Absatz 46).
Affektregulation	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Fähigkeit des Kindes im Video, persönliche Affekte situations- und personenorientiert zu modulieren, hinweisen.	Es wollte dann einfach noch ein wenig etwas auf den Boden schmeissen, weil es ihm dann doch nicht gepasst hat oder so, so ein wenig aus Frustration. (B07, Absatz 117).

	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf eigene Erfahrungen in der Fähigkeit des eigenen Kindes, persönliche Affekte situations- und personenorientiert zu modulieren, hinweisen.	Sie wird dann extrem laut und schreit und hat das Gefühl, jetzt hör du mir zu. (B04, Absatz 47).
Impulskontrolle	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Fähigkeit des Kindes im Video, persönliche Impulse zu hemmen ohne sie vollständig zu unterdrücken, Handlungen zu modulieren sowie vollständige Handlungsabläufe zu realisieren, hinweisen.	Kind war ja schön ruhig und wollte nicht sofort die Farben nehmen. (B01, Absatz 129).
	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf eigene Erfahrungen in der Fähigkeit des eigenen Kindes, persönliche Impulse zu hemmen, ohne sie vollständig zu unterdrücken, Handlungen zu modulieren sowie vollständige Handlungsabläufe zu realisieren, hinweisen.	Also wenn ich mit meinem Sohn so Fingermalfarben machen möchte, dann ist er aufgeregt und will sofort anfangen. (B01, Absatz 129).
Selbstreflexion	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Fähigkeit des Kindes im Video, persönliche Impulse, Affekte, Wünsche, Gedanken, Ziele, Motive, Einstellungen und Handlungen zu erleben, zu beschreiben, zu hinterfragen und mitzuteilen, hinweisen.	Das Kind hat gemerkt, dass es einen Fehler gemacht hat. Es hat den Stuhl geschmissen und das hätte es eigentlich nicht machen dürfen (...). (B05, Absatz 36).
	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf eigene Erfahrungen in der Fähigkeit des eigenen Kindes, persönliche Impulse, Affekte, Wünsche, Gedanken, Ziele, Motive, Einstellungen und Handlungen zu erleben, zu beschreiben, zu hinterfragen und mitzuteilen, hinweisen.	...habe ich auch irgend so ein Gefühlswort genommen, aber sie wiederholt das dann nicht. Ich weiss nicht, ob sie dies schon aufnehmen kann oder wissen was es heisst. Sie spricht ja noch nicht mit dem. Sie ist einfach ich und dann ist

			fertig. (B04, Absatz 241).
Vom Kind initiierte Reziprozität	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Fähigkeit des Kindes im Video, die Signale des anderen zu lesen und auf diese zu reagieren, hinweisen.	Aber das Kind wusste genau was die Mutter will und hat sich dann überlegt ok dann gehe ich auf die andere Seite, weil es will ja malen. (B07, Absatz 115).
	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf eigene Erfahrungen in der Fähigkeit des eigenen Kindes, die Signale des anderen zu lesen und auf diese zu reagieren, hinweisen.	Ich müsste mich dann jeweils rund um sie drehen so nach dem Motto, Hallo. Schaust du mich an. Kann ich dir etwas erzählen. Entweder malt sie einfach weiter. Mir doch egal. Oder wenn ich sage, sieh mich bitte an wenn ich dir etwas sage (...). Dann ist es sowieso klar. Dann sieht sie einfach weg. Dann sieht sie mich nicht an. (B04, Absatz 106).

Kodierleitfaden 2: interaktive Kompetenz der Mutter			
Codes	Fokus	Kodierregel - Beschreibung der Aussage	Ankerbeispiel
Rahmung und Strukturgebung	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Fähigkeit der Mutter im Video, Situationen räumlich, zeitlich, und personell überschaubar, konsistent zu halten und kindgerecht abzugrenzen, Instruktionen zu geben, Handlungen ergebnisorientiert zu evaluieren sowie Voraussagen verbindlich zu geben und einzuhalten, hinweisen.	Sie hat viel mit dem Finger gezeigt. Also das ist mir sofort aufgefallen. Auch schon beim ersten Mal ansehen. Also was nicht schlecht ist. Aber einfach immer so bestimmend. Aber sie hat auch wirklich immer alles erklärt. Sie hat es immer mit dem, ich finde gesagt. Nicht du machst jetzt, sondern ich finde, dass das besser wäre. Oder hat gezeigt, hier wegen den Lehnen. Dass diese dreckig werden könnten. (B04, Absatz 90).
	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf die eigene Fähigkeit, Situationen räumlich, zeitlich, und personell überschaubar, konsistent zu halten und kindgerecht abzugrenzen, Instruktionen zu geben, Handlungen ergebnisorientiert zu evaluieren sowie Voraussagen verbindlich zu geben und einzuhalten, hinweisen.	Ich hätte zum Beispiel gesagt, sitz auf die andere Seite, aber warum, hätte ich nicht von Anfang an gesagt. (B01, Absatz 86).
Freiraum für Exploration	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Fähigkeit der Mutter im Video, das Kind weder ängstlich einschränkend, noch riskant, erkunden zu lassen, hinweisen.	Und gleichwohl hat sie es selber probieren lassen. Zum Beispiel beim Schieben des Stuhls, dass dieser schwer ist. Oder auch der Weg. Gesagt, dass es nicht dort entlang kann, weil dort das Laufrad noch ist, sondern dann halt den anderen Weg nehmen müsste. (B04, Absatz 108).

	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf die eigene Fähigkeit das Kind weder ängstlich einschränkend, noch riskant, erkunden zu lassen, hinweisen.	<i>Keine codierten Textstellen vorhanden</i>
Vermittlung von Sicherheit	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Fähigkeit der Mutter im Video, das Kind zu trösten und schützen, seine Affekte zu spiegeln, persönlich konstante elterliche Präsenz zu zeigen sowie dem Kind Hilfestellungen zum aktiven Aufsuchen oder Trost und Schutz zu geben, hinweisen.	Das Mami ist ja eigentlich immer beim Kind gewesen. Vielleicht nicht immer Auge in Auge aber. Sie ist ja nicht weg gewesen. Sie ist in der Situation selber gewesen. Und hat sie ja nicht verlassen. Und hat in dieser Situation immer argumentieren können. Oder auch helfen. Auch gesagt, komm, ich helfe dir. (B04, Absatz 108).
	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf die eigene Fähigkeit, das Kind zu trösten und schützen, seine Affekte zu spiegeln, persönlich konstante elterliche Präsenz zu zeigen sowie dem Kind Hilfestellungen zum aktiven Aufsuchen oder Trost und Schutz zu geben, hinweisen.	Ich muss ja warmherzig sein wenn das Kind einfach, ich weiss nicht, umfällt und sich verletzt hat und die Mutter dann zum Kind geht, und ja (...). Mir fehlt das deutsche Wort - <i>trösten?</i> - Ja, trösten und das das Kind keine Schmerzen mehr hat. (B05, Absatz 135).
Erleichterung der affektiv-integrativen Verhaltensregulation	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Fähigkeit der Mutter im Video, Stress für das Kind zu vermeiden und es entsprechend seinem tatsächlichen Regulationsniveau anzuregen oder zu beruhigen, hinweisen.	Die Mutter motiviert das Kind nicht. (B03, Absatz 85).
	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf die eigene Fähigkeit, Stress für das Kind zu vermeiden und es entsprechend seinem tatsächlichen	Und es wäre keine Freude dabei, es ist dann, ah ich muss jetzt. Wo ich dann mit dem Besteck komme und sage, hei, hilfst du deiner Mami?

		Regulationsniveau anzuregen oder zu beruhigen, hinweisen.	Kannst du dies schnell verteilen? Eins für die Mami, eins für den Papi und eins für dich? Dann, ja mache ich. Dann macht er das. (B03, Absatz 97).
Strukturierung früherer Erfahrungen	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Fähigkeit der Mutter im Video, aktuelle Erfahrungen des Kindes in einen biografischen Kontext zu bringen insbesondere durch Anregung zur Erinnerung, hinweisen.	Und dann wollte das Kind ja den Hocker, aber dann hat die Mutter dem Kind erklärt, dass es mit dem umgefallen ist und wir wollen ja nicht, dass dies nochmals passiert. (B07, Absatz 36).
	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf die eigene Fähigkeit aktuelle Erfahrungen des Kindes in einen biografischen Kontext zu bringen, insbesondere durch Anregung zur Erinnerung, hinweisen.	Schau, letztes Mal ist es doch so gewesen. Einfach, dass ich das so nicht mehr will. Das, was das letzte Mal war. Sondern, dass wir es besser machen dieses Mal. (B04, Absatz 100).
Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Fähigkeit der Mutter im Video, die kindlichen Signale zu verstehen und auf diese kindgerecht und in verschiedenen Modi so einzugehen, dass das Kind sich selbst als Ziel der mütterlichen Handlung begreift, hinweisen.	Sie spricht gut mit dem Kind, so dass das Kind alles versteht. (B01, Absatz 82).
	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf die eigene Fähigkeit, die kindlichen Signale zu verstehen und auf diese kindgerecht und in verschiedenen Modi so einzugehen, dass das Kind sich selbst als Ziel der mütterlichen Handlung be-	Dann rufe ich, keine Antwort. Ich rufe, gar nichts. Dann nehme ich seinen jüngeren Bruder und gehe nach draussen. Ich gehe zu meinem älteren Sohn, sage nichts, nehme ihn einfach an der Hand. Er sagt dann, die anderen Kinder dürfen

		greift, hinweisen.	auch noch draussen bleiben. Ich sage ihm dann, wir müssen nicht alles machen, was die anderen Kinder machen. Diese Kinder dürfen noch länger, du darfst nicht noch länger. Jeder macht es anders. Sie haben ihre Mamis, welche auf sie schauen, du musst jetzt mit mir mitkommen, weil du essen musst, baden und nachher schlafen gehen musst. Und dann will er nicht und mit dem habe ich immer noch Mühe. (B05, Absatz 92).
Entwicklungsadäquanz	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Fähigkeit der Mutter im Video, dem Kind entwicklungsadäquat zu begegnen, d. h. das aktuelle Entwicklungsniveau wie auch das kommende Entwicklungsniveau adäquat zu berücksichtigen (Über- vs. Unterforderung), hinweisen.	Es ist halt einfach noch nicht so weit, um alleine etwas bereit zu stellen und so. Den Hocker alleine rüber nehmen und Schürze anziehen, dort braucht es sicher Hilfe, denke ich mal. Weil es auch gar nicht so ein grosses Kind ist und es kommt gar nicht bis zum Tisch eigentlich. Man muss dort schon ein paar Sachen mit, also entweder alleine vorbereiten oder mit dem Kind zusammen vorbereiten (B06, Absatz 50).
	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf die eigene Fähigkeit, dem Kind entwicklungsadäquat zu begegnen, d. h. das aktuelle Entwicklungsniveau wie auch das kommende Entwicklungsniveau adäquat zu berücksichtigen (Über- vs. Unterforderung), hinweisen.	Ich hätte in dieser Situation gesagt, komm ich nehme den Hocker nach vorne. Nicht das ich meinen Kindern alle Arbeit abnehmen möchte, aber ich sage ganz klar, ich schätze ab, ich kenne mein Kind am besten, ich versuche abzuschätzen, was kann ich meinem Kind zutrauen und was nicht. (B02, Absatz 60).

Authentizität	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Echtheit der Mutter im Video , d. h. das Freisein von Fassadenhaftigkeit bei gleichzeitiger Fähigkeit, sich selbst für das Kind verständlich zu präsentieren, hinweisen.	Am Anfang hat sie so getan, als würde sie helfen und dann hat sie gesagt, ich würde es praktisch finden wenn du jetzt doch hier sitzen würdest. (B06, Absatz 230).
	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf die eigene Echtheit, d. h. das Freisein von Fassadenhaftigkeit bei gleichzeitiger Fähigkeit, sich selbst für das Kind verständlich zu präsentieren, hinweisen.	<i>Keine codierten Textstellen vorhanden</i>

Kodierleitfaden 3: Interaktion Mutter-Kind gesamt

Codes	Fokus	Kodierregel – Beschreibung der Aussage	Ankerbeispiel
Qualität der Grundmelodie	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf das Aufeinander eingespielt sein und die kindgerechte und entwicklungsförderliche Interaktion im Video hinweisen.	Also am Anfang war es eher unausgeglichen, es ist, es hat so emotionale Höhen und Tiefen gegeben, zwar sehr harmonisch (..) ehm, weil jedes seinen Standpunkt dem anderen verlickern wollte und zwar so, ehm, am Schluss dann eher sehr ausgeglichen, weil sie haben ein Punkt nachgegeben und sind zum einem Ziel gekommen. (B02, Absatz 105).
	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf das eigene Aufeinander eingespielt sein und die eigenen kindgerechte und entwicklungsförderliche Interaktion hinweisen.	Also bei uns wäre es sicherlich stimmiger und dialogisch wäre es ab und zu mal und ab und zu mal nicht. (B01, Absatz 135).
Interaktionsverantwortung	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Interaktionsverantwortung und deren Angemessenheit im Video hinweisen.	Ehm, ich glaube schon, dass die Mutter die Führung übernommen hat. (B04, Absatz 116).
	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf die eigene Interaktionsverantwortung und deren eigenen Angemessenheit hinweisen.	Wenn sie es wie selber lösen können, ohne dass ich irgendwie immer die Führung übernehmen muss. (B04, Absatz 225).

Gegenseitige Bindungsqualität	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die gegenseitigen Bindung und die Feinfühligkeit der Mutter im Video hinweisen.	Eben bezogen auf die Suchtprävention würde ich auf die Zukunft bezogen sagen, hat dieses Kind sicherlich mal einen guten Stand, weil die Mutter gibt dem Kind eine gewisse Linie. Ehm, es ist herzlich, es ist (...), das Kind darf etwas machen, aber eben in einem gewissen Rahmen. Es bekommt gewisse Verhaltensregeln für die Zukunft mit auf den Weg, was ich sehr wertvoll finde, also ja. Und ehm (..), ja also ich finde es eine gute Beziehung. (B02, Absatz 152).
	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf gegenseitige Bindung mit dem eigenen Kind und die eigene Feinfühligkeit hinweisen.	Genau, das muss man einfach haben, eine gute Beziehung, das Kind braucht ganz ganz viel Liebe. Je nach, ich persönlich zum Beispiel, ich merke mein älterer Sohn braucht viel Liebe. Er steht am Morgen auf und ich umarme ihn erstmal einige Minuten und dann frage ich erst, wie er geschlafen hat, was er geträumt hat, ob er auf die Toilette musste in der Nacht, ob er Wasser getrunken hat. Ich weiss das eigentlich, ich will nur schauen, ob er sich erinnert, dass er in der Nacht aufgestanden ist oder nicht. Aber ich merke das schon wegen der WC-Tür. Obwohl, wie soll ich sagen, //. Ich habe ein warmes Herz mit meinen Kindern, aber manchmal kommt mein älterer Sohn von alleine, umarmt mich und bleibt einige Minuten. (B05, Absatz 153).
	Allgemein	Aussagen der Mutter, welche auf die	Es gibt ja Mütter, welche dem Kind einen Klaps auf

		gegenseitige Bindung zwischen Müttern und Kindern und die Feinfühligkeit von Müttern im Allgemeinen hinweisen.	den Po geben (führt eine Klapsbewegung mit der rechten Hand aus) wenn das Kind, ehm, unanständig ist (bringt mit der linken Hand die Haare auf der rechten Seite hinters Ohr) aber die Kinder gehen dann trotzdem zur Mutter. (B01, Absatz 201).
Passung/Reziprozität	Videobeobachtung	Aussagen der Mutter, welche auf die Qualität von Adaptivität, Kooperativität, Entwicklungsadäquanz, Affektivität, thematische Konsistenz und Fehlerkorrektur im Video hinweisen.	Ich denke für das Kind war es wahrscheinlich thematisch chaotisch, weil zuerst ist es ums Zeichnen gegangen und nachher ging es nur noch um den Stuhl - <i>wo es sitzt</i> - Ja, das Zeichnen war irgendwie gar nicht mehr gross zur Diskussion gekommen. Hol den Hocker, //, hatte ich jetzt das Gefühl. Für die Mutter ist es natürlich thematisch haftend gewesen, beharrte auf dem, wenn ich das richtig verstehe und hat das auch durchgezogen. Zusammenhängend war es immer, kommt immer drauf an, aus welchem Kopf man es betrachtet. Für die Mutter war es sehr zusammenhängend, das Ziel, es hat alles einen Zusammenhang. Für das Kind weiss ich jetzt nicht, dass man das Ziel verloren hat irgendwann, also es nur noch um den Hocker gegangen ist. Als die Mutter dann auf die Malsachen gezeigt hat, schau, sitz doch hier hin, hier sind die Malsachen, dann war es, ah ja, malen. Dann war es wieder, das Ziel ist wieder da gewesen vom Kind eigentlich. Vorher ging es nur um diesen blöden Hocker. (B03, Absatz 212).

	Eigene Erfahrung	Aussagen der Mutter, welche auf die eigene Qualität von Adaptivität, Kooperationsfähigkeit, Entwicklungsadäquanz, Affektivität, thematische Konsistenz und Fehlerkorrektur hinweisen.	Dann finde ich, dann muss man aber dennoch auch mal Kompromisse eingehen und dann sage ich, ja ok dann darfst du mal zehn Minuten zum Beispiel oder so. Nicht einfach nur abblocken. Also es gibt schon auch Sachen bei denen ich strikt nein sage. (B06, Absatz 182).
--	------------------	---	--

10.6 Komplette Stimulusanalyse der Kodierleitfäden 1 bis 3

Koderleitfaden 1: interaktive Kompetenz des Kindes - Stimulusanalyse		
Codes	Kodierregel – Beschreibung der Aussage	Orientierungsleitlinie für mögliche Aussagen
Ausdrücken eigener Bedürfnisse, Irritation, Spannung und Stress	Fähigkeit des Kindes, die persönlichen Bedürfnisse, Irritation, Spannung und Stress mimisch, gestisch und verbal auszudrücken	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind bestätigt, dass es mit den Fingerfarben malen möchte. Dabei sagt und zeigt es auch, dass es auf der einen Seite des Tisches malen möchte, weil es da besser sei. • Das Kind senkt den ganzen Körper nach vorne und schaut auf den Boden, als es seine Bedenken bezüglich des Hockertragens äussert. Dabei wird seine Stimme ebenfalls leiser.* • Das Kind verneint zuerst den Vorschlag der Mutter, den zweiten Hocker einfach stehen zu lassen.
Einwerben von Hilfe	Fähigkeit des Kindes, den anderen mimisch, gestisch und verbal um Unterstützung zu bitten.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind senkt den ganzen Körper nach vorne und schaut auf den Boden, als es seine Bedenken bezüglich des Hockertragens äussert. Dabei wird seine Stimme ebenfalls leiser.* • Das Kind versucht den zweiten Hocker zu schieben. Anschliessend sagt das Kind, dass die Mutter mithelfen soll, den Stuhl zu tragen.*
Affektregulation	Fähigkeit des Kindes, persönliche Affekte situations- und personenorientiert zu modulieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind wirft den ersten Hocker weg. Der Aufforderung der Mutter, den Hocker sofort wieder aufzustellen, geht das Kind sogleich nach.
Impulskontrolle	Fähigkeit des Kindes, persönliche Impulse zu hemmen, ohne sie vollständig zu unterdrücken, Handlungen zu modulieren sowie vollständige Handlungsabläufe zu realisieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind stoppt die Äusserungen zum „Stuhlsalat essen“, nachdem die Mutter dieses dreimal bittet, wieder an den Tisch zu kommen.

Selbstreflexion	Fähigkeit des Kindes, persönliche Impulse, Affekte, Wünsche, Gedanken, Ziele, Motive, Einstellungen und Handlungen zu erleben, zu beschreiben, zu hinterfragen und mitzuteilen.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind sagt, dass es den anderen Hocker nicht so gut tragen kann. Es bekäme Rückenschmerzen wie der Vater. • Das Kind versucht den zweiten Hocker zu schieben. Anschliessend sagt das Kind, dass die Mutter mithelfen soll den Stuhl zu tragen.*
Vom Kind initiierte Reziprozität	Fähigkeit des Kindes, die Signale des anderen zu lesen und auf diese zu reagieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind folgt der Zeigegestik der Mutter und schaut wiederholt zurück zur Mutter. Das Kind reagiert anschliessend auf Erklärungen der Mutter, indem es den Kompromissvorschlag macht, den Hocker auf die andere Seite zu nehmen. • Das Kind antwortet zweimal mit einem „Ja“ auf die Beschreibung der vergangenen Hockererfahrung (Umfallen mit dem Hocker) und auf die Frage der Mutter, ob der andere Hocker auch in Ordnung wäre. • Das Kind bejaht das Hilfeangebot der Mutter, beim Tragen des zweiten Hockers zu helfen. • Das Kind widerspricht der Aussage der Mutter (Stuhl nicht zum Schmeissen da) und lacht anschliessend. • Das Kind lacht über die lustige Aussage der Mutter (Stuhlsalat) und sagt, dass man dies jetzt essen kann. • Das Kind bejaht den Vorschlag der Mutter, den zweiten Hocker gleich dort stehen zu lassen.

* = kann bei zwei Codes zugeordnet werden, je nach Interpretationsschwerpunkt

Kodierleitfaden 2: Kodierleitfaden 2: interaktive Kompetenz der Mutter - Stimulusanalyse

Codes	Kodierregel - Beschreibung der Aussage	Orientierungsleitlinie für mögliche Aussagen
Rahmung und Strukturgebung	Fähigkeit der Mutter, Situationen räumlich, zeitlich, und personell überschaubar, konsistent zu halten und kindgerecht abzugrenzen, Instruktionen zu geben, Handlungen ergebnisorientiert zu evaluieren sowie Voraussagen verbindlich zu geben und einzuhalten.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Mutter macht den Vorschlag, den zweiten Hocker zu nehmen. • Die Mutter teilt ihre Erwartung klar mit (soll sofort den Hocker wieder aufheben), ansonsten würde sie dem Kind auch nicht helfen. • Die Mutter bittet das Kind dreimal zurück an den Tisch zu kommen und den ersten Hocker dort stehen zu lassen. • Die Mutter erläutert gegenüber dem Kind die beiden Möglichkeiten (Hocker stehen lassen oder auf die andere Seite tragen), wobei sie die Bedingungen (schweres Gewicht, Fahrrad steht im Weg) ebenfalls miteinbezieht. Die Mutter äussert, dass die erste Variante (Hocker stehen lassen) praktischer sei.
Freiraum für Exploration	Fähigkeit der Mutter, das Kind weder ängstlich einschränkend, noch riskant erkunden zu lassen.	<ul style="list-style-type: none"> • Auf die Ablehnung des Kindes den Hocker stehen zu lassen, motiviert sie das Kind den Hocker zu schieben, damit es merkt, wie schwer dieser ist.
Vermittlung von Sicherheit	Fähigkeit der Mutter, das Kind zu trösten und schützen, seine Affekte zu spiegeln, persönlich konstante elterliche Präsenz zu zeigen sowie dem Kind Hilfestellungen zum aktiven Aufsuchen oder Trost und Schutz zu geben.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Mutter bleibt während der ganzen Sequenz in Sicht- und Reichweite des Kindes. • Die Mutter gibt dem Kind mehrfach Erklärungen und Hinweise.
Erleichterung der affektiv-integrativen	Fähigkeit der Mutter, Stress für das Kind zu vermeiden und es entspre-	<ul style="list-style-type: none"> • Die Mutter reagiert prompt auf die Aussage des Kindes (lehnt sich über den ersten Hocker und äussert Bedenken, weil es den zweiten Hocker nicht so

Verhaltensregulation	chend seinem tatsächlichen Regulationsniveau anzuregen oder zu beruhigen.	<p>gut tragen könne) mit einem Hilfsangebot.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Mutter reagiert prompt auf das Wegschmeissen des ersten Hockers indem sie den Zweck eines Hockers erklärt und klar mitteilt, dass die Mutter dies nicht möchte. Anschliessend ergibt sich aufgrund ihrer Reaktion auf den Widerspruch des Kindes (doch der Stuhl ist zum Schmeissen da) eine humorvolle Stimmung (Stuhlsalat), in der das Kind lacht.
Strukturierung früherer Erfahrungen	Fähigkeit der Mutter, aktuelle Erfahrungen des Kindes in einen biografischen Kontext zu bringen insbesondere durch Anregung zur Erinnerung.	<ul style="list-style-type: none"> Die Mutter reagiert auf die Handlung des Kindes, den ersten Hocker auf die andere Tischseite zu bringen mit einer Anregung zu einer früheren Erfahrung (Kind ist letztes Mal mit diesem Hocker umgefallen).
Elterlich initiierte Reziprozität und Rückbindung	Fähigkeit der Mutter, die kindlichen Signale zu verstehen und auf diese kindgerecht und in verschiedenen Modi so einzugehen, dass das Kind sich selbst als Ziel der mütterlichen Handlung begreift.	<ul style="list-style-type: none"> Die Mutter benennt zuerst Wunsch und Absicht des Kindes. Gleich danach äussert sie ihren eigenen Wunsch und ihre eigene Absicht (Kind soll auf der anderen Seite des Tisches auf dem Hocker sitzen). Die Mutter erklärt ihren Wunsch gegenüber dem Kind kindgerecht und verständlich. Die Mutter nimmt den Kompromissvorschlag des Kindes an und wiederholt ihren Wunsch. Nachdem das Kind äussert, dass der zweite Hocker schwer ist und die Mutter mittragen soll erwähnt sie erneut die Möglichkeit, den Hocker stehen zu lassen und zeigt auf das Material, welches auch bereits an Ort und Stelle wäre.
Entwicklungsadäquanz	Fähigkeit der Mutter dem Kind entwicklungsadäquat zu begegnen, d.h. das aktuelle Entwicklungsniveau wie auch das kommende Entwicklungsniveau	<ul style="list-style-type: none"> Die Mutter lässt das Kind jeweils zuerst alleine probieren und bietet bei Bedarf Hilfe an. Die sprachlichen Erklärungen und Äusserungen sind für das Kind verständ-

	adäquat zu berücksichtigen (Über- vs. Unterforderung).	lich und nachvollziehbar.
Authentizität	Echtheit der Mutter, d.h. das Freisein von Fassadenhaftigkeit bei gleichzeitiger Fähigkeit, sich selbst für das Kind verständlich zu präsentieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Wunsch der Mutter ist dem Wunsch des Kindes ebenbürtig. • Die Mutter ist sich über ihre Erwartungen und Ziele im Klaren und kommuniziert diese gegenüber dem Kind.

Kodierleitfaden 3: Interaktion Mutter-Kind gesamt - Stimulusanalyse		
Codes	Kodierregel – Beschreibung der Aussage	Orientierungsleitlinie für mögliche Aussagen
Qualität der Grundmelodie	Beurteilung, inwieweit die Mutter und das Kind auf einander eingespielt sind und die Interaktion kindgerecht und entwicklungsförderlich ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisch; dysharmonisch • Ausgeglichen; unausgeglichen • aufeinander bezogen, dialogisch; nicht aufeinander bezogen, monologisch • stimmig; nicht stimmig
Interaktionsverantwortung	Beurteilung wer die Verantwortung für die Gestaltung der Interaktion trägt und inwieweit dies für das Kind angemessen ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter initiiert Übergänge • Mutter analysiert und evaluiert die Situation mit den jeweiligen Rahmenbedingungen • Die Mutter führt mehrheitlich und das Kind folgt mehrheitlich im Rahmen der Interaktion
Gegenseitige Bindungsqualität	Beurteilung der gegenseitigen Bindung in Bezug auf das Sicherheitserleben des Kindes und der Feinfühligkeit der Mutter.	<ul style="list-style-type: none"> • Sicher gebundenes Kind • Situations- und kindgerechtes Mutterverhalten in Bezug auf Nähe und Exploration
Passung/Reziprozität	Beurteilung der Qualität von Adaptivität, Kooperativität, Entwicklungsadäquanz, Affektivität, thematische Konsistenz und Fehlerkorrektur aus einer überindividuellen Perspektive heraus.	<ul style="list-style-type: none"> • Konfliktvermeidend – kooperativ – konfliktreich • chaotisch – angepasst – starr • unterfordernd – entwicklungsentsprechend – überfordernd • emotional einengend – warmherzig, humorvoll – abweisend, ängstlich • thematisch haftend – thematisch zusammenhängend – thematisch chaotisch • Fehler ängstlich vermeidend – Fehler selbstsicher korrigierend – Fehler ignorierend ausblendend

10.7 Kompletter Kodierleitfaden 4

Kodierleitfaden 4: Benennung weiterer Aspekte im Zusammenhang mit der Betrachtung der Mutter-Kind-Interaktion		
Codes	Kodierregel – Beschreibung der Aussagen	Ankerbeispiel
Befindlichkeit Mutter	Aussagen der Mutter, welche sich auf ihr eigenes psychisches oder physisches Wohlbefinden beziehen.	...wenn ich müde bin und keine Energie habe...(B01, Absatz 151).
Charakter Kind	Aussagen der Mutter, welche auf die Charaktereigenschaften des eigenen Kindes hinweisen.	Wenn es (.), meine Tochter ist jetzt vielleicht eine Persönlichkeit die sagt, Mami ich gebe mir Mühe das ich nicht viel verkleckere. (B02; Absatz 90).
Charakter Mutter	Aussagen der Mutter, welche auf ihre eigenen Charaktereigenschaften hinweisen.	Also ich bin sehr sensibel, aber ich muss das in bestimmten Situationen verstecken,... (B05, Absatz 139).
Geschwister	Aussagen der Mutter, welche sich auf ein Geschwister oder Geschwisterdynamiken beziehen.	Wenn er nach Hause kommt, kaum ist er zu Tür hinein, es geht keine zwei Minuten dann streiten die beiden. Schon nur weil meine Tochter ihm das Dreieck ausziehen will und er das nicht möchte, weil er ist ja gross und kann das alleine. Oder er hat gesehen das sie etwas von ihm genommen hat oder dann, dann sind die beiden wirklich schon geladen. (B04, Absatz 173).
Lebensalter Kind	Aussagen der Mutter, welche sich auf das Lebensalter des Kindes oder von Kindern allgemein beziehen.	Oder eben, es gibt schon auch Sachen bei denen mein jüngerer Sohn. Warum darf ich dieses Spiel nicht spielen? (..). Ja, weil du sechs Jahre alt bist und das nicht ideal ist und auf dieser CD steht ab welchem Alter das ist....(B06, Absatz 182).

Rollenverständnis Muttersein	Aussagen der Mutter, welche sich auf das allgemeine Rollenverständnis von Muttersein beziehen.	Wenn ich nicht wüsste das dies Mutter und Tochter ist würde ich nicht sagen das dies Mutter und Tochter sind. (B03, Absatz 222).
Situation	Aussagen der Mutter, welche auf die Unterschiede einzelner Situationen hinsichtlich der Rahmenbedingungen, Strukturen und involvierten Personen hinweisen.	Also einfach bei mir nicht oder bei uns nicht. Die Schwiegereltern haben kein Problem, aber ich glaube das ist halt wirklich 1:1 Betreuung, wenn der Grossvater mit meiner Tochter spielt und die Grossmutter mit meinem Sohn oder auch umgekehrt. Und ehm, ich muss mich halt teilen, ich kann nicht (...). Ja immer gleich mit beiden. Dann muss ich jeweils sagen warte kurz ich komme nachher zu dir jetzt muss ich schnell bei deiner Schwester schauen oder umgekehrt (...). (B04, Absatz 169).
Vorstellungen von Erziehung und Interaktion	Aussagen der Mutter, welche auf Ziele innerhalb der Interaktion oder persönliche Erziehungseinstellungen, Erziehungsziele oder Erziehungsstile hinweisen.	Also mir ist das sehr wichtig hören die Kinder was ich von Ihnen will? Damit der Tagesablauf einfach so stimmen kann. Oder sind sie (...). Bin ich so damit beschäftigt zum einfach, ehm, den beiden bei zu bringen, dass sie auf mich hören müssen. Man kommt ja eher vorwärts wenn sie auf mich hören als wenn wir jetzt am Tisch sitzen und wir diskutieren dass sie jetzt auf mich hören müssen. (B07, Absatz 13).
Zeitdauer der Interaktion	Aussagen der Mutter, welche sich auf die Dauer, die zeitliche Länge, Start und Ende einer Interaktion beziehen.	Und es ging ja auch nicht lange, im Gegenteil. Das Kind hat es schnell verstanden und es ging sehr schnell bis das Kind auf der anderen Seite war. (B05, Absatz 80).

10.8 Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln (in Anlehnung an Misoch, 2015, S.261)

Transkription	Bedeutung
[Kommentar]	Kommentare des Transkribierenden
<u>sicher</u>	Auffällige Betonung
s i c h e r	Gedehntes Sprechen
(lacht)	Kennzeichnung von nichtsprachlichen Vorgängen; ebenso besondere Art zu sprechen
SICHER	Lautes Sprechen
//	unverständliches
(...)	Pausen innerhalb des Redeflusses . = eine Sekunde .. = zwei Sekunden Etc.
- <i>kursiv</i> -	Kurze Paraphrasierungen oder Kommentare der zuhörenden Person, welche den Redefluss des Gegenübers nicht unterbrechen, sondern unterstützen

Zustimmende oder bestätigende Lautäußerungen der Interviewerin oder der Befragten (mhm, aha etc.) werden nicht mittranskribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.

10.9 CD Interviewtranskriptionen

Die Interviewtranskriptionen befinden sich aufgrund der Datenmenge auf einer separat beigelegten CD.

10.10 Formelle Bestätigung

Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich meine Masterarbeit selbstständig und ohne unerlaubte fremde Hilfe verfasst habe.

Allemann Ramona

Dagmersellen, 08.12.2017